

منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

الأمم
المتحدة

IPBES/11/12/Add.1

Distr.: General
20 December 2024

Arabic
Original: English

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
الإيكولوجية

الاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
الدورة الحادية عشرة
ويندهوك، 10-16 كانون الأول/ديسمبر 2024

تقرير الاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم الإيكولوجية عن أعمال دورته الحادية عشرة

إضافة

موجز لمقرري سياسات التقييم المواضيعي للروابط المتبادلة بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة
(تقييم الترابط)

يرد الموجز الموجه لمقرري السياسات المتعلق بالروابط المتبادلة بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة (تقييم
الترابط) الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
في مرفق هذه الإضافة.

موجز لمقرري سياسات التقييم المواضيعي للروابط المتبادلة بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة (تقييم الترابط)

معدو الموجز⁽¹⁾

بامبلا ماكليوي (رئيسة مشاركة، الولايات المتحدة الأمريكية)، بولا أ. هاريسون (رئيسة مشاركة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)

تيف فان هويسن (المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية)، وفيرجينيا ألونسو رولدان (الأرجنتين)، وإدموندو باريوس (فنزويلا - جمهورية - البوليفارية)، وإسبانيا/إيطاليا)، وبورناميتا داسغويتا (الهند)، وفابريس ديكليرك (بلجيكا/فرنسا)، وزوزانا ف. هارماشكوف (تشيكيا)، ودافيد ت. س. هايمان (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، نيوزيلندا/نيوزيلندا)، وماريو هيريرو (كوستاريكا/الولايات المتحدة الأمريكية)، وريتيش كومار (الهند)، وديبورا لي (المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية/غواتيمالا)، وديانا مانغالاجيو (فرنسا، رومانيا/فرنسا)، وروزماري أ. ماكفارلين (أستراليا)، وكريغ باوكيرت (الولايات المتحدة الأمريكية)، والتر ألبرتو بينغي (الأرجنتين)، وباولا ريبيرو بريست (البرازيل/الولايات المتحدة الأمريكية)، وتابلور ريكس (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومارك رونسفيل (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية/ألمانيا)، وأوسامو سايتو (اليابان)، وأوديلوي سيلوماني (جنوب أفريقيا)، ورالف سيبيلت (ألمانيا)، وبرامود ك. سينغ (الهند)، ونادية سيتاس (جنوب أفريقيا)، وبيت سميث (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، وجيمس فوس (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، وإرنست ليتيا مولوا (الكاميرون)، وكارلوس زامبرانا - توريليو (بوليفيا دولة - المتعددة القوميات)/الولايات المتحدة الأمريكية)، وديفيد أوبورا (كينيا)⁽²⁾

أعضاء لجنة الإدارة الذين قدموا التوجيهات لإعداد هذا التقييم

آلاء ألكسانيان، دوغلاس بيرد، حميد شوستوفيتش، لوثاندو دزيبا، ديفيد أوبورا، إيزابيل سوزا بينتو

إخلاء المسؤولية

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد على الخرائط المستخدمة في التقييم لا تعني ضمناً التعبير عن أي رأي كان للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو فيما يتعلق بتحديد تخومها أو حدودها. وقد أعدت هذه الخرائط أو استخدمت بغرض وحيد هو تيسير تقييم المناطق الجغرافية البيولوجية الشاسعة الموجودة فيها.

(1) ترد أسماء معدّي الموجز مع تبيان بلدانهم أو البلدان التي يحملون جنسيتها بين قوسين، وتوضع فاصلة بينها إذا كانوا يحملون جنسيات أكثر من بلد واحد؛ وتذكر البلدان التي ينتمون إليها بعد شرطة مائلة إذا كانت مختلفة عن البلدان التي يحملون جنسيتها، أو منظماتهم إذا كانوا ينتمون إلى منظمة دولية. وترد أسماء البلدان والمنظمات التي رشحت الخبراء على الموقع الإلكتروني للمنبر الحكومي الدولي.

(2) شغل ديفيد أوبورا منصب الرئيس المشارك للتقييم حتى انتخابه رئيساً للمنبر الحكومي الدولي في الدورة العاشرة للاجتماع العام، وتزامنت فترة عمله بصفة رئيس مشارك مع إعداد المسودة الثانية للفصول والمسودة الأولى لموجز واضعي السياسات. ثم عمل بعد ذلك عضواً في اللجنة الإدارية للتقييم.

يتناول التقييم المواضيعي للروابط المتبادلة بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة (تقييم الترابط) للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (المنبر الحكومي الدولي) الطابع المعقد والمتربط للالتزامات والتحديات المتمثلة في فقدان التنوع البيولوجي، وتوافر المياه ونوعيتها، وانعدام الأمن الغذائي، والمخاطر الصحية وتغير المناخ. وهو يفعل ذلك عن طريق تقديم تقييم نقدي للأدلة المتعلقة بالروابط المتبادلة بين خمسة عناصر ترابط هي: التنوع البيولوجي، والمياه، والغذاء، والصحة وتغير المناخ. وعلى الرغم من عدم ذكر تغير المناخ في عنوان التقييم، إلا أنه ينطوي على تفاعلات مهمة ومرتفعة، ولكن غالباً ما يتم تجاهلها، مع جميع عناصر الترابط من خلال آثار تغير المناخ وإجراءات التخفيف والتكيف. ويعد تغير المناخ محركاً رئيسياً مباشراً لفقدان التنوع البيولوجي وبالتالي يعتبر أحد عناصر الترابط الخمسة. وفي حين أن الطاقة لا تعتبر ضمن عناصر الترابط، إلا أنه يجري تقييم جوانب نظم الطاقة ذات الصلة حيثما تكون لها روابط متبادلة مع التنوع البيولوجي، والمياه، والغذاء، والصحة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. أما الأنظمة الأخرى، مثل الأراضي والتربة والهواء، فتُعتبر عناصر شاملة لا عناصر ترابط قائمة بذاتها.

وتكتسي نهج الترابط أهمية كبرى لأنه على الرغم من الطبيعة المتشابكة للدوافع والأسباب الكامنة وراء تدهور التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة والمناخ، فإن القرارات المتعلقة بالتصدي لها غالباً ما تُتخذ بمعزل عن بعضها البعض، مما قد يؤدي إلى اختلال أو معاوضات غير مخطط لها و/أو عواقب غير مقصودة. وتُعترف نهج الترابط بأن التحديات داخل كل عنصر مترابطة مع العناصر الأخرى عبر نطاقات مكانية وزمانية متعددة. ومن خلال تحسين فهم هذه الروابط وتحديد فرص التعاون بين القطاعات والنطاقات، فمن شأن نتائج تقييم الروابط أن تسهم في الإدارة والحوكمة المتآزرين والشاملين. وترد في الشكل م ق س-1 المفاهيم والتعاريف الرئيسية المتعلقة بتقييم الترابط.

ويستند هذا الموجز الموجه لمقرري السياسات إلى أدلة مستقاة من أنظمة معرفية متعددة. وهو يقيّم حالة المعارف بشأن الاتجاهات السابقة والحالية والمستقبلية المحتملة فيما يتعلق بالروابط المتبادلة بين العناصر الترابط الخمسة، مع التركيز على التنوع البيولوجي وعلى الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر. ويقيّم كذلك الأدلة المتعلقة بمجموعة متنوعة من خيارات الاستجابة التي تعالج أهدافاً أو تحديات أو فرصاً محددة في حوكمة وإدارة هذه التفاعلات فيما بين عناصر الترابط (مثل، تأثير العناصر على بعضها البعض). ويمكن تصميم خيارات الاستجابة وإجراءات الحوكمة هذه على نحو يبسر اتخاذ قرارات متسقة ومنسقة تتغلب على المعاوضات وتمكن أوجه التآزر بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ، مع دعم التغيير التحويلي نحو مستقبل عادل ومستدام، بما يتماشى مع أهداف وأطر السياسات العالمية مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها⁽³⁾، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي⁽⁴⁾، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ⁽⁵⁾ واتفاق باريس⁽⁶⁾. وفيما يلي، نشير بإيجاز أكبر إلى أهداف وأطر السياسات العالمية هذه على أنها أهداف التنمية المستدامة، وإطار عمل كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس.

ويتألف الموجز الموجه لمقرري السياسات من أربعة أجزاء: ألف- تفاعلات الترابط السابقة والحالية؛ باء- التفاعلات المستقبلية للترابط جيم- خيارات الاستجابة التي تعالج تفاعلات الترابط؛ دال- حوكمة عناصر الترابط من أجل تحقيق مستقبل عادل ومستدام. يقدم هذا التقرير مجموعة من الرسائل الرئيسية والخلفية كما وافق عليها أعضاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وتتناول الرسائل الرئيسية النتائج الرفيعة المستوى المستخلصة من التقييم الموجهة لصناع القرار. وتُقدّم أدلة أكثر تفصيلاً في رسائل المعلومات الأساسية، مع الإشارة بين قوسين معقوفين بعد كل رسالة رئيسية إلى إمكانية التتبع بين الرسائل الرئيسية ورسائل المعلومات الأساسية. وفي المقابل، يُشار في الفصول بين قوسين معقوفين داخل كل رسالة معلومات أساسية إلى إمكانية تتبع الأدلة. وتتضمن كل رسالة معلومات أساسية موثوقية الأدلة، استناداً إلى نهج الإبلاغ عن مستوى الثقة للمنبر الحكومي الدولي المشروح في التذييل 1.

(3) قرار الجمعية العامة 1/70.

(4) اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في المقرر 4/15.

(5) United Nations, *Treaty Series*, vol. 1771, No. 30822.

(6) اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المقرر 1/م-21 (FCCC/CP/2015/10/Add.1).

المفاهيم والتعاريف الرئيسية

الشكل م ق س-1. المفاهيم والتعاريف الرئيسية المستخدمة في تقييم الترابط. ترد تعريفات مفصلة لعناصر الترابط الخمسة في الفصل 1، الإطار 1-1. كل عنصر من عناصر الترابط ممثّل بلون فريد في جميع الأشكال الواردة في هذا التقييم: التنوع البيولوجي ممثّل باللون الأخضر الفاتح؛ والماء ممثّل بالأزرق المخضر؛ والغذاء ممثّل باللون البرتقالي؛ والصحة ممثلة باللون الأحمر الداكن؛ والمناخ ممثّل باللون البنفسجي الفاتح.

الرسالة الرئيسية- ألف-1. يشكل التنوع البيولوجي عنصراً أساسياً لوجودنا ذاته، إذ يدعم إمدادات المياه والإمدادات الغذائية، وصحتنا واستقرار المناخ. فالتنوع البيولوجي آخذ في التراجع في جميع مناطق العالم وعلى جميع النطاقات المكانية، مما يؤثر على عمل النظام البيئي، وعلى توافر المياه ونوعيتها، وعلى الأمن الغذائي والتغذية، وعلى صحة الإنسان، والنبات والحيوان وعلى القدرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ. كما أن فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ مترابطان وينتج عنهما آثار وأثار مركبة تهدد صحة الإنسان ورفاهيته (ألف-2، وألف-3، وألف-4، وألف-5). ويؤدي التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الجيدة دوراً حيوياً في توفير الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر، بما يشمل تنظيم المناخ والدورات الغذائية والهيدرولوجية الضرورية لتوفير المياه الكافية والنظيفة، والحفاظ على النظم الغذائية، والسيطرة على الآفات ومسببات الأمراض، وتحسين الصحة البدنية والنفسية، وتوفير أدوية تقليدية وحديثة ودعم الهوية الثقافية. ومع ذلك، على مدى السنوات الـ 30 إلى 50 الماضية، تُظهر جميع المؤشرات التي جرى تقييمها انخفاضاً في التنوع البيولوجي يتراوح بين 2 و6 في المائة في العقد الواحد. ويتفاعل فقدان التنوع البيولوجي مع تغير المناخ ويضاعف كل منهما الآخر، مما يؤثر سلباً على قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود وعلى جميع عناصر الترابط الأخرى. وتساهم النظم الإيكولوجية الفعالة والقادرة على الصمود في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مثل التخفيف من حدوث الظواهر الجوية القاسية والعمل كبالوعة للكربون. وفي المقابل، فإن فقدان التنوع البيولوجي يقلل من قدرة النظم الإيكولوجية، مثل الغابات والمحيطات، على احتجاز الكربون، وبالتالي زيادة تركيزات غاز الدفيئة وتسريع تغير المناخ. ويقلل فقدان التنوع البيولوجي من توافر المياه، ويزيد من ظهور مسببات الأمراض ويؤدي إلى تفاقم بعض أشكال تلوث المياه، مما يقوض صحة الإنسان والنبات والحيوان. ويدعم التنوع البيولوجي مصايد الأسماك البحرية والساحلية والمصايد في المياه العذبة القادرة على الصمود والمنتجة، فضلاً عن النظم الزراعية من خلال التلقيح ومكافحة الآفات وصحة التربة. ومع ذلك، ساهمت الممارسات الزراعية غير المستدامة في فقدان التنوع البيولوجي، وانبعثات غازات الدفيئة، وتلوث الهواء والمياه والأراضي، مع اقتراب بعض النظم، مثل مصايد الأسماك، من نقاط التحول. وقد أدت زيادة إنتاج الغذاء بشكل عام إلى تحسين صحة الإنسان، بما ساعد على خفض معدل وفيات الأطفال وإطالة عمر الإنسان. ويساهم الغذاء الكافي والصحي، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات، في اتباع نظام غذائي صحي مستدام⁽⁷⁾. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التنوع البيولوجي الزراعي وتنوع النظم الغذائي لا يزال يحد من هذه المكاسب الصحية، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة. وهناك أوجه عدم مساواة مستمرة في الأمن الغذائي، حيث يتركز 80 في المائة من الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان النامية. وتعد الأنظمة الغذائية الأقل تنوعاً وغير الصحية سبباً رئيسياً للأمراض غير السارية على مستوى العالم.

الرسالة الرئيسية- ألف-2. في السنوات الخمسين الماضية، أدت الاتجاهات العالمية في مجموعة واسعة من العوامل غير المباشرة إلى تكثيف العوامل المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي وتسببت في نتائج سلبية على التنوع البيولوجي وتوافر المياه وجودتها والأمن الغذائي والتغذية والصحة، وساهمت في تغير المناخ (ألف-1، وألف-3، وألف-6). أدت الاتجاهات العالمية المتعلقة بالعوامل غير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك التغير الاقتصادي والديموغرافي والثقافي والتكنولوجي (مثل الاستهلاك المفرط والنفايات)، إلى تكثيف الاتجاهات المتعلقة بالعوامل المباشرة (مثل تغير استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال غير المستدام، وتغير المناخ، والتلوث والأنواع الدخيلة الغازية) في النظم الإيكولوجية الأرضية والمتعلقة بالمياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية. ويزداد هذا الوضع سوءاً بسبب الحوكمة المجزأة للتنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ، حيث

(7) وتعزز الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة جميع أبعاد صحة الأفراد ورفاهيتهم، وتكون ذات ضغط وتأثير بيئيين منخفضين، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وآمنة ومنصفة، ومقبولة ثقافياً (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. 2019. *Sustainable Healthy Diets – Guiding Principles*. Rome. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/03bf9cde-6189-4d84-eb939311283f/content-8371>).

تعمل مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة غالباً⁽⁸⁾ على خطط سياساتية منفصلة ومنعزلة، مما يؤدي إلى تضارب الأهداف وعدم كفاءة استخدام الموارد. وتتفاعل هذه العوامل المباشرة وغير المباشرة مع بعضها البعض وتتسبب في آثار متتالية بين عناصر الترابط. على سبيل المثال، ارتبطت الزيادات في الإنتاج الغذائي غير المستدام بتحويل الأراضي والتوسع في الممارسات الزراعية غير المستدامة، مدفوعة بالثراء على وجه الخصوص. وقد أدت هذه الممارسات إلى فقدان التنوع البيولوجي، وانخفاض توافر المياه ونوعيتها، وزيادة مخاطر ظهور مسببات الأمراض، وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة. كما أن الإفراط في الحصاد، والصيد الجائر وأنشطة الاستغلال والإنتاج غير المستدامة في البر والبحر تؤدي أيضاً إلى تدهور نظم المياه العذبة والنظم البحرية التي تعتبر شديدة الأهمية لدورات المياه، ولتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من آثار تغير المناخ.

الرسالة الرئيسية- ألف-3. تؤدي القرارات المجتمعية والاقتصادية والسياساتية التي تعطي الأولوية لمنافع قصيرة الأجل والعوائد المالية لعدد قليل من الناس مع تجاهل الآثار السلبية على التنوع البيولوجي وعناصر الترابط الأخرى إلى نتائج غير متكافئة لرفاهية الإنسان. وغالباً ما فشلت مناهج الحوكمة الحالية في أخذ هذه الآثار السلبية في الحسبان فيما يخص تدهور الطبيعة وفي معالجتها، إذ تؤثر الآثار السلبية بشكل غير متناسب على رفاهية البعض مقارنة بالآخرين {ألف-6، وألف-7}. وتستثمر النظم الاقتصادية والمالية الحالية 7 تريليون دولار أمريكي سنوياً في أنشطة تضر بالتنوع البيولوجي وعناصر الترابط الأخرى. ويمكن للنظم الاقتصادية السائدة أن تؤدي إلى نمو اقتصادي غير مستدام وغير منصف، وألا تعطي الأولوية إلا لمجموعة محدودة من الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر (مثل المياه والغذاء) بينما لا تأخذ في الحسبان القيم المتنوعة للطبيعة. ونتيجة لذلك، يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المناطق التي تعاني من أكبر الآثار الناجمة عن التراجع في التنوع البيولوجي وتوافر المياه وجودتها والأمن الغذائي، وعن زيادة المخاطر الصحية والآثار السلبية لتغير المناخ. وتؤثر هذه الأعباء بشكل غير متناسب على البلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وكذلك على أولئك الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة في البلدان ذات الدخل المرتفع. وعلى الرغم من هذه الضغوط، نجحت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة عناصر الترابط الأخرى بشكل مستدام باستخدام معارفها وممارساتها، مما يدعم الحجج الداعمة للاعتراف بها كأصحاب حقوق وزيادة إدماجها ومشاركتها في صنع القرار. وقد نجحت جزئياً الجهود المبذولة لتحسين وضع عناصر الترابط (مثل الأنظمة البيئية). ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون فعالة تماماً دون بذل مزيد من الجهود المتضافرة لمعالجة الروابط بين عناصر الترابط وعواملها المباشرة وغير المباشرة. ويمكن أيضاً تحسين الحوكمة عن طريق إدراج طائفة أوسع من الجهات الفاعلة والقيم، مع التركيز بشكل خاص على الإنصاف، إلى جانب إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية.

باء - التفاعلات المستقبلية للترابط

الرسالة الرئيسية- باء-1. سيؤدي استمرار الاتجاهات الحالية في العوامل المباشرة وغير المباشرة إلى نتائج سلبية كبيرة على التنوع البيولوجي، وجودة المياه ونوعيتها، والأمن الغذائي، وصحة الإنسان، مع مقاومة تغير المناخ. ستؤدي السيناريوهات التي تعطي الأولوية لأهداف عنصر واحد من عناصر الترابط دون النظر إلى العناصر الأخرى (أي فقط للتنوع البيولوجي أو المياه أو الغذاء أو صحة الإنسان أو تغير المناخ) إلى مقايضات عبر هذه الرابطة (الإطار م ق س-1) {باء-1، وباء-2، وباء-3، وباء-4، وباء-5، وجيم-6}. والسيناريوهات التي تستمر فيها الاتجاهات الحالية للعوامل المباشرة وغير المباشرة في المستقبل تتسم بزيادة استخراج الموارد المادية واستهلاكها المفرط، ونمو اقتصادي غير مستدام وغير منصف يؤثر على البيئة وعن طريق بذل جهود غير فعالة لمكافحة تغير المناخ. ويؤدي تأخير العمل على تحقيق الأهداف السياساتية والفشل في معالجة هذه العوامل إلى زيادة التكاليف. وعلى سبيل المثال، ستتضاعف تكاليف معالجة فقدان التنوع البيولوجي إذا تأخرت 10 سنوات (على سبيل المثال، من 2021 إلى 2030)، في حين أن تأخير العمل على معالجة تغير المناخ يمكن أن يضيف ما يقدر بنحو 500

(8) الجهات الفاعلة في سياق الترابط هي أي فرد أو مجموعة لها ارتباط مباشر أو غير مباشر، بشكل رسمي أو غير رسمي، بعناصر الترابط وخيارات الاستجابة أو متأثرة بها. وتسعى الجهات الفاعلة إلى التأثير على القرارات العامة وتمكين الإجراءات المتعلقة بمعالجة التطلعات والاحتياجات والشواغل المجتمعية {1-3-2، 1-3-3، 4-2-6}. وتشمل الأمثلة على فئات الجهات الفاعلة المؤسسات العالمية والإقليمية، والحكومات الوطنية ودون الوطنية والمحلية، والمجتمعات المعرفية والتعليمية، والمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال التجارية، والجهات المعنية بالتفاعل بين العلوم والسياسات، ومؤسسات التمويل، ووسائل الإعلام والفنون، ولكل منها مصالح ورهانات خاصة بها.

مليار دولار أمريكي كحد أدنى سنوياً. إن السيناريوهات التي تعطي الأولوية لأهداف أو إجراءات قطاع واحد بمعزل عن القطاعات الأخرى، مثل حفظ التنوع البيولوجي أو توفير المياه أو إنتاج الغذاء أو صحة الإنسان أو التخفيف من آثار تغير المناخ، لا تحقق منافع على نطاق عناصر الترابط بسبب أوجه الترابط بين عناصر الترابط التي يمكن أن تُفرض مقايضات. وتعتمد المنافع على نطاق عناصر الترابط على الحد من تغير المناخ وضمان عدم تأثير نُهج التخفيف من آثار تغير المناخ سلباً على عناصر الترابط الأخرى (مثل حفظ النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية التي تساهم في احتجاز الكربون). وبالمثل، تعتمد التحسينات المتعلقة بكل واحد من عناصر الترابط على الحد من فقدان التنوع البيولوجي، وهو ما يكون لفائدة عناصر الترابط الأخرى إذا تم ذلك بطريقة متكاملة وعادلة (على سبيل المثال، نُهج المناظر الطبيعية والمناظر البحرية المتكاملة والتعلم من حقوق واحتياجات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ومراعاتها).

الرسالة الرئيسية- باء-2. من الممكن تحقيق فوائد على نطاق عناصر الترابط مع تحقيق نتائج إيجابية للبشر والطبيعة في المستقبل، ولكن تحقيق أعلى مستويات النتائج الإيجابية على مستوى جميع عناصر الترابط أمر صعب. وغالباً ما تنطوي السيناريوهات التي تحقق فوائد متوازنة على نطاق عناصر الترابط على خيارات استجابة تسهم في حفظ النظم الإيكولوجية واستعادتها، واستخدامها وإدارتها على نحو مستدام، وفي الحد من التلوث في المجال البري وفي المياه العذبة والمجال البحري، وتدعم اعتماد أنظمة غذائية صحية مستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه {باء-1، وباء-2، وباء-3، وباء-4}. وتُظهر السيناريوهات الإيجابية نتائج تشمل وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره، وتحسين توافر المياه وجودتها والأمن الغذائي، وتحسين نتائج صحة الإنسان وإبطاء معدل تغير المناخ. وتشمل هذه السيناريوهات اعتماد خيارات استجابة متعددة متكاملة وجيدة التوقيت، ولا تركز فقط على واحد من عناصر الترابط، بل تشمل مزيجاً من الحفاظ الفعال للتنوع البيولوجي (في النظم البرية والمياه العذبة والبحرية)، وإصلاح النظم الإيكولوجية والأنظمة الغذائية الصحية المستدامة. وهي تتميز بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي الشامل الذي يكفل التوزيع العادل للمنافع على مختلف الفئات المجتمعية، والأنماط الاستهلاكية المستدامة. وإضافةً إلى ذلك، غالباً ما تنطوي هذه السيناريوهات على إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ وخيارات الاستجابة التي تستهدف عوامل تحويل الموائل وتدهورها، مثل التدخلات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك المستدامين، من أجل عكس مسار فقدان التنوع البيولوجي مع تحقيق فوائد متعددة في مجالات المياه والغذاء وصحة الإنسان والمناخ.

الرسالة الرئيسية- باء-3. إن السيناريوهات التي تركز على أوجه التآزر بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء وصحة الإنسان وتغير المناخ لها نتائج أكثر فائدة للأهداف السياسية العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة. إن نهج السياسات والإجراءات المنعزلة التي تعطي الأولوية لعنصر واحد من عناصر الترابط تحد من تحقيق الفوائد في جميع الأهداف السياسية {باء 3، وباء 5}. وفي السيناريوهات التي توصل اتجاهات السياسة الحالية أو تعززها والتي تركز على التنوع البيولوجي أو الغذاء أو السياسات المتعلقة بتغير المناخ بمعزل عن غيرها، فإن الأهداف السياسية العالمية لن تتحقق إلى حد كبير. وفي المقابل، فإن السيناريوهات التي لها آثار إيجابية على التنوع البيولوجي وعلى عناصر الترابط الأخرى لها أيضاً آثار أكثر إيجابية على الأهداف السياسية المتعددة، مما يدل على إمكانية تحقيق التآزر بين الأهداف السياسية من خلال تنسيق أكبر وفي الوقت المناسب ومعزز للأهداف والإجراءات في جميع القطاعات السياسية. ومن شأن التحول إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على الصمود واستدامة أن يحقق فوائد متعددة لعناصر الترابط وأن يساعد البلدان على معالجة تحويل الأراضي والممارسات الزراعية غير المستدامة التي أدت إلى التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي والمخاطر الصحية، مثل الأمراض المعدية الناشئة وسوء التغذية. وسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ أكثر فعالية في السيناريوهات المستقبلية التي تقلل من أوجه المفاضلة بين عناصر الترابط، مثل تخطيط الإجراءات بطريقة متكاملة من أجل تجنب التنافس على الأراضي والموارد الأخرى بين إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ وعناصر الترابط الأخرى. وتؤدي السياسات التي تدعم النظم الغذائية الصحية المستدامة والاستخدام المستدام للموارد والحد من النفايات، والتي تراعي الجهات الفاعلة المتعددة وقيمتها ونظمها المعرفية، دوراً حاسماً في السيناريوهات التي تتمكن بنجاح من تحقيق مستقبل مستدام.

الرسالة الرئيسية- جيم-1. هناك العديد من خيارات الاستجابة المتأخرة إلى حد بعيد المتاحة بالفعل للجهات الفاعلة في عدة قطاعات فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ. إن خيارات الاستجابة التي لا تركز عادةً على التنوع البيولوجي يمكن أن يكون لها في كثير من الأحيان فوائد أكبر للتنوع البيولوجي من تلك المصممة خصيصاً لهذا الغرض. وتوفر خيارات الاستجابة، عند تنفيذها على نطاقات وفي سياقات مناسبة، العديد من المنافع بدرجات مختلفة على نطاق عناصر الترابط، والعديد منها منخفض التكلفة {جيم-1، وجيم-2، وجيم-3، وجيم-4، وجيم-5، وجيم-6، وجيم-7، وجيم-8، وجيم-9}. وجرى تقييم متعمق لواحد وسبعين خيار استجابة، تمثل 10 فئات إجراءات واسعة النطاق: حفظ النظم الإيكولوجية ذات السلامة الإيكولوجية المرتفعة أو وقف تحويلها؛ وإصلاح النظم الإيكولوجية الطبيعية وشبه الطبيعية؛ وإدارة النظم الإيكولوجية في الأراضي والمياه التي يستغلها الإنسان؛ والاستهلاك المستدام؛ وتقليل التلوث والنفايات؛ ودمج التخطيط والحوكمة؛ وإدارة المخاطر؛ وضمان الحقوق والإنصاف؛ ومواءمة التمويل؛ وفئة "أخرى" تحتوي على عدة خيارات هامة أخرى. وتتباين خيارات الاستجابة إلى حد كبير فيما يتعلق بآثارها على نطاق عناصر الترابط. وبالنسبة إلى بعض خيارات الاستجابة، تشير الأدلة إلى فوائد محتملة تشمل جميع عناصر الترابط: وتشمل الأمثلة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية والبحرية، والاستخدام الفعال للمياه في الزراعة، والنظم الغذائية الصحية المستدامة، وإدارة التنوع البيولوجي للأمراض الحيوانية المنشأ، والاقتصاد الطبيعي المستدام واستعادة النظم الإيكولوجية التي تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها (مثل الغابات والتربة والأراضي الرطبة وأراضي الخث وأشجار المانغروف). وبالنسبة لخيارات الاستجابة الأخرى، هناك منافع لعدد أقل من عناصر الترابط. وقد يكون لبعض خيارات الاستجابة التي تنشأ عن أحد العناصر تداعيات سلبية غير مقصودة على عناصر الترابط الأخرى إذا لم يتم تنفيذها بعناية (مثل طاقة الرياح البحرية وتشغيل السدود). والعديد من خيارات الاستجابة منخفضة التكلفة (على سبيل المثال، الإيكولوجيا الزراعية، والاستزراع المائي المتكامل المتعدد المغذيات، وتقييمات الأثر الصحي، والتكثيف الإيكولوجي للزراعة). والخيارات التي تطلق أشكالاً جديدة من التمويل، التي تغير نماذج العمل التجاري أو التي تعمل على مواءمة الحوافز بشكل أفضل يمكن أن تؤدي، رغم صعوبتها، إلى وجود فرص للمزيد من التغييرات على مستوى المنظومة ومن شأنها أن تزيد من التآزر القطاعي الآن وفي المستقبل. ويرد وصف موجز لجميع خيارات الاستجابة، المشار إليها هنا بالاسم فقط، في التذييل 4.

الرسالة الرئيسية- جيم-2. يمكن لخيارات الاستجابة أن تسهل أو تعيق بعضها البعض، مما يؤدي إلى تآزر ومعاوضات محتملة فيما بينها. ويمكن تعزيز فعالية خيارات الاستجابة في سياق تحقيق المنافع على نطاق عناصر الترابط من خلال تنفيذها بشكل متزامن أو متتابع، لأن بعض خيارات الاستجابة تمكن خيارات أخرى أو تضاعف منافعها {جيم-6، وجيم-8، وجيم-10، ودال-2}. ومن شأن خيارات الاستجابة التي تقلل من المنافسة على الأراضي أو الموارد الأخرى أن تيسر تمكّن خيارات الاستجابة الأخرى من تحقيق نتائج إيجابية عبر العديد من عناصر الترابط. فعلى سبيل المثال، يمكن الجمع بين النظم الغذائية الصحية المستدامة، وتقليل فاقد الأغذية والهدر الغذائي والتكثيف الإيكولوجي والتكثيف المستدام للزراعة واستعادة النظام الإيكولوجي (أي تجميعها معاً)، وتحفيزها ودفعها من خلال تغيير السلوك بهدف وقف فقدان التنوع البيولوجي أو عكس مساره، والحد من تحويل الأراضي وتلوث المياه، وتحسين صحة الإنسان، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتتشابه بعض خيارات الاستجابة بطبيعتها مع الحُزم من حيث إنها تشتمل على إجراءات تأزرية متعددة، مثل النظم الغذائية للشعوب الأصلية التي تنبثق من معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والممارسات التقليدية والتي تستند إلى رؤى عالمية كلية شاملة. وقد تؤدي خيارات الاستجابة التي يجري تصميمها وتنفيذها بمعزل عن بعضها البعض دون النظر في أوجه الترابط فيما بينها، إلى تحقيق منافع أقل على نطاق عناصر الترابط. ويمكن لهُج التخطيط والحوكمة المتكاملين والقائمة على الحقوق⁽⁹⁾ ومواءمة التمويل تيسير جميع خيارات الاستجابة وتسلسلها من أجل تحقيق التآزر والمنافع المشتركة ومعالجة المعاوضات، أو حتى تحقيق وفورات في التكاليف. ومن شأن كفاءة المشاركة الكاملة والفعالة لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، في التصميم المشترك لحزم خيارات الاستجابة وتنفيذها أن يساعد على زيادة حجم المنافع والإنصاف في تحقيقها وكذلك تيسير ظهور خيارات جديدة من السياقات التعاونية.

(9) تماشياً مع النظر في الفرع جيم من أجل تنفيذ إطار كورمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

الرسالة الرئيسية- جيم-3. يمكن لخيارات الاستجابة أن تعزز بقوة الجهود السياساتية العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، وإطار عمل كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس، من أجل تحقيق مستقبل عادل ومستدام. كما أن خيارات الاستجابة المصممة لإفادة العديد من عناصر تدعم الأهداف والغايات المتعددة للأطر السياساتية العالمية، مما يعزز أوجه التآزر والمواءمة فيما بينها (الإطار م ق س-2) {جيم-10}. ويدعم تنفيذ خيارات الاستجابة الـ 71 التي جرى تقييمها، بشكل مجتمعي، تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وجميع الغايات الـ 23 لإطار عمل كونمينغ-مونتريال، وأهداف التخفيف والتكيف الطويلة الأجل لاتفاق باريس. وأهداف التنمية المستدامة تلك، المتوائمة بشكل مباشر مع عناصر الترابط (أي الأهداف 2 و3 و6 و13 و14 و15)، مدعومة من أكبر عدد من خيارات الاستجابة، ولكن هذه الخيارات وغيرها تساهم أيضاً إلى حد كبير في تحقيق الأهداف الـ 11 المتبقية. وهناك أربعة وعشرون خيار استجابة تشمل التكيف القائم على النظم الإيكولوجية في المناظر الطبيعية الريفية، و التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، والنظم الغذائية للشعوب الأصلية، والبنية التحتية الخضراء الحضرية، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والزراعة الإيكولوجية، كل منها يعزز أكثر من خمسة أهداف للتنمية المستدامة وأكثر من خمسة أهداف لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وتتطوي خيارات الاستجابة القائمة على تعميم التنوع البيولوجي على نطاق القطاعات وداخلها، رغم أنها تستهدف التنوع البيولوجي في المقام الأول، على إمكانات كبيرة لإفادة عناصر الترابط الأخرى وبالتالي دعم الأطر السياساتية. وإضافة إلى المساعدة في تحقيق الأهداف العالمية، فإن لخيارات الاستجابة هذه، حيثما نُفذت، فوائد مباشرة وملموسة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

دال- حوكمة عناصر الترابط من أجل تحقيق مستقبل عادل ومستدام.

الرسالة الرئيسية- دال-1. يمكن تحويل أنماط الحوكمة المنعزلة الحالية من خلال نهج أكثر تكاملاً وشمولاً وإنصافاً ومساءلة وتنسيقاً وتكيفاً، التنفيذ الناجح لخيارات الاستجابة لإدارة عناصر الترابط وما يرتبط بها من عوامل مباشرة وغير مباشرة بطريقة متكاملة، مع تحقيق الفائدة على الناس والطبيعة في الوقت الحاضر وفي المستقبل {ألف-1، وألف-7، ودال-1، ودال-2}. لا تستطيع الحوكمة الحالية التصدي للتحديات المعقدة والمتشابكة الناتجة عن وتيرة وحجم التغير البيئي وتزايد أوجه عدم المساواة. فالمؤسسات المجزأة والمنعزلة والسياسات قصيرة الأجل أو المتناقضة أو غير الشاملة تقوض تحقيق الأطر السياساتية العالمية. وتعتبر معالجة العوامل غير المباشرة للتغير البيئي، والقيم والسلوكيات الأساسية التي تؤثر على تلك العوامل، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمعالجة أوجه تدهور الطبيعة والمساهمات التي تقدمها إلى البشر وهي جزء لا يتجزأ من تدابير تحسين نهج الحوكمة. وتوفر "نهج حوكمة الترابط" أطراً أكثر تآزراً وشمولية ومتعددة التخصصات للمشاكل والحلول، وتشمل المزيد من الجهات الفاعلة عبر التفاعلات المتعددة للترابط، وتؤكد على قيم واضحة مثل الإنصاف والمساءلة، وتتيح مواءمة السياسات والتعاون والتكامل، وهي تجريبية وقابلة للتكيف وانعكاسية. ويمكن أن يؤدي دمج هذه المكونات المتعلقة بحوكمة عناصر الترابط واتخاذ القرار مع جهات فاعلة متعددة في جميع النطاقات إلى تعزيز نهج يشمل المجتمع بأسره، على النحو المنصوص عليه في العديد من الأطر السياساتية العالمية.

الرسالة الرئيسية- دال-2. تصل الفجوات في التمويل اللازم لتلبية احتياجات التنوع البيولوجي إلى ما بين 0,3 تريليون دولار و3 تريليون دولار سنوياً، وتصل احتياجات الاستثمار الإضافية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الارتباط المباشر الأكبر بالمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ إلى ما لا يقل عن 4 تريليونات دولار سنوياً. ومن شأن اتخاذ إجراءات عاجلة رامية إلى تحويل القيم والهياكل ومعالجة هيمنة مجموعة من المصالح الضيقة داخل النظم الاقتصادية والمالية أن يتيح زيادة الاستثمارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعناصر الترابط الأخرى {دال-3}. ويمكن أن يحدث التحول في النظم الاقتصادية والمالية من خلال تعزيز قدرة صانعي القرار على فهم الروابط بين النظم الاقتصادية والإيكولوجية والاستجابة لها واستخدام أدوات مالية واقتصادية مستدامة. ومن شأن التغييرات في البيئة المؤاتية المالية والتنظيمية أن تؤدي إلى تغيير الحوافز المالية من خلال زيادة تكاليف إلحاق الضرر بالطبيعة وتشجيع التغييرات في نماذج العمل التجاري، بما في ذلك من خلال تحسين عوائد الاستثمارات التي تقيد الطبيعة. ويمكن لخيارات الاستجابة التكميلية أن تساعد في مواءمة النظم الاقتصادية والمالية مع التنوع البيولوجي والحد من الحوافز السلبية التي تؤدي إلى الإضرار بالتنوع البيولوجي وعناصر الترابط. ويمكن أن تشمل التغييرات ذات الأثر التحويلي الأكبر اعتماداً واستخدام مقاييس تتجاوز إجمالي الناتج المحلي وإدراج قيم وجهات فاعلة متنوعة في عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي. ومن الممكن توفير الدعم لذلك عن طريق تحسين إمكانية الوصول إلى الموارد المالية وتوافرها، لا سيما لفائدة البلدان

النامية، وعن طريق معالجة مشاكل الديون الحالية والاعتراف بالحاجة إلى عمليات انتقال عادلة ومنصفة. ويواجه الأشخاص المهمشون تاريخياً وحالياً، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، تحديات خاصة في الحصول على التمويل اللازمة لتلبية احتياجاتهم. ويمكن لهذه الجهود مجتمعة أن تصلح العلاقة بين الاقتصاد والطبيعة، وتعزز الإنصاف وتحقق نتائج التنمية المستدامة.

الرسالة الرئيسية- دال-3. يمكن تعزيز نهج حوكمة الترابط وصنع القرار وتعزيز القدرات من خلال سلسلة من الخطوات والإجراءات التداولية المسترشدة بالأدلة المتنوعة. ويمكن لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاعات متعددة استخدام خريطة طريق للعمل المترابط من أجل تحديد المشاكل والقيم المشتركة من أجل العمل بشكل تعاوني بهدف إيجاد حلول تساعد على تحقيق مستقبل عادل ومستدام يتماشى مع الأطر السياساتية العالمية. ومن شأن الأدوات والأساليب التي تيسر الفهم الشامل لعناصر الترابط أن تزيد من المعرفة وتحسن التعاون وصنع القرار [دال-2، ودال-4، ودال-5]. ويمكن تطبيق خطوات خريطة الطريق على تحديات أو فرص محددة تتعلق بعناصر الترابط وتفاعلاتها وهي تشمل: تحديد سمات العوامل المباشرة وغير المباشرة وآثارها، وتحديد الجهات الفاعلة المعنية بالحوكمة في جميع القطاعات والنطاقات وتنظيم لقاءات بينها، وفهم التفاعلات والصلة بين عناصر الترابط، والمشاركة في وضع الرؤى ومواءمة القيم، وتحديد ما تنطوي عليه من خيارات الاستجابة وأوجه التآزر والمعاوضات، وتقييم الظروف التمكينية والتغلب على العوائق التي تحول دون اتخاذ إجراءات منسقة ومتكاملة، والتفاوض بشأن التنفيذ وتوسيع النطاق، والرصد والتعلم التكراري. ويمكن اتخاذ هذه الخطوات من قبل مجموعة جهات فاعلة تعمل معا وتعتمد على التعاون بصورة أكثر شمولاً والتعاون بين الجهات الفاعلة المتعددة النطاقات. ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي تحول دون العمل التعاوني، مثل أنظمة التهميش المتقاطعة والمركبة، خاصة بالنسبة لمجموعات مثل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والشباب، والمسنين، والمهاجرين والنازحين، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. إن تحسين قدرات الحوكمة يمكن أن يعزز الوعي بضرورة التغيير، ويحسن إنتاج المشترك للمعرفة، ويساعد على التعامل مع المعاوضات والتصدي للمظالم. وقد تكون الإجراءات المتخذة ضمن خارطة الطريق تدرجية وتحويلية على حد سواء، ويمكنها جميعاً تحسين الوضع الحالي والمساعدة على المضي قدماً نحو مستقبل عادل ومستدام.

ألف-1. الاتجاهات العالمية المتعلقة بالعوامل غير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك التغيير الاقتصادي والديموغرافي والمؤسسي والثقافي والتكنولوجي، قد زادت وتسارعت خلال الخمسين سنة الماضية (لا خلاف عليه) {2-3-2}. وقد أدت إلى تكثيف الاتجاهات المتعلقة بالعوامل المباشرة (بما في ذلك تغيير استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال غير المستدام للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث والأنواع الدخيلة الغازية) مع آثار متتالية على جميع عناصر الترابط (الشكل م ق س-2 والشكل م ق س-3) (لا خلاف عليه) {1-3-2، 4-2، 5-2، 1-6-2}. وتفاقم الحوكمة المنعزلة التي تتعامل مع عناصر الترابط بمعزل عن بعضها البعض هذه التحديات (لا خلاف عليه) {1-1-1، 2-2-1-1، 2-2-4، 5-2-6، 5-2-7}. وازدادت عشرة مؤشرات من أصل اثني عشر مؤشراً في خمس فئات من العوامل غير المباشرة (الاقتصادية، والديموغرافية، والمؤسسية، والثقافية والتكنولوجية) منذ عام 2001 (مسلم به لكنه ناقص) {2-3-2} (الشكل م ق س-3). وقد أدى البحث والابتكار (أي التطور التكنولوجي) والتعليم، والحد من الفقر، وبعض الأنظمة البيئية، إلى تحسين الاتجاهات المتعلقة بعناصر الترابط (مسلم به لكنه ناقص) {1-2-3-2، 2-2-3-2، 3-2-3-2، 4-2-3-2، 5-2-3-2} (الشكل م ق س-3). غير أن التأثيرات السلبية الناجمة عن العوامل غير المباشرة الأخرى، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة، والسكان والتنمية الحضرية، فضلاً عن ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك في البلدان المرتفعة الدخل وزيادة نصيب الفرد من الاستهلاك على الصعيد العالمي، قد زادت قوة العوامل المباشرة، على الرغم من أن معدل التغيير يختلف بين المناطق والبلدان، مما أدى إلى آثار سلبية متتالية على عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {1-3-2، 4-2} (الشكل م ق س-2، والشكل م ق س-3). وفي كثير من الأحيان لم تتمكن الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة من التصدي لهذه التحديات، خاصة وأن السياسات القطاعية غالباً ما لا تضع في الحسبان العوامل غير المباشرة وتظل مجزأة، في مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة؛ ويؤدي ذلك إلى ثغرات في الحوكمة، وتضارب بين الأهداف والحوافز، ويؤدي إلى عواقب غير مقصودة واستخدام غير فعال للموارد (لا خلاف عليه) {2-1-1، 4-3-1، 4-2-4}. وارتفع عدد النزاعات المسلحة منذ عام 2010 (لا خلاف عليه) {3-2-3-2}. وزادت النزاعات من حدة بعض العوامل المباشرة، وقد تؤدي النزاعات، بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح البشرية، إلى الإضرار بالتنوع البيولوجي والأراضي الزراعية وإمدادات المياه، أو تدميرها، وتؤثر على رفاهية الإنسان. وتؤدي النزاعات المسلحة كذلك إلى إعاقة التعاون، مما يؤخر بشدة العمل الجماعي والتحويلي الهادف إلى دعم التنمية المستدامة (لا خلاف عليه) {3-2-3-2}.

ألف- أمثلة على مؤشرات العوامل غير المباشرة

باء- أمثلة على مؤشرات عناصر الترابط

الشكل م ق س-2. ألف- الاتجاهات الزمنية في مؤشرات العوامل غير المباشرة التي تؤثر على عناصر الترابط. باء- الاتجاهات الزمنية في مؤشرات عناصر الترابط. تستند الاتجاهات إما إلى البيانات العالمية أو إلى البيانات على المستوى الوطني التي تم تجميعها على الصعيد العالمي لأربعة مستويات دخل للبنك الدولي بين عامي 1970 و2022، وفقاً لتوافر البيانات. للإشارة، تتوافق فئات الدخل المنخفض والدخل المتوسط من الشريحة الدنيا والدخل المتوسط من الشريحة العليا مع الاقتصادات النامية. ألف- اتجاهات الزمن في مؤشرات العوامل غير المباشرة. إجمالي الناتج المحلي (بتريونات الدولارات الحالية)؛ التجارة: صادرات البضائع (بتريونات الدولارات الحالية)؛ عدد السكان: عدد سكان العالم (بالمليارات)؛ التحضر: سكان المناطق الحضرية (النسبة المئوية من إجمالي السكان)؛ الأنظمة البيئية: العدد التراكمي للوائح المعتمدة والإجراءات التشريعية؛ الطاقة المتجددة: الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (بيتا واط/ساعة) (ب) الاتجاهات الزمنية في مؤشرات الترابط. التنوع البيولوجي: حالة النظام الإيكولوجي مقيسة بمؤشر سلامة التنوع البيولوجي (0-1) وبقاء الأنواع مقيسة بمؤشر القائمة الحمراء (0-1)؛ المياه: توافر المياه العذبة (نصيب الفرد من موارد المياه العذبة المتجددة بالأمتار المكعبة)؛ الغذاء: الإمدادات الغذائية (نصيب الفرد من السعرات الحرارية)

في اليوم) الصحة: العمر المتوقع عند سن 50 سنة؛ تغير المناخ: تواتر الكوارث المرتبطة بالمناخ (العدد الإجمالي للكوارث المرتبطة بالمناخ) {2-3-3}.

ألف - الاتجاهات في العوامل غير المباشرة وآثارها على اتجاهات العوامل غير المباشرة

مؤشرات العوامل غير المباشرة	الاتجاه في العوامل غير المباشرة	الأثر على الاتجاه في العوامل المباشرة					
		التغير في استخدام الأراضي/البحار	الاستغلال غير المستدام	تغير المناخ	التلوث	الأنواع الدخيلة الغازية	
الاقتصادي	إجمالي الناتج المحلي	↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑
	كثافة المواد	↘		↓	↓	↓	
	التجارة	↑	↑↑	↑↑	↑	↑	↑↑
	الفقر	↓	—	—	—		—
الديمقراطي	السكان	↗	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	
	التحضر	↗	↑	↑	↑	↑	↑
المؤسسي	الأنظمة (البيئية)	↑	—	—	—	—	—
	النزاعات المسلحة	↑	~	~	↑	↑	
الثقافي	المعرفة/الإمام بالقراءة والكتابة	↗					
	نصيب الفرد من الاستهلاك	↗	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑
التكنولوجي	الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)	↑	↑	↑↑	↓	~	
	استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	↑		↑↑	~	↑	↑

باء - الاتجاهات في العوامل غير المباشرة وآثارها على عناصر الترابط

مؤشرات العوامل غير المباشرة	الاتجاه في العوامل غير المباشرة	التنوع البيولوجي	المياه		الغذاء		الصحة		تغير المناخ
			التوافر	النوعية	الكمية	النوعية	البدنية	النفسية	
الاقتصادي	إجمالي الناتج المحلي	↑	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↑↑
	كثافة المواد	↘	—	—	—	↑		—	↓
	التجارة	↑	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↑
	الفقر	↓	—	~	—	~	~	~	—
الديمقراطي	السكان	↗	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↑↑
	التحضر	↗	↓	↓	↓	↑	~	↓	↑
المؤسسي	الأنظمة (البيئية)	↑	↑	—	—	—	—	—	—
	النزاعات المسلحة	↑	~	—	—	—	↓	↓	↑
الثقافي	المعرفة/الإمام بالقراءة والكتابة	↗							
	نصيب الفرد من الاستهلاك	↗	↓	↓	↓	↑	↓	—	↑↑
التكنولوجي	الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)	↑	↓	—	—	~	—	~	↓
	استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	↑	↓	—	—	—	—	↓	~

توصيف الاتجاه، معدل النمو السنوي منذ عام 2001

↑	< 3+ في المائة
↗	0,3 إلى 3 في المائة
→	0,3- إلى 0,3 في المائة
↘	0,3- إلى -3 في المائة
↓	> -3 في المائة

كيف أثر الاتجاه في العوامل غير المباشرة على الاتجاه في العوامل المباشرة

↑↑	التكثيف
↑	تكثيف متواضع
—	الأثر المستقر/المنخفض
↓	تخفيض صغير
↓↓	تخفيض كبير
~	المتغير

كيف أثر الاتجاه في العوامل غير المباشرة على الاتجاه في عنصر الترابط

▲	الأثر العالي الإيجابية
▲	الأثر المعتدل الإيجابية
—	الأثر المستقر/المنخفض
▼	الأثر المعتدل السلبية
▼	الأثر العالي السلبية
~	المتغير

مستوى البيانات المتعلقة بالتأثير

□	لا خلاف عليه
□	مسلّم به لكنه ناقص
□	غير قطعي
□	غير محسوم

الشكل م ق س-3. ألف- أثر الاتجاهات في العوامل غير المباشرة على الاتجاهات في العوامل المباشرة لعناصر الترابط. باء- أثر الاتجاهات في العوامل غير المباشرة على عناصر الترابط. (ألف) النمو السنوي لمؤشرات مختارة من العوامل غير المباشرة وأثرها على اتجاهات العوامل المباشرة {2-3-2، 1-3-2}. بالنسبة للفترة الزمنية المحددة، أدت اتجاهات العوامل غير المباشرة إلى تكثيف العوامل المباشرة وبالتالي تكثيف تغير المناخ بوصفه عنصراً من عناصر الترابط. ومن أجل تقديم صورة شاملة لعنصر الترابط، يتم تكرار تغير المناخ لأنه عامل (ألف) وعنصر ترابط (باء). (باء) استُخدم تحليل نفس اتجاهات العوامل غير المباشرة في تقييم أثر هذه الاتجاهات على عناصر الترابط المتمثلة في التنوع البيولوجي والمياه (توافرها وجودتها) والغذاء (كمًا ونوعًا) والصحة (البدنية والعقلية). يلخص هذا الشكل المعرفة بالاتجاهات الحديثة على مدار الفترة من 2001 إلى 2021، وفقًا لتوافر البيانات. بالنسبة لكل من القائمتين (ألف) و(باء)، إذا كانت المعرفة غير محسومة، لا تحدد درجة أثر {2-3-2، الشكل 2-11}.

ألف-2. يحدث فقدان التنوع البيولوجي في المياه العذبة بوتيرة أسرع من التنوع البيولوجي الأرضي (لا خلاف عليه) {2-3-2-3، 1-4-2}. أدى السحب غير المستدام للمياه العذبة، وتدهور الأراضي الرطبة وفقدان الغابات إلى انخفاض جودة المياه وتراجع القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ في العديد من مناطق العالم (لا خلاف عليه) {2-5-2، 1-4-2، 2-6-2، 1-4-2}. مما يؤثر على التنوع البيولوجي وتوافر المياه والغذاء، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على صحة الإنسان والنبات والحيوان (لا خلاف عليه) {2-5-2، 1-4-2، 3-2-5-2، 1-5-2، 6-2}. على الصعيد العالمي، تعرضت النظم البحرية للصيد الجائر والتدهور بفعل الأنشطة البشرية المنشأ (لا خلاف عليه) {2-5-2، 1-4-2، 6-2}، مما تسبب في تدهور التنوع البيولوجي والإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر. تعتبر النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والنظم الإيكولوجية الساحلية البحرية حساسة بشكل خاص لأنها تتراكم فيها عوامل الإجهاد البشرية المنشأ، مثل الملوثات والرواسب، في حدود النظام الإيكولوجي ومستجمعات المياه (لا خلاف عليه) {2-5-2، 1-4-2، 3-1-3-2، 1-1-3-2}. إن استخراج المياه لإنتاج الغذاء مسؤول عن 80 في المائة تقريباً من حاجة البشرية للمياه (لا خلاف عليه) {1-2-5-2}. وتنظم دورة المياه من خلال العمليات الجيوفيزيائية للنظام الإيكولوجي التي تدعم التنوع البيولوجي وتوفر الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر الضرورية لصحة الإنسان ورفاهه (الشكل م ق س-4). وتغطي الأراضي الرطبة والمسطحات المائية الداخلية 2,6 في المائة فقط من سطح الأرض ولكنها تؤدي دوراً مهماً في تنظيم المياه والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وهي أيضاً المسطحات المائية الأكثر تأثراً بالأنشطة البشرية وتغير المناخ والأكثر، مع تدهور نسبة كبيرة منها أو فقدانها على مدى القرون الماضية (لا خلاف عليه) {2-3-3-2، 2-4-1، 1-5-2، 2-5-2}. كما أن للغابات أهمية حاسمة في تنظيم المياه وتوفيرها؛ فهي تلتقط المياه وتصفيها وتنظمها من خلال نباتاتها وترتيبها، مما يضمن الحصول على مياه عذبة نظيفة ومتاحة لما يصل إلى 75 في المائة من سكان العالم (في عام 2005) (لا خلاف عليه) {1-4-2}. وبالتالي، فإن فقدان الغطاء الحرجي يقلل من تنظيم جودة المياه وتوافرها، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف معالجة المياه والنتائج الصحية السلبية (لا خلاف عليه) {1-4-2}. ويُعزى ما لا يقل عن 50 مرضاً إلى سوء إمدادات المياه ونوعية المياه والصرف الصحي (لا خلاف عليه) {2-5-2-3}. ومن بين النظم الإيكولوجية البحرية، تتعرض الشعاب المرجانية لمجموعة تهديدات بسبب الصيد غير المستدام، والتلوث البري، وتغير المناخ وتحمض المحيطات، حيث يتعرض حوالي ثلث الأنواع التي تبني الشعاب المرجانية بالفعل لخطر بالغ يهددها بالانقراض (لا خلاف عليه) {2-5-2، 1-3-2}. وتُعد الشعاب المرجانية أكثر النظم الإيكولوجية المهتدة بالانقراض وقد تختفي على مستوى العالم في السنوات العشر إلى الخمسين سنة القادمة {2-4-1}. ومن المحتمل أن تنعكس هذه التأثيرات على حوالي مليار شخص يعيشون على بعد 100 كيلومتر من الشعاب المرجانية (حوالي 13 في المائة من سكان العالم) ويستفيدون منها في الغذاء والدواء والحماية من العواصف الساحلية والتعرية، وفي السياحة والاستجمام وسبل كسب العيش (لا خلاف عليه) {2-5-2، 1-4-2}.

ألف-3. أدت الزيادات في إنتاج الغذاء إلى تحسين الصحة من خلال زيادة مدخول السرعات الحرارية (لا خلاف عليه) {2-3-3-3، 2-4-2، 5-2}. غير أن الممارسات الزراعية غير المستدامة التي أسهمت في هذه الزيادات في إنتاج الأغذية أدت أيضاً إلى فقدان التنوع البيولوجي، والاستخدام غير المستدام للمياه، وانخفاض تنوع الأغذية وجودتها، وزيادة التلوث وانبعاثات غازات الدفيئة (الشكل م ق س-4) (لا خلاف عليه) {2-4-2، 3-4-2، 5-2، 1-6-2}. وتخلف هذه العواقب آثاراً غير متساوية وتؤثر في الغالب على الناس في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نمواً (لا خلاف عليه) {2-5-2، 1-3-5-2، 6-2}.

أدت الآثار السلبية للنظم الغذائية على عناصر الترابط الناجمة عن كل من تحويل الأراضي والممارسات الزراعية غير المستدامة إلى انخفاض التنوع البيولوجي وبالتالي العديد من الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر، لا سيما من خلال تناقص المساهمات التنظيمية (على سبيل المثال تنظيم نوعية المياه والمناخ) (لا خلاف عليه) {2-4-2، 2-5} وزيادة مخاطر الأمراض غير السارية (لا خلاف عليه) {2-4-3، 2-5}، والأمراض المعدية الناشئة (مسلم به لكنه ناقص) {2-4-3، 2-5} ودرجات الحرارة العالمية والتغيرات المناخية الأخرى (لا خلاف عليه) {2-2-5-2}. وأدى ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، مدفوعاً بالثراء على وجه الخصوص، إلى زيادة الإنتاج الزراعي. وقد تحقق ذلك جزئياً من خلال الممارسات الزراعية غير المستدامة التي أدت إلى الاستخدام غير المستدام للمياه والمواد الكيميائية الاصطناعية، مثل الأسمدة المعدنية ومبيدات الآفات، والتي تساهم أيضاً في تغير المناخ وتؤثر على عناصر الترابط الأخرى، من خلال زيادة تلوث الهواء والمياه والأراضي وفقدان التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية البرية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية (لا خلاف عليه) {2-4-2، 1-3-2}. كما أدى تغير المناخ إلى تباطؤ النمو في الإنتاجية الزراعية في العقود الأخيرة (لا خلاف عليه) {2-4-4}. إن التنوع البيولوجي الزراعي العالمي، بما في ذلك الموارد الجينية للأغذية والزراعة، أخذ في الانخفاض (لا خلاف عليه) {2-4-2، 2-3-4-5}، حيث يعتمد الإنتاج الغذائي العالمي اعتماداً كبيراً على تسعة أنواع فقط من المحاصيل التي تساهم في 65 في المائة من إنتاج المحاصيل في العالم (لا خلاف عليه) {2-4-2}. ويؤثر هذا على عمل النظام الإيكولوجي، وقدرة النظام الغذائي على الصمود، والأمن الغذائي والتغذية، والنظم الاجتماعية (العمالة والصحة) والاقتصادية (الدخل والإنتاجية) (لا خلاف عليه) {2-4-2}. ولم يقابل زيادة كمية إنتاج الأغذية تحسناً في الجودة الغذائية (لا خلاف عليه) {2-4-2}. ولا يزال سوء التغذية وأوجه عدم المساواة في الأمن الغذائي مستمرين على الصعيد العالمي على الرغم من انخفاض أعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية (لا خلاف عليه) {2-4-2، 2-5}. ويوجد ثمانون في المائة من الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان النامية ويعيشون في المقام الأول في المناطق الريفية (لا خلاف عليه) {2-3-3}. ومن شأن تكاليف النظم الغذائية الصحية أن تكون مرتفعة، لا سيما في البلدان النامية، وبالتالي لا يمكن للكثيرين الوصول إليها: 42 في المائة من سكان العالم، و86 في المائة من سكان البلدان المنخفضة الدخل و70 في المائة من سكان البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، لا يستطيعون تحمل تكاليف النظم الغذائية الصحية في عام 2021 (لا خلاف عليه) {2-4-2، 2-5}. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي على أكثر من 800 مليون شخص في آسيا وأفريقيا، وعلى الصعيد العالمي، في عام 2017، حدث حوالي 3 ملايين حالة وفاة بسبب النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الحبوب الكاملة (مسلم به لكنه ناقص) {2-3-1}. ويؤثر الاستغلال غير المستدام للنظم البيئية للمياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية وتلوثها على ملايين الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على الأغذية الغنية بالبروتين المستمدة من هذه النظم الإيكولوجية، مثل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (لا خلاف عليه) {2-4-2، 2-5}.

ألف-4. تتأثر صحة الإنسان بشكل مباشر بعناصر الترابط المتمثلة في التنوع البيولوجي والمياه والغذاء وتغير المناخ. وتعتبر التحسينات التي طرأت على صحة الإنسان، بما في ذلك زيادة متوسط العمر المتوقع وبقاء الأطفال على قيد الحياة، في جزء منها نتيجة لزيادة إنتاج الغذاء والحصول عليه. ويرتبط تفاقم نتائج العديد من الأمراض السارية وغير المعدية بفقدان التنوع البيولوجي والنظم الغذائية غير الصحية ونقص المياه النظيفة والتلوث وتغير المناخ، من بين أسباب أخرى (لا خلاف عليه) {2-3-3، 2-4-3، 2-5-3}. وقد كانت النتائج الإيجابية والسلبية على حد سواء على صحة الإنسان غير متكافئة إلى حد كبير (لا خلاف عليه) {2-3-3، 2-4-3، 2-5}. وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في القرون الأخيرة، لا سيما بسبب التحسينات التي طرأت على الأمن الغذائي والرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية المستمدة من التنوع البيولوجي، بيد أن متوسط العمر المتوقع يتفاوت بما يصل إلى 20 سنة بين المناطق (الشكل م ق س-2). فمعدلات وفيات الأطفال أعلى بعشر مرات في أقل البلدان نمواً بالمقارنة مع البلدان المرتفعة الدخل (لا خلاف عليه) {2-3-3}. وقد أصبحت الأنماط الغذائية غير الصحية أحد أهم مسببات الوفيات على مستوى العالم، إذ تسببت في وفاة ما يقرب من 11 مليون شخص بالغ في عام 2017 و255 مليون سنة عمر مُصححة باحتساب مدة العجز (15 في المائة من جميع سنوات العمر المُصححة باحتساب مدة العجز بين البالغين) (لا خلاف عليه) {2-3-3، 2-5}. وتساهم النظم الزراعية غير المستدامة في فقدان التنوع البيولوجي والاستخدام المفرط للمياه والتلوث وتغير المناخ، مما يزيد من تفاقم المشاكل الصحية. وتسببت زيادة تلوث الهواء والمياه في حدوث ما يقدر بنحو 9 ملايين حالة وفاة مبكرة في عام 2019 (16 في المائة من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم) (لا

خلاف عليه) {2-4-3، 2-5}، وذلك بسبب الأمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي والسرطان والحساسية والعيوب الخلقية والأمراض العصبية التنكسية وضعف نمو القدرات الذهنية. وقد تزايدت حالات الأمراض المعدية الناشئة والتي ظهرت مجدداً، وكان نصف هذه الحالات بسبب تغيير استخدام الأراضي، والممارسات الزراعية، والأنشطة التي تمس الموائل الطبيعية وتؤدي إلى زيادة الاتصال بين الأحياء البرية والحيوانات الأليفة والبشر (مسلم به لكنه ناقص) {2-5}. بالإضافة إلى ذلك، أدى فقدان معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بالتنوع البيولوجي إلى انخفاض في استخدام الطب التقليدي من قبل العديد من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية {الإطار 2-7}. كما تشكل الطبيعة جزءاً لا يتجزأ من الصحة البدنية والعاطفية والعقلية والرفاه، حيث تيسر البيئات الأكثر تنوعاً بيولوجياً، والوصول إليها، التعافي من الإجهاد والاكتئاب والحالات الأخرى المرتبطة بالصحة (لا خلاف عليه) {2-4-3}.

ألف-5. يؤثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة من خلال التغيرات في الظروف المناخية المعتادة وتواتر وحجم الظواهر الجوية القاسية (الشكل م ق س-4) (لا خلاف عليه) {2-2-5-2}. وتؤثر عناصر الترابط هذه أيضاً على تغير المناخ؛ وعلى سبيل المثال، فإن النظام الغذائي مسؤول عن 21 إلى 37 في المائة من جميع انبعاثات غازات الدفيئة (لا خلاف عليه) {1-3-5، 1-5-5}. كما تقدم النظم الإيكولوجية القادرة على الصمود إسهامات حاسمة في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه (لا خلاف عليه) {3-5-5}. وفي ظل الاتجاهات الحالية، يؤدي تغير المناخ إلى فقدان لا رجعة فيه للتنوع البيولوجي البحري، مثل الشعاب المرجانية، وإلى آثار سلبية على مصايد الأسماك الساحلية، واللذان يوفر كلاهما نظاماً غذائياً يقي من سوء التغذية وتوقف نمو الأطفال وغير ذلك من الحالات المرضية (لا خلاف عليه) {2-2-5-2}. كما يؤثر تغير المناخ على إنتاج الأغذية من المصادر البرية من خلال العديد من المسارات (على سبيل المثال، آثار الإجهاد الحراري على غلة المحاصيل وتوافر المياه ونوعيتها) مع ما يترتب على ذلك من عواقب على صحة الإنسان ورفاهه، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة. ومن الآثار الصحية المباشرة الأخرى الظواهر الجوية القصوى مثل موجات الحر، والفيضانات، والجفاف، وحرائق الغابات وزيادة انتشار مسببات الأمراض والملوثات (مثل مياه الصرف الصحي غير المعالجة والأسمدة ومبيدات الآفات والرواسب وملوثات الهواء) التي يمكن أن تكون عابرة للحدود. وفي الوقت الراهن، من المرجح أن تتفاقم 58 في المائة (218 من أصل 375) من الأمراض البشرية المعروفة المعدية بسبب تغير المناخ (مسلم به لكنه ناقص) {2-5-5-2}. وساهم تغير المناخ بشكل مباشر في حدوث 62 000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في أوروبا في عام 2022، وأكثر من 1 500 حالة في الولايات المتحدة في عام 2023، وما بين 12 000 و 19 000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة بين الأطفال في أفريقيا بين عامي 2011 و 2020 (لا خلاف عليه) {2-2-5-2}. وفي السنوات الخمسين الماضية، تسببت الظواهر الجوية القصوى والظواهر المرتبطة بالمناخ والمياه في حوالي 12 000 كارثة، مما أدى إلى وفاة مليوني شخص (90 في المائة في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا) وخسائر بلغ إجماليها 4,3 تريليون دولار على مستوى العالم (لا خلاف عليه) {2-5}. وكان تغيير استخدام الأراضي المرتبط بإنتاج الأغذية مسؤولاً عن 21 في المائة تقريباً من الانبعاثات العالمية لمكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2018 (لا خلاف عليه) {1-2-5-2}. وتقدم النظم الإيكولوجية الفعالة والقادرة على الصمود إسهامات حاسمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه (لا خلاف عليه) {3-5-5}، مثل التخفيف من حدوث الظواهر الجوية القاسية والعمل كبالوعة للكربون. فعلى سبيل المثال، تساهم النظم الإيكولوجية الساحلية في أكثر من 50 في المائة من نسبة احتجاز الكربون في المحيطات وتوفر الحماية من الفيضانات (لا خلاف عليه) {1-4-2، 5-2، 5-3-5-5}.

باء- مثال على الآثار السلبية المتتالية على عناصر الترابط

الشكل م ق س-4. ألف- الأدلة على اتجاهية التفاعلات بين عناصر الترابط. باء- مثال توضيحي يبرز الآثار السلبية المتتالية لتغير استخدام الأراضي في الزراعة غير المستدامة على عناصر الترابط. بالنسبة إلى (ألف)، تستند التفاعلات بين عناصر

الترباط إلى مراجعة منهجية للدراسات التي تضمنت أربعة وخمسة عناصر ترباط. ويتم عرض تأثيرات الاتجاهات الإيجابية أو السلبية لأحد عناصر الترباط، المشار إليها بعلامة (+) أو (-) في العمود الأيسر، على عناصر الترباط الأخرى، مع الإشارة إلى مستوى الأدلة الذي يبين عدد الدراسات التي تثبت كل تأثير. تجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الإيجابي للتأثير على تغير المناخ يقابله تراجع في تغير المناخ، أو التخفيف من آثاره، بينما يتوافق الاتجاه السلبي مع تضخم تغير المناخ. مستويات الأدلة: تشير عبارة "غير محسوم" إلى الحالات التي يبين فيها عدد مماثل من الدراسات وجود آثار إيجابية وسلبية للتفاعل المذكور؛ وتشير عبارة "غير قطعي" إلى الحالات التي تشتمل على أدلة مستمدة من عدد قليل من الدراسات؛ وتشير عبارة "لا دليل" إلى عدم الوصول إلى أي دراسة تبين وجود روابط ذات صلة باستخدام نهج الترباط. وترتبط الآثار الإيجابية لتناقص المياه على التنوع البيولوجي والغذاء بتقييم آثار الفيضانات.

ألف-6. الاتجاهات السلبية للتنوع البيولوجي والمياه والصحة وتغير المناخ تنتج عن نظم قيم اقتصادية ومجتمعية غير متوائمة تنعكس في هياكل الحوافز التي تعطي الأولوية للتفكير قصير الأجل والحوافز المالية الخاصة، وتوفر منافع كبيرة بشكل غير متناسب لقطاعات صغيرة من المجتمع (لا خلاف عليه) {3-2-6، 5-2-6، 7-2-6}. وتحفز الدوافع الاقتصادية والمالية غير المباشرة الحالية الاستثمار في الأنشطة التي تلحق الضرر بالتنوع البيولوجي والعناصر الأخرى ذات الصلة (تقدر بنحو 7 تريليون دولار أمريكي)، في حين أن جزءا بسيطا فقط من هذا المبلغ (يقدر بـ 200 مليار دولار أمريكي) يذهب نحو تحسين حالة الطبيعة (الشكل م ق س-3) (مسلم به لكنه ناقص) {3-1-6، 2-2-6، 3-2-6، 6-2-6}. وقد أظهرت السياسات والاتفاقات الدولية القائمة نجاحًا محدودًا في السيطرة على آثار الضغوط الاقتصادية الواقعة على عناصر الترباط، على الرغم من التقديرات التي تشير إلى أن أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي (58 تريليون دولار أمريكي من النشاط الاقتصادي في عام 2023) يتولد في القطاعات التي تعتمد بشكل معتدل إلى كبير على الطبيعة (مسلم به لكنه ناقص) {3-1-6}. فعلى سبيل المثال، فإن المؤثرات الخارجية السلبية (التكاليف التي لا تُعتبر جزءًا من عمليات صنع القرار) في قطاعات الوقود الأحفوري والزراعة ومصايد الأسماك تُقدّر حاليًا بما يتراوح بين 10 تريليونات و25 تريليون دولار سنويًا، مما يعكس الآثار السلبية للإنتاج والاستهلاك في هذه القطاعات على التنوع البيولوجي، والمياه، والصحة وتغير المناخ (مسلم به لكنه ناقص) {3-1-6، 3-2-6، 3-2-7}. وتُقدّر التدفقات المالية من القطاع الخاص التي تضر مباشرة بالتنوع البيولوجي بنحو 5,3 تريليون دولار أمريكي، وتقدر الإعانات العامة التي تحفز مثل هذه الأنشطة، التي تشبه التجارة وتزيد الضغط على الموارد الطبيعية، بنحو 1,7 تريليون دولار أمريكي سنويًا (الشكل م ق س-12) (مسلم به لكنه ناقص) {3-2-6}. وإضافةً إلى ذلك، تُقدّر قيمة الأنشطة غير المشروعة لاستخراج الموارد، بما في ذلك في تجارة الحيوانات البرية والأخشاب والأسماك، بما يتراوح بين 100 و300 مليار دولار أمريكي أو أكثر سنويًا (مسلم به لكنه ناقص) {3-2-6}. وفي المقابل، تبلغ النفقات التي تهدف إلى تحسين حالة التنوع البيولوجي أقل بكثير من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي (تقدر هذه التدفقات الإيجابية بنحو 200 مليار دولار أمريكي سنويًا) (الشكل م ق س-12) (لا خلاف عليه) {2-2-6}. وتختلف الآثار الاقتصادية الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي بين البلدان والمناطق، مع آثار أعلى نسبيًا في البلدان النامية، حيث توجد عقبات أكبر أيضا تحول دون تعبئة تدفقات مالية مستدامة (يتفاقم هذا لوضع في بعض الحالات بسبب أعباء الديون الكبيرة) (لا خلاف عليه) {4-1-6، 5-2-6}.

ألف-7. آثار التغيرات في مجالات التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة والمناخ موزعة توزيعاً غير متكافئ (لا خلاف عليه) {1-3-5-2}. غالباً ما يكون تأثير الناس أكبر بتدهور عناصر الترباط أو تدني وضعها في البلدان النامية (لا خلاف عليه). وبالمثل، فإن الأراضي التي تقطنها شعوب أصلية هي أيضا أكثر تأثراً بتدهور عناصر الترباط بالمقارنة مع مناطق أخرى (لا خلاف عليه) {1-3-5-2}. ويعيش 65 في المائة من سكان العالم في مناطق يكون فيها عنصر واحد على الأقل من عناصر الترباط في حالة إيجابية نسبياً، ويعزى ذلك في الغالب إلى نسبة 50 في المائة من السكان الذين يعيشون في مناطق ذات وفرة غذائية مرتفعة (مسلم به لكنه ناقص) {1-3-5-2}. ويعيش 52 في المائة من السكان في مناطق تشهد تدهور عنصر واحد على الأقل من عناصر الترباط. ويعيش 41 في المائة من سكان العالم، مثلاً، في مناطق شهدت تراجعاً شديداً للغاية في التنوع البيولوجي بين عامي 2000 و2010، و9 في المائة في مناطق تعرضت لأعباء صحية كبيرة للغاية (ارتفاع سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة) و5 في المائة في مناطق شهدت مستويات عالية من سوء التغذية (لا خلاف عليه) {1-3-5-2}. وتؤثر هذه الأعباء بشكل غير متناسب على البلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، وعلى الأشخاص الذين يعيشون في

ظل أوضاع هشّة في البلدان المرتفعة الدخل والشعوب الأصلية (لا خلاف عليه) {2-4-5-2، 1-4-5-2، 1-3-5-2}. كما تسببت الضغوط على أراضي الشعوب الأصلية، مثل تلك الناجمة عن الاستخراج غير القانوني وغير المنظم للموارد، في إحداث آثار خطيرة على عناصر الترابط الضرورية لسبل كسب العيش، بما في ذلك زيادة مستويات الزئبق بصورة مثيرة للقلق في الرواسب والأسماك والمياه بالقرب من مواقع التعدين {الإطار 2-14}. ومما يضاعف من هذه المشاكل فقدان بعض الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية للغاتها وثقافتها، واستبعادها من البحوث وعمليات صنع القرار والتمويل (لا خلاف عليه) {2-1، 4-5-2، 4-5-4، 2-5-6، 4-2-6}. إن الحالات الناجحة لإدارة المناطق المحمية {2-5-4، 2-5-4، الإطار 3-1-5} والنظم الغذائية {5-3-3-5، 15-3-3-5، التذييل 1-7} من قبل شعوب أصلية ومجتمعات محلية تحقق المنافع على نطاق عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {2-1، 1-4-5-2، 2-4-5-2}، وذلك لدى الاعتراف بهذه الحالات ودعمها. وتعكس هذه النتائج الواعدة أن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية غالباً ما تعتمد إلى حد كبير على التنوع البيولوجي في سبل كسب عيشها، كما تعكس النهج الشاملة والرؤى السائدة التي تشكل كيفية ارتباط هذه الشعوب والمجتمعات بالطبيعة وإدارتها المستدامة للعناصر المترابطة (لا خلاف عليه) {2-1، 2-2-4، 2-5-4}.

باء - التفاعلات المستقبلية للترابط

الإطار م ق س-1. النماذج الأولية لسيناريو الترابط: التأثيرات المترتبة على التنوع البيولوجي وعناصر الترابط الأخرى

استُحدثت النماذج الأولية لسيناريوهات الترابط على أساس تقييم 186 من السيناريوهات المستقلة المستمدة من 52 دراسة تبحث التفاعلات بين ثلاثة على الأقل من عناصر الترابط {3-1، 3-7}. وغطت هذه السيناريوهات عدة فترات زمنية، تنتهي في الغالب ما بين عام 2050 وعام 2100، على الرغم من أن بعض السيناريوهات لم تكن مرتبطة بإطار زمني أو فترة زمنية محددة (سيناريوهات المناطق المحمية، على سبيل المثال). وتناول حوالي 60 في المائة من السيناريوهات دور العوامل غير المباشرة، واستند 12 في المائة منها إلى مشاركة أصحاب المصلحة، في حين تضمنت نسبة 8 في المائة فقط منها نظم معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. وكانت 12 في المائة من الدراسات نوعية، بينما كانت نسبة 88 في المائة منها تقريباً دراسات كمية. وشملت السيناريوهات المجالات المتعلقة باليابسة ومصادر المياه العذبة (59 في المائة) والمجال البحري (41 في المائة). وركزت 57 في المائة من السيناريوهات على النطاق العالمي، بينما كُرس نسبة 27 في المائة منها للنطاق الإقليمي، و6 في المائة للنطاق الوطني، و10 في المائة للنطاق المحلي. وركزت السيناريوهات المحلية والإقليمية بشكل رئيسي على مناطق المنبر الحكومي الدولي في أوروبا وآسيا الوسطى، تليهما آسيا والمحيط الهادئ والأميركتين.

وتم تجميع السيناريوهات على أساس الإحصائيات في ستة نماذج لسيناريوهات الترابط الأولية استناداً إلى تحليل النتائج الإيجابية والسلبية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمياه والغذاء وصحة الإنسان وتغير المناخ {3-7-1}. وركزت السيناريوهات التي تم تحليلها على صحة الإنسان فقط. وتشتمل النماذج الأولية على نتائج متعددة ومعقولة لعناصر الترابط والروابط القائمة بينها. ويمثل نموذج السيناريو الأوليان 1 و2 أنواعاً مختلفة من سيناريوهات الاستدامة؛ وتعطي النماذج الأولية 3 إلى 5 الأولوية لعنصر محدد من عناصر الترابط؛ ويقدم النموذج الأولي 6 سيناريوهات ذات اهتمام ضئيل أو معدوم بالتحديات البيئية. وتدرج السيناريوهات المألوفة، التي تمثل استمرار الاتجاهات الحالية، ضمن النموذجين الأوليين 5 و6.

1- الترابط الموجه نحو الطبيعة: يظهر هذا النموذج الأولي آثار إيجابية كبيرة على التنوع البيولوجي وآثار إيجابية بشكل عام على عناصر الترابط الأخرى، على الرغم من كون الآثار على الغذاء والصحة أقل بشكل طفيف، وتعكس التنافس على الأراضي. وتشمل سيناريوهات الترابط الموجه نحو الطبيعة تلك التي تركز على المناطق المحمية، لا سيما في النظم البحرية، مع مستويات حماية عالية الفعالية وإجراءات عمل مناخي طموحة على نطاق واسع. وهي تتميز بالتنظيم البيئي القوي، وممارسات زراعية مستدامة، ومعدلات منخفضة لنصيب الفرد من الاستهلاك على الصعيد العالمي، والتطوير القوي للتكنولوجيا الخضراء.

2- الترابط المتوازن: لدى السيناريوهات في هذا النموذج الأولي تأثيرات إيجابية على نطاق واسع على جميع عناصر الترابط، ولكن مع تأثيرات أقل إيجابية على التنوع البيولوجي والمياه والمناخ وتأثيرات أكثر إيجابية بقليل على الغذاء وصحة الإنسان مقارنة بالترابط الموجه نحو الطبيعة. وتتسم سيناريوهات الترابط المتوازن بتنظيم بيئي أقوى من سيناريوهات الترابط الموجه نحو الطبيعة واعتماد أقل على التقنيات. وإلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي، يركز هذا النموذج الأولي أيضاً بشكل كبير على استعادة

الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام وعلى الممارسات الزراعية المستدامة. وعلى غرار النموذج الأولي المتمثل في الترابط الموجه نحو الطبيعة، فإنه يتميز بأنماط حياة مستدامة وتغييرات في الاستهلاك.

3- أولوية الحفظ: يعطي هذا النموذج الأولي الأولوية للنتائج الإيجابية للتنوع البيولوجي من خلال الحفظ القائم على المنطقة ولكنه لا يستطيع تحسين فعالية الحفظ أو إنشاء نظام شامل ومعزز بما فيه الكفاية للإدارة المستدامة في جميع عناصر الترابط. وبالتالي، قد تنشأ عواقب غير مقصودة عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الأغذية خارج المناطق المحمية، مما قد يؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي. وينتج عن ذلك آثار إيجابية معتدلة على التنوع البيولوجي بشكل عام، وآثار إيجابية بشكل طفيف على المناخ، ولكن آثار سلبية معتدلة على الغذاء وآثار متفاوتة على المياه وصحة الإنسان. ويتضمن النموذج الأولي نمواً اقتصادياً أعلى من النموذجين الأوليين المتمثلين في الترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن ولا يستطيع تحقيق الاستقرار في مستويات الاستهلاك الكلي العالمي. وبالتالي، فإن المنافع الإجمالية للتنوع البيولوجي تكون أقل مما هي عليه في سيناريوهات الترابط الموجه نحو الطبيعة.

4- أولوية المناخ: تعطي السيناريوهات في النموذج الأولي لأولوية المناخ للأثار الإيجابية على المناخ ولكنها تؤدي إلى آثار سلبية على التنوع البيولوجي والغذاء وآثار متفاوتة على المياه. وتفترض السيناريوهات في هذا النموذج الأولي وجود تنافس على الأراضي والموارد الأخرى بين إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ وعناصر الترابط الأخرى إذا لم يتم التخطيط للإجراءات بطريقة متكاملة. ويعتمد هذا النموذج الأولي اعتماداً كبيراً على الابتكار التكنولوجي والحلول التكنولوجية وعلى استقرار نصيب الفرد من الاستهلاك.

5- أولوية الغذاء: على النقيض من النموذجين الأوليين المتمثلين في الترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن اللذين يركزان على الزراعة المستدامة، يركز النموذج الأولي لأولوية الغذاء على الزراعة غير المستدامة. وتعطي هذه المجموعة من السيناريوهات الأولوية لإنتاج الأغذية ذات الآثار الإيجابية على الصحة التغذوية الناجم عن التكثيف غير المستدام للإنتاج وزيادة نصيب الفرد من الاستهلاك. ولدى السيناريوهات في النموذج الأولي المتمثل في أولوية الغذاء آثار سلبية على التنوع البيولوجي بسبب تحويل الأراضي إلى مناطق زراعية والممارسات الزراعية وممارسات صيد الأسماك غير المستدامة والتلوث. كما أن لها آثار سلبية على المياه بسبب زيادة الري الزراعي وتأثيرات سلبية على تغير المناخ بسبب زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الزراعة.

6- الاستغلال المفرط للطبيعة: تتطوي هذه المجموعة من السيناريوهات على آثار سلبية على التنوع البيولوجي والغذاء وصحة الإنسان والمناخ، وآثار متقلبة على المياه. وتتسم سيناريوهات الاستغلال المفرط للطبيعة بالإفراط في استهلاك الموارد الطبيعية، لا سيما في النظم الإيكولوجية البحرية، وبالطلب غير المستدام على الطاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الطلب على الوقود الأحفوري، وبضعف التنظيم البيئي الذي يتفاقم بسبب التأخر في اتخاذ إجراءات.

باء-1- السيناريوهات ذات النتائج الإيجابية لجميع عناصر الترابط تتسم باعتماد ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين في الوقت المناسب، وتحسين العمل المتعلق بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف معه، والاعتبارات المتعلقة بقيم ونظم معرفية متعددة (مسلم به لكنه ناقص) {1-7-3، 3-7-3}. ومع ذلك، لا يؤدي أي من السيناريوهات إلى تحقيق الحد الأقصى من الفوائد لجميع عناصر الترابط على جميع النطاقات وفي جميع السياقات (لا خلاف عليه) {1-7-3}. في حين تذكر دراسات السيناريوهات (الإطار م ق س-1، الشكل م ق س-5) أن هناك اختلافات إقليمية، فإنها تشير إلى أن السيناريوهين المؤلفين (الاستغلال المفرط للطبيعة، وأولوية الغذاء) اللذان يشتملان على أنماط الحياة التي تتسم بكثافة استهلاك المواد والطاقة، وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة، والاستخدام المكثف للأراضي والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، يؤديان إلى آثار سلبية على التنوع البيولوجي وعناصر الترابط الأخرى (مسلم به لكنه ناقص) {1-2-3، 1-3-3، 1-4-3، 1-5-3، 1-6-3، 1-7-3}. وتؤدي السيناريوهات التي لا تُنفذ فيها أنظمة بيئية قوية ومتكاملة مع التأكيد على النمو الاقتصادي غير المستدام وغير المنصف (أولوية الحفظ، وأولوية المناخ، وأولوية الغذاء) إلى معاوضات شديدة بين عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {1-7-3، 3-7-3}. وعلى النقيض من ذلك، ترتبط سيناريوهات الاستدامة (الترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن) بالاستهلاك والإنتاج

المستدامين وأنماط الحياة المستدامة، والأنظمة الغذائية الصحية المستدامة⁽¹⁰⁾، والحد من فاقد الأغذية والهدر الغذائي ومن استخدام المياه. كما أنها تتميز بتوزيع أكثر عدالة للفوائد المتأتية من النمو الاقتصادي، فضلاً عن السياسات الممكنة لتغيير السلوك ولوضع قواعد تنظيمية داعمة للاستدامة (مسلم به لكنه ناقص) {1-7-3، 2-7-3}. وهذه السيناريوهات غالباً ما تضع في الاعتبار الجهات الفاعلة المتعددة والقيم والنظم المعرفية ذات الصلة، بما في ذلك قيم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ونظمها المعرفية (مسلم به لكنه ناقص) {3-7-3}. والتغيرات في العوامل غير المباشرة للسيناريوهات المستقبلية، مثل العوامل المؤسسية (مثل الحوكمة وعلاقات القوة) والعوامل الثقافية (مثل أنماط الحياة) والتكنولوجيا، لها تأثير على العوامل المباشرة وأثار فردية قوية على التنوع البيولوجي والمياه والغذاء وصحة الإنسان وتغير المناخ وعلى الترابط القائم بينها (لا خلاف عليه) {1-7-3، 2-7-3، 3-7-3}. وتُظهر السيناريوهات الأهمية البالغة لتنفيذ خيارات الاستجابة في الوقت المناسب، حيث تؤدي الخيارات المنفذة في وقت مبكر إلى نتائج إيجابية للتنوع البيولوجي والغذاء والمياه وصحة الإنسان وتغير المناخ (مسلم به لكنه ناقص) {3-6-3، 3-7-3-1}، مع وجود المزيد من الأدلة على أن الاستثمار في اتخاذ إجراءات في الوقت الراهن بدلاً من الاستثمار فيها لاحقاً يحقق فعالية أكبر (مسلم به لكنه ناقص) {4-2-7}.

(10) وتعزز الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة جميع أبعاد صحة الأفراد ورفاهيتهم، وتكون ذات ضغط وتأثير بيئيين منخفضين، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وأمنة ومنصفة، ومقبولة ثقافياً (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. 2019. *Sustainable Healthy Diets – Guiding Principles*. Rome. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/03bf9cde-6189-4d84-cb939311283f/content-8371>).

الشكل م ق س-5. التأثيرات المتوقعة في المستقبل للنماذج الأولية لسيناريوهات الترابط على عناصر الترابط وتفاعلاتها. (ألف) متوسط حجم تأثير كل واحد من النماذج الأولية لسيناريوهات الترابط على كل عنصر من عناصر الترابط؛ و(باء) التفاعلات بين عناصر الترابط في كل نموذج أولي للترابط، والتي تبين كيفية تأثير عناصر الترابط على بعضها البعض واتجاه ومتوسط حجم هذه التأثيرات {3-7-1}. ويرد وصف الخصائص المتعلقة بالنماذج الأولية الستة للترابط في الإطار م ق س-1. ويمثل نمودجا السيناريو الأوليان الترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن أنواعاً مختلفة من سيناريوهات الاستدامة. ويمثل أولوية الغذاء والاستغلال المفرط للطبيعة سيناريوهات العمل كالمعتاد التي تفترض استمرار الاتجاهات الحالية.

باء-2. تؤدي السيناريوهات المتضمنة لإجراءات معززة لحفظ الطبيعة واستعادتها والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي إلى منافع متعددة بالنسبة للمياه والغذاء وصحة الإنسان والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه (الشكل م ق س-5) (لا خلاف عليه) {3-2-3، 3-6-3، 4-6-3}. ويبين سيناريو الاستغلال المفرط للطبيعة وسيناريو أولوية الغذاء تراجع النتائج

المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وغالباً ما يكون ذلك مدفوعاً بالإنتاج غير المستدام للغذاء، واستخراج الموارد وكذلك تغير المناخ (لا خلاف عليه) {2-3، 1-7-3}. أما سيناريوهات الترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن التي تشتمل على نُهج متكاملة تجمع الإجراءات المعززة للحفظ، والإصلاح والاستخدام المستدام والتخفيف من آثار تغير المناخ، مع تدابير تستهدف عوامل تحويل الموائل وتدهورها، مثل تدخلات الإنتاج والاستهلاك المستدامين، فتتجح في عكس مسار فقدان التنوع البيولوجي مع تحقيق فوائد متعددة للمياه والغذاء وصحة الإنسان والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه (الشكل ق م س-6) (مسلم به لكنه ناقص) {2-2-3، 3-2-3، 1-7-3}. وتتوقع هذه السيناريوهات حدوث نتائج إيجابية طويلة الأجل لجميع عناصر الترابط من خلال دعم العمليات الاجتماعية-الإيكولوجية الضرورية للمياه النظيفة (مثل الترشيح)، وإنتاج الغذاء (مثل التلقيح، وتكوين وصيانة التربة، ومكافحة الآفات)، وصحة الإنسان ونوعية الحياة (مثل جودة الهواء، والإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر فيما يتعلق بالصحة البدنية والعقلية الإيجابية)، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره (مثل احتجاز الكربون) وآثاره (مثل التخفيف من آثار الفيضانات) (مسلم به لكنه ناقص) {3-5-3، 3-6-3، 4-6-3، 1-7-3، 2-7-3}. وتهدف سيناريوهات الترابط الموجه نحو الطبيعة إلى زيادة وتحسين فعالية المناطق المحمية، وحفظ مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة القائمة على المناطق، وتسهيل الضوء على أهمية التخطيط المكاني المتكامل والجهود المدروسة لمعالجة أوجه الظلم وعدم المساواة القائمة والناشئة (مسلم به لكنه ناقص) {3-2-3}. وتشير الأدلة المستقاة من السيناريوهات إلى أن من شأن حماية ما يصل إلى 30 في المائة من المناطق البرية ومناطق المياه العذبة والمناطق البحرية أن توفر منافع على نطاق عناصر الترابط إذا ما تمت إدارتها بفعالية من أجل الطبيعة والناس (مسلم به لكنه ناقص) {3-2-3، 1-7-3} (11). ومن شأن المستويات الأعلى من الحماية في النظم البرية التي تتجاوز 30 في المائة أن تعود بمنافع أكبر على التنوع البيولوجي، لكنها قد تؤدي إلى معاوضات في إنتاج الأغذية والأمن الغذائي والصحة التغذوية، بما في ذلك الزيادات في أسعار الأغذية (مسلم به لكنه ناقص) {1-3-2-3}. ومن شأن حماية الطبيعة في النظم الإيكولوجية البحرية، إذا ما تم تنفيذها بفعالية، أن تقدم تآزر بين جميع عناصر الترابط (مسلم به لكنه ناقص) {3-2-3، الإطار 3-5}.

باء-3. من شأن التحول إلى نظم غذائية أكثر فعالية وشمولاً وقدرة على الصمود واستدامة، أن يحقق منافع متعددة ذات صلة بالتنوع البيولوجي والمياه وصحة الإنسان (لا سيما النتائج التغذوية) وتغير المناخ، فضلاً عن الحد من التعرض للملوثات (لا خلاف عليه) {2-4-3، 3-4-3، 4-4-3}. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يؤدي نهج سيناريو أولوية الغذاء إلى نتائج سلبية على التنوع البيولوجي والمياه وتغير المناخ (الشكل م ق س-5) (لا خلاف عليه) {1-7-3}. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تزداد في ظل سيناريوهات أولوية الغذاء، التي تعطي الأولوية لإنتاج واستهلاك الغذاء غير المستدامين على عناصر الترابط الأخرى، التأثيرات البيئية للنظم الغذائية من حيث انبعاثات غازات الدفيئة، وتغيير استخدام الأراضي، واستخدام المياه، والتلوث بالنترات والفسفور، (لا خلاف عليه) {4-3}. كما تتوقع مثل هذه السيناريوهات حدوث آثار سلبية كبيرة على التنوع البيولوجي عن طريق تدهور النظم الإيكولوجية وفقدان الموائل وتفتت الموائل (لا خلاف عليه) {4-3}. ومن شأن تحويل النظم الغذائية أن تحقق فوائد لجميع عناصر الترابط، بما في ذلك الحد من الضغوط المتعلقة بتحويل استخدام الأراضي، وانبعاثات غازات الدفيئة وتلوث المياه (لا خلاف عليه) {4-3، الجدول 2-3}. وتتضمن التحولات في النظام الغذائي التي يجري تقييمها في إطار سيناريوهات الترابط الموجه نحو الطبيعة مجموعة من خيارات الاستجابة التي تشمل الممارسات الزراعية المستدامة (مثل تحسين كفاءة استخدام النيتروجين، والمكافحة المتكاملة للآفات، والإيكولوجيا الزراعية، والحراثة الزراعية والتكثيف المستدام)، والحد من فاقد الأغذية والهدر الغذائي، واعتماد مصادر جديدة للأغذية والأعلاف (مثل الطحالب الكبيرة، والبروتينات الميكروبية) والأنظمة الغذائية الصحية المستدامة {4-3}. ومن شأن مثل هذه التحولات أن تمكن مساحة الأراضي الزراعية الحالية من تلبية احتياجات الأجيال القادمة على المدى المتوسط إلى الطويل من السرعات الحرارية والأغذية (على سبيل المثال، من خلال تحسين الإنتاجية)، مما يوفر نتائج إيجابية على صحة الإنسان وعلى التنوع البيولوجي علاوة على الاستدامة (لا خلاف عليه) {4-3}. وتُظهر السيناريوهات أن النظم الغذائية الصحية المستدامة والحد من فاقد الأغذية والهدر الغذائي يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة ويفيد عناصر الترابط الأخرى؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن النظم الغذائية الصحية المستدامة تقلل أيضاً من وفيات البشر (لا خلاف عليه) {2-4-3، 3-3-5، 3-5-5}. ويمكن للنظم البيئية المائية، إذا تمت إدارتها بشكل مستدام، أن تساهم أيضاً في حفظ التنوع

(11) ويدعم هذا الدليل الهدف 3 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

البيولوجي والصحة. والسيناريوهات القائمة على الإنتاج المستدام والشامل للأغذية من المحيطات وتربية الأحياء المائية المستدامة تحقق فوائد على نطاق عناصر الترابط، وتشمل إدارة مصايد الأسماك بطريقة مستدامة، وتفضيل تقنيات الصيد المنخفضة الأثر التي تقلل من المصيد المُرتَجَع والمُصِيد العَرَضِي وتدمير الموائل، والتحول نحو نظم غذائية صحية مستدامة أقل كثافة في استخدام الموارد، وتوزيع الأغذية بطريقة أكثر إنصافاً (لا خلاف عليه) {3-4-3، 2-4-3}. وتستند مثل هذه السيناريوهات التحولية إلى سياسات استباقية، مثل المناطق البحرية المحمية، وتشمل ممارسات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. كما أنها تبين أهمية الربط بين سياسات التنوع البيولوجي والمياه والغذاء وصحة الإنسان وتغير المناخ من أجل تخفيض المعاوزات (مسلم به لكنه ناقص) {3-7-3، 2-7-3، 1-7-3}.

باء-4. من المتوقع أن تزداد آثار تغير المناخ على مدى العقود المقبلة في السيناريوهات التي تفترض استمرار الاتجاهات الحالية في المستقبل، مما يؤثر سلباً على التنوع البيولوجي، ونظم المياه والغذاء وصحة الإنسان، ويزيد المعاوزات فيما بينها (لا خلاف عليه) {2-6-3}. غير أن نهج سيناريو أولوية المناخ يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية إضافية للتنوع البيولوجي والغذاء نتيجة إعطاء الأولوية في المقام الأول لإجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ (الشكل م ق س-5) (لا خلاف عليه) {3-6-3، 1-7-3}. ومن المتوقع أن يتضاعف التعرض للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ في قطاعات متعددة في حال تراوحت مستويات الاحترار العالمي بين 1,5 درجة مئوية ودرجتين مؤبنتين (لا خلاف عليه) وأن يتضاعف مرة أخرى في حال تراوحت مستويات الاحترار بين درجتين مؤبنتين و3 درجات مئوية (مسلم به لكنه ناقص) {3-6-3، 2-6-3}. ويمثل ذلك تحدياً متزايداً للتنوع البيولوجي وسلامة النظم الإيكولوجية وعملها في البيئات البرية والمياه العذبة والبيئات البحرية. كما سيؤدي اشتداد تغير المناخ إلى إجهاد الموارد المائية وتقويض الإنتاجية الزراعية والغذائية ونظم إنتاج الغذاء، ومقاومة الجفاف والفيضانات، والتسبب في زيادة الوفيات الناجمة عن موجات الحر، وتوسيع الحزام البوائي للأمراض المنقولة بالناقل نحو خطوط عرض وارتفاعات أعلى (لا خلاف عليه) {3-5-1، 2-5-3، 2-6-3، 3-6-3}. ويمكن أن تتفاعل تأثيرات تغير المناخ أيضاً مع عوامل أخرى، من قبيل التغير في استخدام الأراضي، مما قد يؤدي إلى نقاط تحول (مسلم به لكنه ناقص) {3-6-1}. وقد استكشفت السيناريوهات الآثار المحتملة لإجراءات التخفيف المتأخرة على التنفيذ الواسع النطاق في المستقبل لخيارات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الأرض والمحيطات من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن درجات الحرارة على المدى الطويل. وإذا لم يتم التخطيط لهذه السيناريوهات بطريقة متكاملة ومصحوبة باستراتيجيات طموحة لخفض الانبعاثات، فإنها تُظهر إمكانية حدوث آثار سلبية على التنوع البيولوجي البري، وعلى المياه والغذاء بسبب زيادة المنافسة على الأراضي (مسلم به لكنه ناقص) {3-6-3}. وعلى العكس من ذلك، تُظهر السيناريوهات البحرية أن خيارات التخفيف من آثار تغير المناخ، مثل استعادة مروج الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف، يمكن أن تكون لها فوائد متعددة في عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {3-6-3}. ومع ذلك، فإن حلول التخفيف من آثار تغير المناخ التي تركز على وضع الكربون الزائد في المياه العميقة لا تزال بعيدة عن التنفيذ، إضافة إلى نقص المعرفة بشأن الآثار المحتملة على التنوع البيولوجي والغذاء (مسلم به لكنه ناقص) {3-6-3-2}. وتوفر السيناريوهات التي تتسم بإجراءات متعلقة بالمناخ متكاملة، مثل حفظ النظم الإيكولوجية واستعادتها من أجل احتجاز الكربون، فوائد على صعيد عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {3-6-3، 1-7-3، 2-7-3}. على سبيل المثال، يمكن تحقيق العديد من أوجه التآزر بين عناصر الترابط من خلال الحفاظ على النظم الساحلية والبحرية التي تساهم في احتجاز الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ (لا خلاف عليه) {3-2-4}. وتُظهر السيناريوهات أن هناك حاجة ماسة إلى التكيف مع تغير المناخ ويمكن أن تكون له منافع متعددة لعناصر الترابط الأخرى (لا خلاف عليه) {3-4-6}. ويمكن أن يساعد التخطيط الشامل والمتكامل لإجراءات التكيف (على سبيل المثال، البنية التحتية الحضرية الزرقاء-الخضراء {3-4-6-1، 5-4-3-9}) على تجنب العواقب غير المقصودة (أو سوء التكيف)، مثل مخاطر الإضرار بسبل عيش الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (مسلم به لكنه ناقص) {3-6-2، 4-6-3، الإطار 3-8}.

باء-5. تحقق السيناريوهات ذات الفوائد المتوازنة على نطاق عناصر الترابط الأهداف السياسية العالمية المتعددة، في حين تحقق السيناريوهات التي تنطوي على معاوزات أهدافاً أقل. وعلى وجه الخصوص، فإن حفظ التنوع البيولوجي بالاقتران مع إجراءات تنفيذ عناصر الترابط الأخرى يدعم تحقيق أهداف سياسات الاستدامة ويساعد على تجنب العديد من المخاطر المالية والنظمية المستقبلية (الشكل م ق س-6) (مسلم به لكنه ناقص) {3-7-3، 2-7-3}. ونادراً ما تقيم السيناريوهات الآثار

المرتتبة على الفقر وعدم المساواة، وهو ما يمثل فجوة معرفية مهمة {3-7-2}. وتدعم سيناريوهات الترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، في حين أن سيناريوهات أولوية الغذاء والاستغلال المفرط للطبيعة تدعم تحقيق العدد الأقل من الأهداف (مسلم به لكنه ناقص) {3-7-2}. وتُظهر النماذج الأولية لسيناريوهات الترابط أن من غير المرجح تحقيق الحد الأقصى من الفوائد لجميع عناصر الترابط بشكل متزامن، غير أن تحقيق التوازن على نطاق الأهداف السياساتية سيؤدي على الأرجح إلى نتائج مفيدة للطبيعة والبشر. وتحقق سيناريوهات الترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن الفوائد الأكبر للهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 15 (الحياة في البر). أما السيناريوهات ذات الفوائد الأقل للأهداف السياساتية المتعددة (أولوية الغذاء والاستغلال المفرط للطبيعة) فتتضمن العديد من السيناريوهات البحرية المرتبطة بالصيد غير المستدام. ونادراً ما تقيم سيناريوهات عناصر الترابط الأهداف 1 و5 و7 و10 و16 و17، وهو ما يمثل فجوة معرفية مهمة (لا خلاف عليه) {3-7-2}. ولا تراعي السيناريوهات، بما في ذلك تلك التي تتدرج في إطار النماذج الأولية للترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن، بشكل كاف القضايا المعقدة للفقر وعدم المساواة الاجتماعية؛ أما السيناريوهات التي تراعي هذه القضايا فتستخدم مقاييس مبسطة لا تستوعب الآثار التوزيعية إلا بشكل غير كافٍ. ومن المرجح أن يؤدي تأجيل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق الأهداف السياسية إلى زيادة التكاليف بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال، تشير بعض التقديرات إلى أن تأخر اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق أهداف سياسة التنوع البيولوجي حتى عام 2030 قد يؤدي إلى مضاعفة التكاليف المحتملة لاتخاذ هذه الإجراءات، مع زيادة احتمال حدوث خسائر لا يمكن تعويضها مثل انقراض الأنواع (مسلم به لكنه ناقص) {6-1-2-4، 7-2-4}. وبالمثل، تشير التقديرات إلى أن تأخير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق الأهداف المناخية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ بما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي سنوياً (مسلم به لكنه ناقص) {7-2-4، 7-2-5}.

الشكل م ق س-6. موجز لمدى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار مختلف النماذج الأولية لسيناريوهات الترابط. تشير الخطوط الأفقية إلى عدد السيناريوهات (كنسبة مئوية من إجمالي عدد السيناريوهات لكل نموذج أولي) التي لها تأثير إيجابي أو سلبى أو محايد على كل هدف. ويُشار إلى اتجاه تأثير كل واحد من النماذج الأولية لسيناريوهات الترابط، دون الإشارة إلى حجمه. وبدل عدم وجود خطوط على عدم النظر في الهدف في سيناريوهات الترابط المقيّمة. ولم تُفسّر النماذج الأولية للإطار الزمني للأهداف لعام 2030 على وجه التحديد، ولكنها تعكس منظورًا أكثر عمومية حول ما إذا كان من الممكن تحقيق الهدف في مرحلة ما في المستقبل. ويمثل نموذجا السيناريو الأوليان الترابط الموجه نحو الطبيعة والترابط المتوازن أنواعًا مختلفة من سيناريوهات الاستدامة. ويمثل أولوية الغذاء والاستغلال المفرط للطبيعة سيناريوهات العمل كالمعتاد التي تفترض استمرار الاتجاهات الحالية.

جيم - خيارات الاستجابة التي تعالج تفاعلات الترابط

تمثل خيارات الاستجابة التي ينظر فيها هنا إجراءات أو سياسات من شأنها أن تساعد على تعزيز حوكمة عنصر أو أكثر من عناصر الترابط وإدارتها المستدامة. وخيارات الاستجابة الـ 71 التي تم تقييمها بتعمق في الفصل 5 {1-5، 2-5، 3-5، 4-5،

5-5، 5-6} (12) جُمعت في 10 فئات تشكل هيكل الرسائل الأساسية في الفرع جيم (الشكل م ق س-7): حفظ أو وقف تحويل النظم الإيكولوجية ذات السلامة الإيكولوجية المرتفعة {جيم-1}، وإصلاح النظم الإيكولوجية الطبيعية وشبه الطبيعية {جيم-2}، وإدارة النظم الإيكولوجية في الأراضي والمياه التي يستغلها البشر {جيم-3}، والاستهلاك المستدام {جيم-4}، والحد من التلوث والنفايات {جيم-5}، وإدماج التخطيط والحوكمة {جيم-6}، وإدارة المخاطر {جيم-7}، وضمان الحقوق والإنصاف {جيم-8}، ومواءمة التمويل {جيم-9} وفئة عاشره للخيارات الأخرى؛ وليس المقصود أن تكون خيارات الاستجابة شاملة، بل أن تمثل مجموعة الخيارات القائمة على الأدلة تشمل مختلف الجهات الفاعلة والقطاعات، والنطاقات المكانية والزمانية، ومستويات الجدوى التي يمكن تكييفها مع مختلف الظروف الوطنية والمحلية. وهي تمثل قائمة خيارات يمكن تطبيقها في سياقات مختلفة. وقد لا تكون بعض خيارات الاستجابة مناسبة في جميع البلدان، وسيتم تنفيذها جميعاً وفقاً للتشريعات والسيادة الوطنية ووفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة. وحتى داخل البلدان، تعتمد الفعالية والمقبولية بشكل حاسم على السياقات السياسية والاجتماعية والبيئية. ويجري التأكيد على هذه النقطة المهمة هنا لأنها تنطبق على جميع خيارات الاستجابة الملخصة أدناه. وهذه الفئات ليست شاملة ولا حصرية؛ وعلى سبيل المثال، فإن خيارات الاستجابة التي يمكن اعتبارها في أماكن أخرى أنواعاً من "الحلول القائمة على الطبيعة" و"النهج القائمة على النظم الإيكولوجية" تصنّف هنا وفقاً لأهدافها الأساسية (على سبيل المثال، الحد من مخاطر الكوارث أو إدارة وظائف النظام الإيكولوجي مثل احتجاز الكربون)⁽¹³⁾. وبالإضافة إلى خيارات الاستجابة الـ 71، يتضمن الفصل السادس عدة خيارات استجابة مالية خضعت للتقييم باستخدام منهجية مختلفة {6-2} عن المنهجية المستخدمة في الفصل 5؛ وتجرى مناقشة بعض من هذه الخيارات في رسالة المعلومات الأساسية جيم-9.

(12) حدد واضعو الفصول الفرعية 5-1 إلى 5-5 من الفصل 5 مجموعة نموذجية تتألف من 71 خياراً للاستجابة. وجرى تقييم خيارات الاستجابة هذه باستخدام الاستعراض الشامل للأدلة المتاحة مقابل معايير مشتركة. وشملت المعايير إمكانية تحقيق فوائد على نطاق عناصر الترابط المتعددة، وجدوى واتساع نطاق التطبيق، والأثر على الإنصاف وإمكانية النهوض بأهداف الأطر السياساتية العالمية القائمة {3-0-5}.

(13) وتُعرّف الحلول القائمة على الطبيعة "باعتبارها إجراءات لحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية أو البرية المعدلة، أو النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، أو النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية وحفظها وإصلاحها واستخدامها وإدارتها على نحو مستدام، تُتخذ من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية وتكثيف، مع توفير رفاه الإنسان وخدمات النظم الإيكولوجية والقدرة على الصمود وفوائد التنوع البيولوجي في الوقت نفسه"، (قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/5، المعتمد في عام 2022). ويمكن، في هذا التقييم، مراعاة عدد من خيارات الاستجابة تندرج تحت هذا التعريف.

جيم-1. يمكن حفظ النظم الإيكولوجية البرية ونظم المياه العذبة والنظم البحرية ذات السلامة الإيكولوجية العالية أو وقف تحويلها من الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم صحة الإنسان ورفاهه، والنباتات والحيوانات والنظم الإيكولوجية (الشكل م ق س-7) (لا خلاف عليه) {1-3-1-5، 1-3-3-5، 10-3-4-5}. وهناك العديد من الأمثلة الناجحة في شتى أنحاء العالم لتدابير الحفاظ القائم على المنطقة (B01)، والتي تدعم بشكل مباشر تحقيق الهدف 3 من إطار عمل كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من أجل الحفاظ بشكل فعال على ما لا يقل عن 30 في المائة من المناطق البرية والمائية الداخلية والساحلية والبحرية بحلول عام 2030. وتشمل هذه الأمثلة إنشاء محميات طبيعية عامة وخاصة، ومنتزهات وطنية، والحفاظ على المناطق وغير ذلك من تدابير الحفاظ القائمة على المناطق ذات الأهمية الخاصة. واعتمد نجاح إنشاء وإدارة هذه المناطق على الموازنة بين قيم مختلف الجهات الفاعلة، مثل ضمان مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية مشاركة كاملة وفعالة في العمليات بدءاً من المشاركة في التصميم إلى الحوكمة (من خلال النهج القائمة على الحقوق مثلاً، من بين نهج أخرى، وفقاً للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية)، وتقاسم المنافع المتعددة للحفاظ بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص وأصحاب الحقوق (لا خلاف عليه) {1-3-1-5، 1-3-3-5، 10-3-4-5}. فعلى سبيل المثال، أدت المناطق البحرية المحمية في أستراليا وشيلي إلى زيادة التنوع البيولوجي، وزيادة وفرة الأسماك للاستهلاك البشري، وتحسين دخل أفراد المجتمعات المحلية، وزيادة إيرادات السياحة في حالة أستراليا، (B01) (لا خلاف عليه) {1-3-1-5}. ويمكن للإجراءات غير المباشرة، مثل تحسين الإنتاج والاستهلاك المستدامين لبعض الأغذية وزيادة كفاءة استخدام الموارد، أن تكمل النظام الإيكولوجي وتتيح حفظها وتكيفها من خلال الحد من الضغط على الموارد البرية والمائية (F01) (مسلم به لكنه ناقص) {1-3-3-5}. وبعض الحالات، أدت الالتزامات على مستوى إنتاج السلع الأساسية والالتزامات القطاع الخاص في مجال الصناعة، مثل وقف إنتاج فول الصويا في حوض نهر الأمازون في البرازيل، إلى تقليل الضغوط الواقعة على نظم إيكولوجية مهمة من خلال تحسين الرصد وبذل المزيد من الجهود التي تتسم بالشفافية (F01) (لا خلاف عليه) {1-3-3-5}. إن حفظ الغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية يؤدي إلى حماية صحة الإنسان ورفاهه عن طريق مكافحة تغير المناخ، والحد من تأثير الظواهر الجوية القاسية، مثل العواصف والجفاف والانهيارات الأرضية، وزيادة جودة المياه والهواء والحد من مخاطر الأمراض (H08 و H10) (الشكل م ق س-8) (لا خلاف عليه) {8-3-4-5، 10-3-4-5}.

جيم-2. يُكْمَل إصلاح النظم الإيكولوجية الطبيعية وشبه الطبيعية حماية النظم الإيكولوجية من أجل تأمين المياه والغذاء والصحة مع تعزيز التنوع البيولوجي والتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره (لا خلاف عليه) (الشكل م ق س-7) {5-3-1-5، 6-3-1-5، 7-3-1-5، 8-3-1-5، 2-3-3-5، 8-3-4-5، 4-3-5-5، 13-3-5-5}. وتدعم استعادة النظم الإيكولوجية الأهداف 2 و 8 و 10 و 11 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وتوفر استعادة النظم الإيكولوجية فوائد متعددة عن طريق زيادة قدرة الأراضي المتدهورة والمياه على توفير وظائف الموائل، وتحسين جودة المياه وتوافرها، وإصلاح القدرة الإنتاجية (لا خلاف عليه) (الشكل م ق س-8) {5-3-1-5، 6-3-1-5، 7-3-1-5}. وتساهم استعادة النظم الإيكولوجية في التكيف مع تغير المناخ والقدرة الاجتماعية الإيكولوجية على الصمود في وجهه، ويمكنها أيضاً المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ عندما تستهدف تخزين الكربون في الغابات، والأراضي الخثية، ومروج الأعشاب البحرية، والمستنقعات الملحية والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية التي تساهم في احتجاز الكربون (B05، B07، H08، C04، C12، C13) (لا خلاف عليه) {5-3-1-5، 7-3-1-5، 8-3-4-5، 4-3-5-5، 12-3-5-5، 13-3-5-5}. وعلى سبيل المثال، أدت استعادة غابات المانغروف في السنغال (جيم 13) إلى احتجاز قدر كبير من الكربون وزيادة التنوع البيولوجي، وانخفاض تآكل السواحل، وتحسين جودة المياه، والأمن الغذائي، وسبل كسب العيش والصحة للسكان المحليين (الإطار 3-5-5). وبالمثل، يعمل استصلاح التربة على تحسين صحة التربة، وتعزيز تنظيم المياه وإمكانات إنتاج الأغذية (F02) (لا خلاف عليه) {2-3-3-5} ودعم التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال زيادة تخزين الكربون وكذلك توفير فوائد التكيف (لا خلاف عليه) {1-3-5-5}. وعند استهداف مجالات اهتمام التنوع البيولوجي، من شأن الاستعادة أن تحمي الأنواع وتحفظ موارد وممارسات التغذية ذات الأهمية الثقافية (B08، F15) (لا خلاف عليه) {8-3-1-5، 15-3-3-5}. وتكون عملية الإصلاح أكثر فعالية عندما تكون منسقة ما بين الجهات الفاعلة (على سبيل المثال، بين الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والجهات الفاعلة الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين وأصحاب الحقوق) ويتم تنفيذها على نطاق واسع (B05، B06، B07، F02) (لا خلاف عليه) {5-3-1-5، 3-1-5-6، 2-3-3-5، 7-3-1-5}. ومع ذلك، يمكن أن تواجه هذه الجهود الواسعة النطاق تحديات نابغة من طبيعتها الطويلة الأجل،

ومتطلباتها المالية واعتمادها على شراكات دائمة وقادرة على الصمود (لا خلاف عليه) {5-3-1-5، 5-3-1-5}، وغالبًا ما تعالج المشروعات الناجحة شواغل أصحاب المصلحة المتعددين، وتضمن المساواة في عمليات صنع القرار، وتنفذ التخطيط والرصد المنهجين، وتحظى بتمويل مضمون (لا خلاف عليه) {الإطار 1-3-5، 2-3-3-5، والإطار 2-3-5، 4-3-5}، فعلى سبيل المثال، في جنوب وسط النيجر، أدى التطوير المشترك للتجديد الطبيعي الذي يديره المزارعون إلى تمكين المزارعين المحليين من خلال جهود قابلة للتطبيق على نطاق واسع ومنخفضة التكلفة، وأدى إلى إعادة تخضير 5 ملايين هكتار بالأشجار المحلية ونظم الحراجة الزراعية، وبالتالي تعزيز صحة التربة والتنوع البيولوجي وزيادة غلة الحبوب بنسبة 30 في المائة (F02) {2-3-3-5، الإطار 3-3-5}.

جيم-3. تمكّن إدارة الأراضي والمياه التي يستغلها الإنسان من أجل حفظ التنوع البيولوجي وتعزيزه، وكذلك دعم الاستخدام المستدام، من المحافظة على الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر على المدى الطويل (الشكل م ق س-7) (لا خلاف عليه) {5-3-1-5، 3-3-1-5، 5-3-2-5، 11-3-2-5، 4-3-3-5، 5-3-3-5، 6-3-3-5، 1-3-5-5، 3-3-5-5، 5-3-5-5، 11-3-5-5، 12-3-5-5، 14-3-5-5}. يمكن للعديد من خيارات الاستجابة أن تحسن بشكل مباشر استدامة استخدام وإدارة النظم الإيكولوجية وتدعم الأهداف 10 و11 و12 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في النظم الزراعية، لأن طريقة إنتاج الأغذية، ونوعية الأغذية المنتجة والمستهلكة، ومكان إنتاجها، وكمية الفاقد والمهدّر من الأغذية تؤثر على الطبيعة والبشر على حد سواء (لا خلاف عليه) {1-3-5، 1-2-5-2}. وتمثل الإيكولوجيا الزراعية تحولاً إلى نظم إنتاج يؤدي فيها الوصول العادل إلى الأراضي ومزيج المعارف العلمية ومعارف السكان الأصليين والشعوب المحلية إلى توجيه الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي، وإنتاج المحاصيل والموارد الأخرى (B03، F04، F05، C11) (لا خلاف عليه) {5-3-1-5، 3-3-1-5، 4-3-3-5، 5-3-3-5، 6-3-3-5، 11-3-5-5}. ويستخدم التكثيف الإيكولوجي للأراضي الزراعية والمراعي عمليات إيكولوجية ويحد من المدخلات الخارجية، وهو ما يُنشئ عادات وترابطية التنوع البيولوجي (B03، F04، F05) (لا خلاف عليه) {5-3-1-5، 3-3-1-5، 4-3-3-5، 5-3-3-5، 6-3-3-5، 11-3-5-5}. ويستفيد التكثيف البيئي من إنشاء ودعم أسواق للمنتجات المستدامة، والدفع مقابل خدمات النظم الإيكولوجية وحوافز إيجابية أخرى (لا خلاف عليه) {3-3-3-5} عندما تكون متوافقة مع الالتزامات التجارية الدولية ذات الصلة. أما في النظم الإيكولوجية المائية، فيكون للتكثيف الإيكولوجي لإنتاج الأغذية المائية (F06)، والإدارة المستدامة لمصايد الأسماك الداخلية (W05) والاستزراع المائي المتكامل المتعدد المغذيات (C03) آثار إيجابية على إنتاج الأغذية، والتغذية والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ وسبل العيش (مسلم به لكنه ناقص) {3-2-5-5، 5، 6-3-3-5، 3-3-5-5}. يمكن أن يؤدي التكثيف المستدام إلى الاقتصاد في استخدام الأراضي وهو خيار استجابة قابل للتطبيق عالمياً بهدف زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي الإجمالي، مع الحد من تحويل الأراضي ومن الآثار الاجتماعية والبيئية وبعض الآثار الصحية (لا خلاف عليه) {3-3-3-5، 2-3-5-5}. تعترف خيارات الاستجابة المختلفة بأهمية الجمع بين ممارسات الاقتصاد في استخدام الأراضي وممارسات تقاسم الأراضي بطريقة محددة السياق. وإدارة النظم الإيكولوجية في بيئات أخرى مثل الغابات، عن طريق الممارسات القائمة على الغابات لمعالجة تغير المناخ (C12)، وفي المدن، عن طريق الحلول الحضرية القائمة على الطبيعة (B02، C14)، و/أو النهج القائمة على النظام الإيكولوجي، يمكن أن تكون لها فوائد متعددة، بما في ذلك تنظيم المناخ، وتوافر المياه، والصحة النفسية والبدنية (لا خلاف عليه) {2-3-1-5، 12-3-5-5، 14-3-5-5}.

جيم-4. يقلل التحول إلى أنماط استهلاك مستدام من الضغوط التي يتعرض لها نظم التنوع البيولوجي، والمياه، والغذاء والصحة، مع المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ (الشكل م ق س-7) (لا خلاف عليه) {4-3-2-5، 4-3-3-5، 10، 11-3-3-5، 4-3-4-5، 6-3-4-5، 5-3-5-5، 6-3-5-5، 7-3-5-5، 15-3-5-5}. ويمكن لخيارات الاستجابة أن تمكّن وتشجع الاستهلاك المستدام وتدعم الهدف 16 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. ويشمل ذلك التحول إلى أنماط غذائية صحية مستدامة (F11، H06، C15) والحد من هدر الأغذية (F10)، والتي تقيد مجتمعة الأمن الغذائي والصحة، وتقلل من انبعاثات غازات الدفيئة وقد تتيح الأراضي، وهو ما يوفر في مجموعة من الحالات فوائد مشتركة لعناصر الترابط، مثل حفظ التنوع البيولوجي وبالوعات كربون (لا خلاف عليه) {11-3-3-5، 10-3-3-5، 4-5-4-5}.

3-6، 5-3-5-5-15}. وتشمل الخيارات الأخرى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة (W04)، والتي يمكن أن تفيد إنتاج الأغذية والحفاظ على المياه (لا خلاف عليه) {5-3-2-4-5}، والاقتصاد الحيوي المستدام (C07)، الذي يفيد جميع عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {5-3-5-7} (الشكل م ق س-8). إن اعتماد تكنولوجيات جديدة ومتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يدعم الانتقال السريع إلى الطاقة المتجددة (C05، C06). مما يساعد على التخفيف من تغير المناخ وآثاره السلبية على جميع عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {5-3-1-5}، ولكن ستكون هناك حاجة إلى إجراء تقييمات بيئية ووضع سياسات ملائمة من أجل تجنب المعاوضات، لاسيما بالنسبة للتنوع البيولوجي والنظم الغذائية (لا خلاف عليه) {5-3-5-5-6}. وسيكون من الضروري تغيير السلوك من أجل تغيير الممارسات الاستهلاكية، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة إمكانية الوصول والاستحسان، مع مراعاة القبول الثقافي للنظم الغذائية الصحية المستدامة (F11، H06، C15) (لا خلاف عليه) {5-3-3-11، 5-3-4-6، 5-3-15} وجعل الاستهلاك المستدام للطاقة والمياه خيارات مبدئية (C07) (لا خلاف عليه) {5-3-7-5}. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية في المشتريات العامة للأغذية، ولا سيما تلك التي تستهدف برامج التغذية المدرسية العامة، إلى إيجاد طلب منظم على الأغذية الصحية بالاقتران مع زيادة فرص التنوع في المزارع بهدف زيادة إمدادات واستهلاك الأغذية الموسمية المحلية (لا خلاف عليه) {5-3-3-11، 5-3-8-5 والإطار 5-3-9}. كما أن حماية تنوع النباتات الطبية وتوافرها يمكن أن يعزز استهلاكها المستدام (H04) (لا خلاف عليه) {5-3-4-4}.

جيم-5. يشكل التلوث العامل الرئيسي لتدهور التنوع البيولوجي، وجودة المياه وصحة الإنسان (لا خلاف عليه) {5-1-1-1، 5-4-1-1}؛ ومع ذلك، توجد مجموعة خيارات استجابة لحد من تلوث الهواء والتربة والمياه التي تفيد جميع عناصر الترابط (الشكل م ق س-7) (لا خلاف عليه) {5-3-2-12، 5-3-3-3، 5-3-3-7، 5-3-3-8، 5-3-3-9، 5-3-4-3، 5-3-5-2، 5-3-5-8}. يمكن لخيارات الاستجابة أن تقلل بشكل مباشر من التلوث عن طريق اللوائح التنظيمية والحوافز (W12، F07، F08، F09)، كما تقلل منه بشكل غير مباشر من خلال تقليل استخدام الأسمدة وجعله أكثر كفاءة، وتحسين إدارة النفايات وتقليل استخدام مبيدات الآفات (F03، C02) (لا خلاف عليه) {5-3-2-12، 5-3-3-3، 5-3-3-7، 5-3-3-3-8}. مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه العذبة وجودة الهواء وجودة مياه المحيطات وصحة التربة (الشكل م ق س-8). وتدعم خيارات الاستجابة هذه الهدف 7 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وقد نجحت بعض البلدان في تنفيذ مراقبة التلوث في شكل إعانات مخفضة لنظم الإنتاج الزراعي (مما أدى على سبيل المثال إلى انخفاض التلوث بالنيتروجين في الدنمارك) {الإطار 6-2}. ومع ذلك، قد تواجه البلدان النامية عوائق متعددة في الحد من هذه الإعانات (لا خلاف عليه) {6-2-3}. ويمكن الحد من مستويات التلوث، مثل ملوثات الهواء، التي تشكل خطراً على الصحة من خلال المعايير والأنظمة الدولية والوطنية (C08)، بما في ذلك معايير الانبعاثات الصادرة عن السيارات ومحطات توليد الطاقة (H07)، والتي تؤدي أيضاً إلى تحسين حماية البيئة على نطاق أوسع (لا خلاف عليه) {5-3-4-7، 5-3-5-8}. ويكتسب الحد من التلوث من جميع المصادر أهمية خاصة بالنسبة لسكان البلدان النامية. على سبيل المثال، تحدث 90 في المائة من الوفيات المبكرة الناجمة عن التلوث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يشكل تلوث الهواء السبب الرئيسي لتلك الوفيات {5-3-4-3-7}، وغالبا ما تكون الفوائد التي تعود على الإنسان والطبيعة أكبر من تكاليف اتخاذ هذه السياسات. وعلاوة على ذلك، يعد الحصول على خدمات الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية الملائمة مسألة حرجة في البلدان الأفريقية والآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (لا خلاف عليه) {5-3-2-12، 5-3-3-7، 5-3-3-8، 5-3-3-9، 5-3-4-7، 5-3-5-2}. وقد أدى الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية (F09) إلى زيادة جودة المياه وحماية الحياة البرية، وانخفاض الفيضانات، وانخفاض حالات الأمراض التي تحملها النواقل المرتبطة بالمياه؛ ومع ذلك، لم تكن بعض التدابير الرامية إلى الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية فعالة في بعض البلدان، كما أن دعم إعادة التدوير غالباً ما يتطلب تدخلاً حكومياً مكلفاً (مسلم به لكنه ناقص) {5-3-3-9}.

جيم-6. النهج المتكاملة التي تتضمن تخطيط وحوكمة استخدام المشاهد الطبيعية البرية والبحرية تعتبر فعالة في التصدي للتحديات المعقدة المتعلقة باستدامة التنوع البيولوجي، والغذاء، والمياه، والصحة وتغير المناخ (الشكلان م ق س-7 و م ق س-8) (لا خلاف عليه) {5-3-1-9، 5-3-1-12، 5-3-2-2، 5-3-2-2، 5-3-2-8، 5-3-2-9، 5-3-2-3}.

13، 15-3-2-5، 12-3-3-5، 12-3-4-5، 6-5}. وتستهدف خيارات الاستجابة التي تنطوي على تعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، في المقام الأول، التنوع البيولوجي، ولكنها تنطوي أيضاً على إمكانات كبيرة لتعود بالفائدة على عناصر الترابط الأخرى وتدعم بالتالي أهداف السياسات الهامة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس (لا خلاف عليه) {4-1-1-5، 9-3-1-5، 12-3-1-5، 12-3-3-5، 12-3-4-5-12}. وخيارات الاستجابة التي تتكامل على نطاق المشاهد الطبيعية البرية والبحرية (B09) وتنطوي على تخطيط استراتيجي بري وبحري (B12، F12) تنتج عنها فوائد على نطاق عناصر الترابط من خلال تنفيذ إجراءات عديدة إما مجمعة (أي في حزم) أو بشكل متسلسل بغية الاستفادة من أوجه التآزر (الشكل م ق س-9) (لا خلاف عليه) {9-3-1-5، 12-3-1-5، 12-3-3-5-12}. والنهج المتكاملة من هذا القبيل على نطاق عناصر الترابط تنطوي على منافع تشمل حفظ التنوع البيولوجي البري والبحري على حد سواء، وتحسين نوعية المياه في كل من مصادر المياه العذبة والمناطق الساحلية، وتعزيز البنية التحتية الطبيعية (مثل غابات المانغروف والغابات على ضفاف الأنهار) من أجل تخفيف حدة الظواهر المناخية القاسية، وتحقيق تقاسم أكثر إنصافاً لهذه المنافع الناتجة عن إشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في صنع القرار والتنمية والتنفيذ (لا خلاف عليه) {9-3-1-5، 12-3-1-5، 12-3-3-5}. وتدعم خيارات الاستجابة هذه الهدفين 1 و12 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. والتعاون العابر للحدود في مجال المياه يبسر الإدارة المستدامة للموارد على نطاق الحوض المائي، وتعاون أفضل بين القطاعات وأصحاب المصلحة (W08) (لا خلاف عليه) {8-3-2-5}. إن تحسين إدارة المياه الجوفية (W09) من خلال التعاون عبر النطاقات، حيثما كان ذلك مناسباً، ودعم إدارة المجتمعات المحلية للمياه (W15)، وزيادة الفوائد على نطاق عناصر الترابط، في حين أن البنى التحتية المتكاملة للمياه (W02) والبنى التحتية الحضرية التي تعتمد على المياه (W13)، التي تستفيد من النظم الطبيعية للحد من المخاطر الناجمة عن الفيضانات والمخاطر الأخرى، تحقق فوائد لإنتاج الأغذية وتسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه (لا خلاف عليه) {2-3-2-5، 9-3-2-5، 13-3-2-5، 15-3-2-5}. ويمكن لدمج معالجة الأمراض في إدارة المشاهد الطبيعية البرية، بما في ذلك الاجسام المائية الداخلية، والبحرية أن يقلل من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من الأمراض، وأن يوفر فوائد أوسع نطاقاً تنتج عن المحافظة على جودة المياه والتنوع البيولوجي (H12) (لا خلاف عليه) {12-3-4-5}. وغالباً ما تكون الحلول المحلية ناتجة عن شبكات منسقة بالاعتماد على المعارف الاجتماعية ودمج الإجراءات على نطاق القطاعات عن طريق زيادة التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة (لا خلاف عليه) {9-3-1-5، 9-3-1-5-12، 8-3-2-5، 15-3-2-5، 1-3-5، 12-3-4-5، 1-4-5-5} (الشكل م ق س-9). ففي أسفل حوض نهر ميكونغ على سبيل المثال، كانت اتفاقات التنمية والاستثمارات المتعددة القطاعات، إلى جانب الحوكمة المتكاملة من المستوى المحلي إلى مستوى مستجمعات المياه، حاسمة الأهمية لتنفيذ خطة حكومية دولية طويلة الأجل للإدارة المستدامة للنهر {8-3-2-5، 8-3-2-5-4، الإطار 10-2-5}.

جيم-7. الإدارة الفعالة للمخاطر يمكن أن تقلل المخاطر المناخية والصحية التي يتعرض لها البشر والنظم الإيكولوجية، لا سيما المخاطر المتعددة النطاقات والأبعاد والمتراكمة، وبالتالي يمكن إدارتها على أفضل وجه من خلال نهج الترابط (الشكل م ق س-7) (لا خلاف عليه) {2-3-1-5، 4-3-1-5، 3-3-2-5، 3-3-4-5، 9-3-4-5، 11-3-4-5، 13-3-4-5، 4-5-14، 9-3-5-5}. ويمكن أن تكون خيارات الاستجابة إجراءات مباشرة للحد من المخاطر المناخية والصحية أو للمساهمة بشكل غير مباشر في الحد من المخاطر ويمكن أن تدعم الأهداف 8 و11 و12 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وقد تشمل الإجراءات المباشرة للحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية والنهج القائمة على النظم الإيكولوجية (B02، H09، C14) التي تزيد من المساحات الخضراء والزرقاء في المناطق الحضرية من أجل التعامل مع آثار الجزر الحرارية، وتحسين جودة وتوافر المياه والحد من تلوث الهواء، فضلاً عن مسببات الحساسية ومخاطر الأمراض الحيوانية المصدر (الشكل م ق س-8) (لا خلاف عليه) {2-3-1-5، 9-3-4-5، 14-3-5-5}. وفي المناظر الطبيعية الريفية، يقلل حفظ النظم الإيكولوجية الطبيعية أو شبه الطبيعية وإصلاحها (B04)، بما في ذلك الغطاء النباتي الساحلي وغابات المانغروف، من مخاطر الفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية القاسية (لا خلاف عليه) {4-3-1-5}. وتشمل النهج غير المباشرة نظم الإنذار المبكر والإبلاغ عن المخاطر (C09)، التي تمكن المجتمعات المحلية من الاستجابة السريعة للظواهر الجوية القاسية واتخاذ قرارات التكيف على المدى الطويل، وهناك العديد من الأمثلة الناجحة، بما في ذلك التنبؤات الجوية وتأمين المحاصيل القائم على المؤشرات (لا

خلاف عليه) {5-5-3-9}. وهناك فرص للبلدان التي لديها قطاعات رعاية صحية كثيفة الموارد للحد من الآثار السلبية عبر عناصر الترابط من خلال زيادة الاستثمارات في الوقاية من الأمراض والحد من التلوث والنفايات وانبعاثات غازات الدفيئة (H03) (لا خلاف عليه) {5-4-3-3}. وتوفر زيادة الاستثمارات في تحديد المخاطر والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، بما في ذلك بوصف ذلك عملية يقودها المجتمع المحلي، فوائد متعددة مترابطة (H13) (لا خلاف عليه) {5-4-3-13}.

ويدعم نهج الصحة الواحدة (H14) إدماج إدارة التنوع البيولوجي والنظام الغذائي مع الخدمات الصحية المحلية بغية الحد من المصدر من المخاطر الناجمة عن ظهور المُمرضات الحيوانية المصدر وانتشارها (H11)، وسوء التغذية والمخاطر الأخرى، من قبيل تلك التي تهدد صحة الحياة البرية، وإنتاج الغذاء والنظم الإيكولوجية (مسلم به لكنه ناقص) {5-4-3-11، 5-4-3-14}. والأمثلة الناجحة، مثل النظام الصحي الموحد في البرازيل، شارك فيها مهنون المتعلقة بالصحة البشرية، وأطباء بيطريون، وممارسون المتعلقة بالصحة البيئية، إلى جانب المزارعين وصانعي السياسات من أجل تصميم ممارسات كلية بشكل جماعي تهدف إلى معالجة المحددات البيئية للصحة والمساهمة في منع ظهور المُمرضات، والحد بالتالي من تفشي الأمراض بين البشر والحيوانات على حد سواء (لا خلاف عليه) {5-4-3-11}.

جيم-8. يؤدي تعزيز الحقوق والإنصاف إلى نتائج إيجابية للناس والطبيعة، لكن توسيع النطاق والدعم بصورة أكبر أمر بالغ الأهمية لتحسين العدالة والمساواة بين الجنسين (الشكل م ق س-8) (لا خلاف عليه) {5-1-3-10، 5-2-3-1، 5-3-2-6، 5-3-2-7، 5-3-2-14، 5-3-3-14، 5-3-3-15، 5-3-3-16، 5-4-3-1، 5-4-3-2، 5-4-3-5}. تشدد العديد من خيارات الاستجابة على الحق في المياه والغذاء والصحة والأرض والبيئة النظيفة والصحية والمستدامة، وتوفر سبل الاعتراف الممكنة بهذه الحقوق الإنسانية للجميع وتنفيذها، بما في ذلك بالنسبة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء (B10، W01، W06، W07، W14، F14، F15) (الشكل م ق س-7) (لا خلاف عليه) {5-2-3-10، 5-2-3-1، 5-2-3-6، 5-2-3-7، 5-2-3-14، 5-3-3-14، 5-3-3-15}. ومن شأن هذه الخيارات أن تدعم الهدفين 22 و23 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وتحسن خيارات الاستجابة التي تركز على المساواة بين الجنسين، مثل معالجة الأعباء الجنسانية فيما يتعلق بجلب المياه (W14) والإدارة الشاملة للمياه (W06)، الوصول إلى المياه النظيفة والأمن وتوافرها، كما تحسن الصحة العقلية والنفسية والبدنية، مما يؤدي إلى نتائج اجتماعية وتحولية دائمة (لا خلاف عليه) {5-2-3-6، 5-2-3-14}. ويقدم دعم صريح لنظم الحياة العادلة اجتماعيًا والشاملة للجنسين من أجل إنتاج الأغذية من خلال ممارسات الإيكولوجيا الزراعية (F14، F16) (لا خلاف عليه) {5-3-3-14، 5-3-3-16}. والنظم الغذائية للشعوب الأصلية (F15)، التي تركز على قيم ورؤى سائدة متبادلة فيما يتعلق بالتوازن بين البشر والطبيعة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، توفر أغذية مستدامة وصحية مصدرها الأرض والمياه الداخلية والمحيطات وتساهم أيضًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه (لا خلاف عليه) {5-3-3-15، 5-4-3-3، 5-4-3-1}. ومع ذلك، فإن تقديم المزيد من الدعم والاعتراف قد يساعد على مواجهة الضغوط الناجمة عن ممارسات الزراعة غير المستدامة، وفقدان الأراضي وتدني الاهتمام وسط الشباب بأغذية الشعوب الأصلية (مسلم به لكنه ناقص) {التذييل 7-1}. وتزيد التغطية الصحية الشاملة (H01) من فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والحقوق الجنسية وحقوق الصحة الإنجابية للمرأة، بينما تدعم الخدمات الصحية المراعية للثقافات (H02) الحق في الصحة وتعترف بمساهمات الطبيعة في رفاه الإنسان (لا خلاف عليه) {5-4-3-1، 5-4-3-2}. وترتكز النهج القائمة على الحقوق في مجال الحفاظ على الحقوق المتعلقة بالوصول إلى الموارد الطبيعية وإدارتها، بما في ذلك حياة الأراضي وحقوق الموارد، وكذلك الاعتراف بحقوق الطبيعة⁽¹⁴⁾ (B10، W07، F16)، وفقًا للتشريعات الوطنية والمبادئ الدولية للسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية (لا خلاف عليه) {الإطار 4-11، 5-2-3-10، 5-3-3-16}. وتُظهر هذه النهج فعالية كبيرة في تحسين عناصر الترابط؛ ففي البرازيل على سبيل المثال، أدى إضفاء الطابع الرسمي على حقوق حياة أراضي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وإنفاذها إلى الحد من إزالة الغابات وزيادة إصلاحها (مسلم به لكنه ناقص) {5-1-3-10}.

(14) ولا تعترف جميع الدول بحقوق الطبيعة.

خيار الاستجابة							
حفظ النظم الإيكولوجية	B01	الحفظ القائم على المنطقة	●	●	●	●	●
	F01	منع تحويل النظم الإيكولوجية ذات السلامة العالية	●	●	●	●	●
	H10	حفظ الغابات من أجل الصحة	●	●	●	●	●
إصلاح النظم الإيكولوجية	B05	إعادة الغابات إلى هبتها الأصلية	●	●	●	●	●
	B06	إصلاح النظم الساحلية والبحرية	●	●	●	●	●
	B07	إصلاح الأنظمة المائية الداخلية	●	●	●	●	●
	B08	استعادة الحياة البرية	●	●	●	●	●
	F02	استصلاح التربة	●	●	●	●	●
	H08	حفظ غابات المانغروف وإصلاحها من أجل الصحة	●	●	●	●	●
	C04	حفظ الأراضي الرطبة وإصلاحها	●	●	●	●	●
	C13	إصلاح النظم الإيكولوجية للكربون الأزرق	●	●	●	●	●
	C11	الإيكولوجيا الزراعية*	●	●	●	●	●
إدارة المخاطر	W05	مصادر الأسماك الداخلية المستدامة	●	●	●	●	●
	W11	إدارة الأنواع الدخيلة	●	●	●	●	●
	F04	التكثيف الإيكولوجي-الأراضي الزراعية	●	●	●	●	●
	F05	التكثيف الإيكولوجي-المراعي	●	●	●	●	●
	F06	التكثيف الإيكولوجي-الأغذية المائية	●	●	●	●	●
	C01	زيادة الكربون العضوي في التربة	●	●	●	●	●
	C03	الاستزراع المائي المتكامل المتعدد المغذيات	●	●	●	●	●
	C12	الحلول المناخية القائمة على الغابات	●	●	●	●	●
الاستهلاك المستدام	W04	كفاءة استخدام المياه في الزراعة	●	●	●	●	●
	F10	تقليل الفاقد والمهدر من الطعام	●	●	●	●	●
	F11	الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة*	●	●	●	●	●
	C15	الاستخدام المستدام للنباتات الطبية	●	●	●	●	●
	H04	الحد من الإفراط في استهلاك اللحوم	●	●	●	●	●
	C05	طاقة الرياح البحرية	●	●	●	●	●
	C06	الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأرض	●	●	●	●	●
الحد من التلوث	C07	الاقتصاد الإحيائي المستدام	●	●	●	●	●
	W12	الحد من التلوث	●	●	●	●	●
	F07	الحد من التلوث بالمغذيات	●	●	●	●	●
	8F0	الحد من التلوث بمبيدات الآفات	●	●	●	●	●
	9F0	الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية	●	●	●	●	●
	H07	منع التلوث	●	●	●	●	●
	C02	التكثيف المستدام*	●	●	●	●	●
F03	الحد من الملوثات المناخية القصيرة العمر	●	●	●	●	●	
خيار الاستجابة	B09	النُهج المتكاملة للمناظر الطبيعية والبحرية	●	●	●	●	●
	B12	تخطيط المناطق البرية والبحرية	●	●	●	●	●
	W02	البنية التحتية المتكاملة للمياه	●	●	●	●	●
	W08	التعاون في مجال المياه العابرة للحدود	●	●	●	●	●
	W09	إدارة المياه الجوفية	●	●	●	●	●
	W13	البنية التحتية الحضرية التي تعتمد على المياه	●	●	●	●	●
	W15	إدارة المجتمعات المحلية للمياه	●	●	●	●	●
	F12	الأنظمة الغذائية في المدن	●	●	●	●	●
	H12	التدخلات المتكاملة من أجل سلامة مستجمعات المياه	●	●	●	●	●
	B02	الحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية	●	●	●	●	●
	C14	التكيف القائم على النظام الإيكولوجي في المناظر الطبيعية الريفية	●	●	●	●	●
	B04	تشغيل السدود	●	●	●	●	●
	W03	الرعاية الصحية المستدامة الصفراء الأثار على البيئية	●	●	●	●	●
	H03	البنية التحتية الحضرية الخضراء	●	●	●	●	●
	H09	إدارة التنوع البيولوجي لدرء الأمراض الحيوانية المنشأ	●	●	●	●	●
H11	تقييمات الأثر الصحي	●	●	●	●	●	
H13	نهج الصحة الواحدة	●	●	●	●	●	
H14	نظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة	●	●	●	●	●	
C09	النهج القائمة على الحقوق	●	●	●	●	●	
ضمان الحقوق والمعالجة	B10	التكيف الشامل في مجال المياه	●	●	●	●	●
	W01	الإدارة الشاملة للمياه	●	●	●	●	●
	W06	حقوق الطبيعة	●	●	●	●	●
	W07	معالجة الأعباء الجسدية لجلب المياه	●	●	●	●	●
	W14	تعزيز النُهج التحويلية الجسدية	●	●	●	●	●
	F14	النظم الغذائية للشعوب الأصلية	●	●	●	●	●
	F15	الوصول إلى الموارد الطبيعية والأراضي	●	●	●	●	●
	F16	التغطية الصحية الشاملة	●	●	●	●	●
	H01	الخدمات الصحية المراعية للثقافات	●	●	●	●	●
	H02	حساب رأس المال الطبيعي	●	●	●	●	●
مراجعة التمويل	B13	تمويل البنية التحتية للمياه	●	●	●	●	●
	W10	إعادة توجيه الإنفاق العام	●	●	●	●	●
	F13	التعاون العالمي في مجالي التمويل والتكنولوجيا	●	●	●	●	●
	C10	الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف	●	●	●	●	●
	B11	إعادة ربط الناس بالطبيعة	●	●	●	●	●
أخرى	B14	وصفات العلاج القائم على الطبيعة	●	●	●	●	●
	H05	التكيف الصحي المتكامل	●	●	●	●	●
	H15		●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●

الشكل م ق س-8. خيارات الاستجابة لها آثار كبيرة ولكنها متفاوتة إلى حد كبير على عناصر الترابط الخمسة المتمثلة في التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ. بالنسبة لكل واحد من خيارات الاستجابة التي جرى تقييمها في الفصل

5، تشير الدوائر إلى التأثيرات المقدرّة على كل عنصر من عناصر الترابط. وتشير الدوائر الأكبر حجماً إلى وقوع آثار أقوى على ذلك العنصر، وتشير الدوائر الكبيرة المتعددة المرسومة على التوالي إلى وقوع آثار أوسع نطاقاً على عناصر الترابط. ومعظم التأثيرات إيجابية (باللون الأزرق)، ولكن لبعض خيارات الاستجابة آثار سلبية (باللون الأحمر) على بعض عناصر الترابط. تنظيم خيارات الاستجابة في نفس الفئات المستخدمة في الشكل م ق س-7. والرموز الهجائية الرقمية المختلفة لكل خيار استجابة تشير إلى عنصر الترابط ذي الصلة به (B التنوع البيولوجي، و W المياه، و F الغذاء، و H الصحة و C تغير المناخ) ورقمه المقابل في الفصل الفرعي من الفصل 5. تُستخدم هذه الرموز لتحديد خيارات الاستجابة في التقرير بأكمله. وتستند درجات الأثر إلى استعراض شامل للأدلة القائمة التي جرى توليفها وحساب متوسطها معايير عدة عناصر وفق مقياس يتراوح بين -3 و +3 لكل واحد من عناصر الترابط {0-5}. وتصنف خيارات الاستجابة التي اعتُبرت فيها الأدلة الخاصة بمؤشرات العناصر "غير محسومة" أو "لا وجود لها"، على ذلك النحو، بينما تصنف تلك التي اعتُبرت فيها الأدلة غير محسومة بالنسبة لبعض المعايير وغير موجودة بالنسبة لمعايير أخرى، على هذا النحو: "غير محسوم/لا دليل". وقد قُيم كل خيار من خيارات الاستجابة التي تحمل علامة النجمة (الإيكولوجيا الزراعية، والنظم الغذائية الصحية المستدامة، والتكثيف المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية) في فصلين فرعيين مختلفين، وبالتالي يظهر كلا الرمز الأجدبان العديان. بالنسبة لخيارات الاستجابة هذه، تمثل الدوائر متوسط الدرجات من الفصلين الفرعيين اللذين تم تقييمهما فيهما. للاطلاع على وصف موجز لكل خيار استجابة، انظر التذييل 4؛ ومن أجل مزيد من التفاصيل حول التسجيل، انظر الفصول الفرعية من 5-1 إلى 5-5.

جيم-9. هناك حاجة إلى موارد اقتصادية ومالية إضافية لتنفيذ خيارات الاستجابة، ولكن يمكن تعزيز أثرها واستيعابها عن طريق إصلاحات أوسع نطاقاً للمواءمة بين الاهتمامات المالية والبيئية (لا خلاف عليه) {2-6}. توجد خيارات وأدوات ونُهج متعددة للاستجابة المالية من شأنها أن تدعم الأهداف 15 و 18 و 19 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، لكن هذه الخيارات تواجه تحديات في التنفيذ وإمكانية الوصول إليها وحجمها (لا خلاف عليه) {4-6-5، 4-6-2-6-1}. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام بعض الأدوات (مثل السندات الخضراء والزرقاء) في جمع الأموال لتستهدف بشكل واضح تحقيق منافع الترابط المتعددة، لكن تنفيذها محدود واتسم توسيع نطاقها بالبطء (مسلم به لكنه ناقص) {1-2-2-6-6}. وتهدف خيارات الاستجابة الواعدة الأخرى إلى زيادة التمويل وتحسين فرص الحصول عليه؛ وتهدف خيارات الاستجابة الواعدة الأخرى إلى زيادة التمويل وتحسين فرص الحصول عليه: تشمل الأمثلة على ذلك المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية، التي حشدت ما يصل إلى 42 مليار دولار سنوياً من مصادر عامة وخاصة (لا خلاف عليه) {2-3-5-5، 12-3-6-2-6-6}، والتمويل الصغير، وهو حالياً في مستويات منخفضة بالنسبة إلى نهج الترابط مثل الإيكولوجيا الزراعية (مسلم به لكنه ناقص) {2-6-2-6-6، 2-6-2-6-6}. كما يمكن لخيارات الاستجابة أن تغير البيئات التمكينية، مثل مقابلة تكاليف التدهور البيئي عن طريق تسعير المياه (W10) (مسلم به لكنه ناقص) {10-2-3-5-5} وحساب رأس المال الطبيعي (B13)، التي تحدد الأصول الطبيعية وتقيّمها (لا خلاف عليه) {3-1-3-5-5}. وأظهر تنفيذ خيارات الاستجابة التي تحفز التجارة في المنتجات المستدامة، وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة، آثاراً إيجابية على عناصر الترابط (مسلم به لكنه ناقص) {3-3-5-5، 1-3-3-5-5، 1-5-2-6-6، 3-3-6-3}. ويظل التعاون العالمي (C10) بشأن تلبية احتياجات التمويل والوصول إلى الابتكارات التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية أيضاً، لا سيما لدعم البلدان النامية (لا خلاف عليه) {2-2-6-6، 10-3-5-5-5}. ومن شأن إلغاء الإعانات التي تضر بالعناصر المترابطة أو إلغائها التدريجي أو إصلاحها، إذا ما نُفذت وفقاً للالتزامات الدولية، أن تسهم في تحويل نماذج الأعمال التجارية نحو الاستدامة والاعتراف بفوائد التنوع البيولوجي والحد من الضغوط على التنوع البيولوجي، مما يوفر فوائد للتنوع البيولوجي ولمساهمته في عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {3-3-3-5-5-5}. مع مراعاة الاحتياجات المختلفة للبلدان النامية. يمكن أن تساعد بعض خيارات الاستجابة، مثل محاسبة رأس المال الطبيعي (B13) والتدخلات المتكاملة لصحة مستجمعات المياه (H12)، في المواءمة بين مصالح أصحاب المصلحة المالية وغيرهم من أصحاب المصلحة (مسلم به لكنه ناقص) {12-3-4-5، 13-3-1-5-5}.

جيم-10. يمكن أن يؤدي تنفيذ خيارات الاستجابة مجتمعة أو على نحو متسلسل إلى تعزيز الفوائد على نطاق عناصر الترابط، لأن بعض خيارات الاستجابة تمكن الخيارات الأخرى أو تزيد من تأثيراتها (الشكل م ق س-9) (مسلم به لكنه ناقص) {1-5-6-6، 6-2-5-5، 6-3-5-5، 6-4-5-5، 6-5-5-5، 6-5-6-6}. لم تتمكن النهج الحالية لإدارة عناصر الترابط من تسخير الإمكانيات الكاملة للمنافع على نطاق عناصر الترابط لأن هذه النهج صممت ونفذت بمعزل عن بعضها البعض، أو على نطاقات محدودة أو

دون إيلاء الاعتبار الكافي لأوجه الترابط والتشابك بين عناصر الترابط وفيما بين خيارات الاستجابة (لا خلاف عليه) {5-6، 7-3}. ومن المرجح أن يؤدي التنفيذ المنسق وتوسيع نطاق خيارات الاستجابة المتعددة إلى زيادة آثارها التراكمية وإمكانية إحداث تغيير تحويلي ولكنها ستتطلب حوكمة فعالة من قبل جهات فاعلة متباينة والتعاون فيما بينها ومصادر تمويل موثوقة (مسلم به لكنه ناقص) {4-4، 5-6، 7-3}. كما يمكن أن يؤدي التنفيذ الجيد والتنسيق لخيارات الاستجابة إلى تحقيق وفورات في التكاليف مقارنة بالسياسات المنعزلة والتي تنتم بالازدواجية (مسلم به لكنه ناقص) {7-2-5}. ومن شأن تجميع خيارات الاستجابة أو تسلسلها أن يدعم تحقيق أطر السياسات العالمية المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار عمل كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس (الإطار م ق س-2، الشكل م ق س-10) (لا خلاف عليه) {5-6}. وتترابط أهداف وغايات هذه الأطر السياسية ترابطاً وثيقاً، ويمكن لخيارات الاستجابة التي تعالج التحديات أو الفرص المرتبطة بعناصر الترابط المتعددة أن تدعم هذه الأطر السياسية العالمية بشكل متزامن. ولكي تكون خيارات الاستجابة فعالة، يجب تنفيذها بطرق محددة السياق وملائمة للظروف الإقليمية والوطنية والمحلية المحددة، حيث لا يوجد نهج واحد يناسب جميع الحالات (لا خلاف عليه) {5-6، 7-3-5}. غير أن الأهم من ذلك هو أن العديد من خيارات الاستجابة ستكون أقل فعالية أو يستحيل تنفيذها إذا لم يتم التصدي لتغير المناخ على وجه السرعة (لا خلاف عليه) {2-2-5-2، 3-6-2}.

التجميع	المحميات التابعة للمجتمع المحلي في سياق الإنتاج الاجتماعي البيئي، الهند
<p>B01 B05 B09 B10 B12 B14 W05 F15 F16 H04 H10</p>	<p>فوائد التجميع: التخطيط القائم على المشاركة، وإشراك الشعوب الأصلية في صنع القرار، والمشاركة المجتمعية أدت إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق لحفظ المناطق الطبيعية، مما أفاد جميع عناصر الترابط.</p>
<p>B01 الحفاظ القائم على المنطقة B05 إعادة الغابات إلى هيئتها الأصلية B09 النهج الأرضية والبحرية المتكاملة B10 النهج القائمة على الحقوق B12 تخطيط المناطق البرية والبحرية B14 إعادة ربط الناس بالطبيعة</p>	<p>W05 مصائد الأسماك الداخلية المستدامة F15 النظم الغذائية للشعوب الأصلية F16 الوصول إلى الموارد الطبيعية H04 الاستخدام المستدام للنباتات الطبية H10 حفظ الغابات من أجل الصحة</p>
<p>جرى ربط المحميات التابعة للمجتمع المحلي في ثلاث قرى في ناغالاند بغية دعم الحفاظ على المناظر الطبيعية الجرحية، ونُشر شبكة المحميات التابعة للمجتمع المحلي الناتجة بصورة مشتركة ومراقبتها بشكل جماعي. وقد استرشدت تدابير الحفاظ بمعارف الشعوب الأصلية والمعارف المحلية، بما في ذلك حظر صيد الحيوانات البرية وممارسات الصيد المدمرة وقطع الأشجار وبيع المنتجات الجرحية غير الخشبية. وتمتاز المحميات التابعة للمجتمع المحلي المترابطة الإسهامات التي تقدمها الطبيعة إلى البشر، وتيسر سبل العيش المستدامة، وتبرهن على فعالية الحوكمة العرفية.</p>	
<p>فوائد الترابط: حفظ التنوع البيولوجي البري والمائي، وحماية الأنهار، والإنتاج الغذائي المستدام، والاستخدام المستدام للنباتات الطبية، والحد من تآكل التربة وزيادة تخزين الكربون في التربة</p>	

التجميع	تحويل نظام باريس الغذائي
<p>B03 W02 W10 F04 F11 F12 H06 C11 C15</p>	<p>فوائد التجميع: أدى اعتماد أنظمة غذائية صحية مستدامة إلى إيجاد طلب محلي على الأغذية المنتجة عن طريق التكثيف الإيكولوجي، مما قلل من تلوث المياه وحسّن فعالية معالجة المياه.</p>
<p>B03 C11 الإيكولوجيا الزراعية W02 البنية التحتية المتكاملة للمياه W10 تمويل البنية التحتية للمياه F04 التكثيف الإيكولوجي - الأراضي</p>	<p>F11 C15 الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة F12 النظم الغذائية في المدن H06 الحد من الإفراط في استهلاك اللحوم</p>
<p>جمعت استراتيجيات باريس للغذاء المستدام خيارات الاستجابة لزيادة اعتماد أنظمة غذائية صحية مستدامة كوسيلة لمعالجة الجوع وسوء الصحة الناتج عن الاستهلاك المفرط للأغذية غير الصحية. ويمول استثمار بقيمة 47 مليون يورو من باريس وإدارة مياه باريس لتغطية تكاليف تحول المزارعين إلى التكثيف الإيكولوجي، مما يؤدي إلى تقليل التلوث بالمغذيات والمبيدات وبالتالي تقليل تكاليف معالجة المياه</p>	
<p>فوائد الترابط: تحسين التنوع البيولوجي في الأراضي الزراعية، وتقليل التلوث بالمغذيات ومبيدات الآفات، وتحسين صحة التربة، وتوفير أنظمة غذائية أكثر صحة، وزيادة احتجاز الكربون</p>	

التسلسل	إنتاج الأرز في كاليفورنيا
<p>B07 H07 → F04 → + → F15 C04</p>	<p>فوائد التسلسل: أتاح الإغراق الشتوي بديلاً لحرق قش الأرز وأتاح فرصاً لحفظ الأنواع والتلقيح البيئي.</p>
<p>H07 منع التلوث F04 التكثيف الإيكولوجي - الأراضي B07 إصلاح نظم المياه الداخلية</p>	<p>C04 حفظ الأراضي الرطبة وإصلاحها F15 النظم الغذائية للشعوب الأصلية</p>
<p>أدى حظر حرق قش الأرز من أجل تحسين صحة الجهاز التنفسي إلى سلسلة من خيارات الاستجابة التي شارك في إدارتها المزارعون ومدينة ساكرامنتو وفرقة مهندسي الجيش ووكالات حفظ البيئة والمجتمع المدني. وحل الإغراق الشتوي لحقول الأرز محل الحرق، مما سهّل تحلل القش وخلق موطن لتطوير المانثية المهاجرة. وأدى الإغراق إلى استعادة موائل سمك سلمون شينوك، وهو نوع مهم لمجمعات الشعوب الأصلية، وأوجد فرصاً للتلقيح البيئي. ويجري بذل جهود لتوقيت عمليات الإغراق بغية الحد من إنتاج الميثان.</p>	
<p>فوائد الترابط: استعادة الموائل المائية والأراضي الرطبة، والحماية من الفيضانات، والحصول على الغذاء، وتحسين جودة الهواء</p>	

التسلسل	التدخلات المتكاملة من أجل سلامة مستجمعات المياه في فيجي
<p>W06 + → W12 → B09 → H12 H01</p>	<p>فوائد التسلسل: مكنت العملية التشاركية لتطوير الخدمات الصحية من تعزيز المبادرات المستقبلية من خلال بناء الثقة والعلاقات التعاونية بين أصحاب المصلحة.</p>
<p>W06 الإدارة الشاملة للمياه H01 التغطية الصحية الشاملة W12 إدارة مياه الصرف</p>	<p>B09 النهج الأرضية والبحرية المتكاملة H12 التدخلات المتكاملة من أجل سلامة مستجمعات المياه في فيجي</p>
<p>فرت وزارة الصحة والخدمات الطبية في فيجي والشركاء الدوليون الخدمات الصحية إلى القرى النائية لمعالجة الأمراض المنقولة بالمياه باستخدام التخطيط التشاركي الذي اعترف بسبل عيش الشعوب الأصلية وحياتها للأراضي في المستجمعات المائية. وأدى ذلك إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأراضي، بما في ذلك البنية التحتية المجتمعية، مثل التصيغ لإبعاد الماشية وإعادة زراعة الأشجار.</p>	
<p>فوائد الترابط: تحسين صحة الشعاب المرجانية، وتعزيز الأمن المائي، وتحسين صيد الأسماك بالقرب من الشاطئ والأمن الغذائي، والحد من الإصابة بالأمراض، واحتجاز الكربون، والحد من الانهيارات الأرضية والفيضانات</p>	

الشكل م ق س-9. يمكن أن يكون لخيارات الاستجابة تأثير كبير عند تنفيذها معًا، إما في شكل حزم مترامنة أو في تسلسل استراتيجي. يحتوي الشكل على أربع دراسات حالة، مستقاة من الفصل 5، لتوضيح أوجه التآزر المحتملة لتجميع خيارات الاستجابة أو تسلسلها. ويمكن أن يؤدي تجميع عدة خيارات استجابة وتنفيذها معًا إلى تأثيرات تراكمية أكبر لأن بعض خيارات الاستجابة تمكّن خيارات أخرى أو تتآزر معها. وبالمثل، يمكن عن طريق تسلسل خيارات الاستجابة أن تؤدي الخيارات التي تُنفذ أولاً إلى تهيئة الظروف المواتية لخيارات استجابة أخرى تنفذ لاحقاً، مما يزيد من أثرها. في كل دراسة من دراسات الحالات الإفرادية، يشار إلى خيارات الاستجابة في حزم وسلسلات برموز هجائية رقمية مختلفة تشير إلى عنصر الترابط ذي الصلة به (B التنوع البيولوجي، و W المياه، و F الغذاء، و H الصحة و C تغير المناخ) والرقم المقابل في الفصل الفرعي من الفصل 5. وتستخدم هذه الرموز لتحديد خيارات الاستجابة في التقرير بأكمله؛ وهناك فقرة تتناول دراسة الحالة بإيجاز، بما في ذلك تعليق يبين القيمة المضافة المستمدة من تجميع أو تسلسل خيارات الاستجابة، ويرد عرض موجز للفوائد على نطاق عناصر الترابط. ويوجد أسفل كل دراسة من دراسات الحالات الإفرادية مفتاح لخيارات الاستجابة المعنية. تم تقييم خيارات الاستجابة التي تحمل علامة النجمة (الإيكولوجيا الزراعية والنظم الغذائية الصحية المستدامة) في فصلين فرعيين مختلفين. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن دراسات الحالات الإفرادية في 5-1-3-9 (بالنسبة للهند)، و5-3-3-12 (بالنسبة لباريس)، و5-3-3-3 (بالنسبة لكاليفورنيا)، و5-4-3-12 (بالنسبة لفيجي).

الإطار م ق س-2. مساهمة خيارات الاستجابة في الأطر السياساتية العالمية

تساهم خيارات الاستجابة في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإطار عمل كورنمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس (لا خلاف عليه) {5-6-7} (الشكل م ق س-10). وتدعم العديد من خيارات الاستجابة الأطر الثلاثة جميعها، مما يوفر آليات قيمة لمعالجة التحديات والأولويات بطريقة متكاملة وتحسين التنفيذ عبر أهداف السياسات العالمية (لا خلاف عليه) {5-6-7}. وربط خيارات الاستجابة بالأهداف والغايات المحددة لكل إطار يوضح التوافق بينها.

وهناك ثلاثة خيارات استجابة على الأقل تدعم كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17، و10 خيارات استجابة أو أكثر تدعم 11 هدفاً (الشكل م ق س-10-ألف). ومثلما هو متوقع، فإن الأهداف التي تركز على عناصر الترابط (الحياة على البر، والحياة تحت الماء، والمياه النظيفة، والقضاء على الجوع، والصحة والرفاه، والعمل المناخي) هي ذات التوافق الأوثق مع خيارات الاستجابة (لا خلاف عليه) {5-6-7}. ومع ذلك، فإن خيارات الاستجابة تتوافق إلى حد كبير مع جميع الأهداف الأخرى، مما يدل على الدعم الواسع النطاق للخطة العالمية من أجل مستقبل عادل ومستدام.

وبالمثل، فإن خيارات الاستجابة تقدم الدعم الجيد لإطار عمل كورنمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وهناك ثلاثة خيارات استجابة على الأقل تدعم كل واحد من الأهداف الـ 23، و10 خيارات استجابة أو أكثر تدعم 16 هدفاً (الشكل م ق س-ب-أ-10). والأهداف المُعززة بعدد كبير من خيارات الاستجابة تشمل تلك التي تركز على حفظ الموائل، والحد من التلوث، والتكيف مع تغير المناخ، والتنوع البيولوجي ضمن النظم الغذائية، والإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر. ومثلما هو الحال بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، توفر خيارات الاستجابة دعماً كبيراً كذلك لأهداف إطار عمل كورنمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التي يكون ارتباطها المباشر أقل بعناصر الترابط الخمسة.

والقدرة على المساهمة في تحقيق أهداف وغايات متعددة بشكل مترامن هي سمة مشتركة وقوية لتهج الترابط. وبالتالي، فإن خيارات الاستجابة هذه هي آلية واحدة لدمج الجهود وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف وأطر العمل السياساتية المتعددة. وخيارات الاستجابة الواردة في كل واحدة من الفئات الـ 10 (الشكل م ق س-7) تتوافق مع كل من الأطر التي تمت مناقشتها أعلاه ومع اتفاق باريس (الشكل م ق س-10-جيم). وتدعم كل فئة ما بين 7 إلى 12 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، وما بين 9 إلى 19 هدفاً من أهداف إطار عمل كورنمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وأهداف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه الطويلة الأجل لاتفاق باريس. ويمكن لخيارات الاستجابة الفردية أيضاً تحسين تنفيذ الأطر العالمية. وهناك أبعده وعشرون خياراً للاستجابة تعزز بشكل متواز أكثر من خمسة أهداف للتنمية المستدامة وأكثر من خمسة أهداف لإطار كورنمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي: B01، الحفاظ على أساس المنطقة؛ B02/C14، الحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية؛ وB03/C11، الإيكولوجيا الزراعية؛ وB04، التكيف القائم على النظام الإيكولوجي في المناطق الطبيعية الريفية؛ وB09، النهج الأرضية والبحرية المتكاملة؛

وB10، النهج القائمة على الحقوق؛ وB11، الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛ وB12، تخطيط المناطق البرية والبحرية؛ وB14، إعادة ربط الناس بالطبيعة؛ وW08، التعاون في مجال المياه العابرة للحدود؛ وW13، البنى التحتية الحضرية التي تعتمد على المياه؛ وF02، استصلاح التربة؛ وF03/C02، التكتيف المستدام؛ وF04، التكتيف الإيكولوجي-الأراضي الزراعية؛ وF06، التكتيف الإيكولوجي-الأغذية المائية؛ وF11/C15، الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة؛ وF13، إصلاح الإنفاق العام؛ وF15، النظم الغذائية للشعوب الأصلية؛ وH09، البنية التحتية الحضرية الخضراء؛ وH10، حفظ الغابات من أجل الصحة؛ وH12، التدخلات المتكاملة من أجل سلامة مستجمعات المياه؛ وC07، الاقتصاد الحيوي المستدام؛ وC12، الممارسات القائمة على الغابات للتصدي لتغير المناخ؛ وC13، استعادة النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية من أجل احتجاز الكربون.

ويمكن أن تساعد خيارات الاستجابة هذه في التغلب على الثغرات الموجودة في الأطر الحالية؛ فعلى سبيل المثال، يوجد انفصال مكاني بين النطاقات الوطنية والعالمية التي يتم فيها رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف، والنطاقات الأكثر محلية التي تتم فيها إدارة العديد من عناصر الترابط والنظم. وبغية تيسير حوكمة الروابط والنهج، قد يلزم وضع أنواع جديدة من المؤشرات والبيانات والعمليات التي تعكس الروابط بين عناصر الترابط ورصدها مع مرور الوقت (مسلم به لكنه ناقص) {7-3-8}.

الشكل م ق س-10. توفر خيارات الاستجابة دعماً واسعاً ومتنوعاً لأهداف وغايات أطر السياسات العالمية. (ألف) عدد خيارات الاستجابة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تتوافق الخطوط المكدسة مع كل هدف، حيث يشير كل فرع من خط معين إلى عدد خيارات الاستجابة من كل عنصر من عناصر الارتباط. (باء) عدد خيارات الاستجابة التي تدعم تحقيق أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، باستخدام نفس شكل اللوحة ألف. (جيم) عدد الأهداف أو الغايات في أطر السياسات العالمية الثلاثة التي تدعمها كل فئة من خيارات الاستجابة. وبالنسبة لكل فئة من فئات خيارات الاستجابة الـ 10 الموضحة في الشكل م ق س-7، تمثل الخطوط درجة الدعم المقدم لكل إطار من الأطر السياساتية. ويمثل طول الخط النسبة المئوية لجميع الأهداف أو الغايات التي تدعمها خيارات الاستجابة في تلك الفئة، بينما تشير الأرقام إلى عدد الأهداف أو الغايات المدعومة. على سبيل المثال، تدعم فئة "حفاظ النظم الإيكولوجية" 11 هدفاً (من أصل 17) من أهداف التنمية المستدامة، و15 هدفاً (من أصل 23) من أهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وكل من هدفي التخفيف والتكيف الطويلي الأجل من اتفاق باريس (لم يتم تقييم دعم خيار الاستجابة للهدف الثالث الطويل الأجل، الذي يتناول التمويل المتعلق بالمناخ، في الفصول الفرعية من الفصل الخامس). ويقدم التذييل 5 مزيداً من التفاصيل من خلال إظهار الدعم المقدر من كل خيار فردي من خيارات الاستجابة لأهداف وغايات الأطر السياساتية الثلاثة جميعها.

دال- حوكمة عناصر الترابط من أجل تحقيق مستقبل عادل ومستدام.

دال-1. تحسين نهج الحوكمة على نطاق مجالات التنوع البيولوجي، والمياه، والغذاء، والصحة وتغير المناخ، يمكن أن يساعد على الاستجابة للتحديات المترابطة والمركبة من خلال التركيز على السياسات والمؤسسات والإجراءات التي تعزز التكامل والشمول والإنصاف والمساءلة، وعلى النهج المنسقة والقائمة على التكيف (مسلم به لكنه ناقص) {1-3-4، 4-5، 7-3}. غير أن السياسات القائمة والنهج الناشئة عن المنظورات القطاعية والضيقة أدت إلى حوكمة غير متوائمة ومزدوجة وغير متسقة وفشلت في معالجة العوامل المباشرة وغير المباشرة للتغيير (لا خلاف عليه) {1-1، 1-2، 4-2}. تشمل التحديات التي تواجه حوكمة عنصر الترابط التعامل مع التعقيدات الاجتماعية الإيكولوجية لمعالجة عملية صنع القرار المجزأة والقطاعية؛ والقيم المتعددة والمتنوعة؛ ومصادر التمويل غير الكافية والتي لا يمكن الوصول إليها أو التنبؤ بها؛ وعدم كفاية وعدم ملاءمة توسيع نطاق الإجراءات (مسلم به لكنه ناقص) {1-1-2، 2-4، 4-5، 7-1}. ويمكن التصدي لهذه التحديات عن طريق "نهج حوكمة الترابط" المحسنة والمعاد توجيهها (الشكل م ق س-11)، والتي تُعرّف بأنها تطوير واستخدام هياكل وعمليات التنسيق التي تعزز مشاركة جهات فاعلة متعددة من خلال قنوات أفقية (على نطاق مختلف عناصر الترابط والقطاعات ذات الصلة، مثلاً) ورأسية (الترابطية المتعددة النطاقات أو الحوكمة المتعددة المستويات، مثلاً) لمواجهة تحديات الترابط، وتحديد الخيارات السياساتية والاجتماعية السياسية، وإدارة تنفيذها (مسلم به لكنه ناقص) {4-5}. ونهج حوكمة الترابط، التي تستند إلى مختلف الالتزامات الوطنية والدولية وتتماشى معها، يمكن أن توفر بديلاً للنهج المنعزلة وأن تعالج العوامل غير المباشرة عن طريق: (أ) أطر تكاملية وكلية ومتعددة التخصصات للمشاكل والحلول؛ (ب) نهج شاملة توفر فرصاً معززة لمشاركة الجهات الفاعلة المتنوعة؛ (ج) الاعتبارات المتعلقة بالإنصاف والعدالة، إلى جانب المساءلة؛ (د) آليات وعمليات معززة للتعاون والتنسيق عبر النطاقات والقطاعات؛ و(هـ) نهج تكيفية وانعكاسية وتجريبية للتعلم من الحلول الناجحة وتوسيع نطاق هذه الحلول (مسلم به لكنه ناقص) {4-5-4} (الشكل م ق س-11). كما يمكن أن يساعد الاهتمام بتوسيع النطاق على تسريع اعتماد خيارات الاستجابة وتنفيذها وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أوسع وأطر زمنية أطول. ويشمل تغيير نطاق الفرص رفع نطاقها (إضفاء الطابع المؤسسي على مستوى السياسات والقواعد والقوانين)، وتوسيع نطاقها (تطبيق خيارات الاستجابة على أماكن جديدة)، وتقليص نطاقها (إضفاء الطابع المحلي على خيارات الاستجابة التي تتسم بدرجة عالية من التكيف) وتعميق نطاقها (تغيير العلاقات، والآراء أو العقلية أو المعتقدات غير المستدامة وغير العادلة في العالم) (لا خلاف عليه) {4-4-1}. ويمكن تغيير النطاق من إحداث تغيير تحويلي عندما يقترن بعمليات تعزيز القدرات (دال-5)، (مسلم به لكنه ناقص) {4-4، 4-5-5، 7-3}.

جميع الجهات الفاعلة المتعددة التخصصات، لا سيما تلك المهمشة تاريخياً وحالياً، في التصميم التعاوني لخيارات الاستجابة وتنفيذها ورصدها. ويزيد هذا الأمر من المقبولية والشفافية والفعالية، لأنه يحفز التعاون ويعزز التعلم المشترك، لا سيما بين مختلف الجهات الفاعلة التي قد تكون لديها قيم وأهداف متضاربة (الشكل م ق س-11) (مسلم به لكنه ناقص) {5-4، 5-1-5، 5-3-4، 4-6، 3-7}.

إن ضمان الإنصاف في الإجراءات والتوزيع على حد سواء يحسّن النتائج: خيارات الاستجابة التي تم تقييمها على أنها ذات تأثيرات أعلى من حيث الإنصاف توفر أيضاً فوائد محتملة أكبر على نطاق عناصر الترابط (مسلم به لكنه ناقص) {4-3-5، 3-5-6-5-2}.

وخيارات الاستجابة التي لم يتم تصميمها بالاشتراك مع الجهات الفاعلة ذات الصلة قد تفتقر إلى المصادقية والمشروعية، مما يؤدي إلى ضعف الأداء، وانخفاض معدلات تبنيها، والاحتجاج، والمقاومة وضعف نتائج تحقيق الإنصاف (لا خلاف عليه) {4-3-5، 4-1-5-1، الجدول 1-4 ألف}. ومع ذلك، ونظراً لعدم تمتع جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات بالسلطة، والقدرة على التصرف، والموارد اللازمة للعمل، فإن تعزيز قدراتها ومهاراتها وتحسين الظروف التمكينية، بما في ذلك آليات التمويل والتحفيز الداعمة والشاملة والرصد والمحاسبة الشفافين، هي أمور أساسية لتغيير المسارات (مسلم به لكنه ناقص) {4-5، 3-6-3-7، 2-3}.

دال-3. ويمكن لإصلاح السياسات المالية والاقتصادية تحويل الحوافز، وتغيير نماذج العمل التجاري والمساعدة على تدفق الموارد نحو دعم واستعادة التنوع البيولوجي والمنافع ذات الصلة على نطاق عناصر الترابط، فضلاً عن تمويل عمليات الانتقال العادل والمنصف (مسلم به لكنه ناقص) {6-2-6، 3-6}.

ومع ذلك، فإن النظم الاقتصادية والمالية الحالية تؤدي إلى تدهور في الطبيعة، وهو ما تنتج عنه تكاليف في الحاضر ومخاطر متزايدة مرتبطة بالطبيعة، مما يزيد من الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات (مسلم به لكنه ناقص) {6-1-3، 4-1-6، 2-7}.

إن المخاطر المرتبطة بالطبيعة على النظم الاقتصادية والمالية، والتي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات ويعزز بعضها بعضاً مع مخاطر ناجمة عن تغير المناخ، تزيد من الاهتمام بإصلاح العلاقة بين الاقتصاد والطبيعة والفرص المتاحة لذلك (مسلم به لكنه ناقص) {6-1-4، 2-7}.

إلا أنه وعلى الرغم من زيادة الموارد المالية المتدفقة لفائدة التنوع البيولوجي (لا سيما من المصادر العامة) خلال العقد الماضي، فإن التقدم المحرز لم يكن كافياً ولا تزال هناك ثغرات في تلبية الاحتياجات من الموارد للتنوع البيولوجي، والتي تقدر بنحو 0,3 تريليون-1 تريليون دولار أمريكي سنوياً (الشكل م ق س-12) (مسلم به لكنه ناقص) {6-2-2}.

وتضيف الثغرات في التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بنتائج الترابط غير التنوع البيولوجي، ما لا يقل عن 4 تريليون دولار أمريكي إلى هذه الاحتياجات الاستثمارية في كل سنة (مسلم به لكنه ناقص) {6-2-1}.

وفي حين أن بعض الآليات والتدفقات المالية للتنوع البيولوجي تهدف إلى الاستفادة من تفاعلات الترابط من خلال تعزيز الفعالية والمنافع المشتركة المتعددة، فإن تحديد خيارات تمويل إضافية للترابط أمر مهم لتقديم حلول ترابط بالدرجة المطلوبة لمستقبل عادل ومستدام (الشكل م ق س-12) (لا خلاف عليه) {1-1-5-2، 2-6-2}.

وقد حُدثت ثلاث فئات تكميلية من خيارات الاستجابة التي يمكن أن تساعد مجتمعة في مواءمة النظم الاقتصادية والمالية مع التنوع البيولوجي و/أو المساعدة في توجيه المزيد من الموارد المالية نحو التنوع البيولوجي وعناصر الترابط الأخرى: (أ) التدابير الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات وتوافرها واستخدامها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيم المتنوعة للطبيعة التي يتخذها صانعو القرارات الاقتصادية والمالية. وتشمل الأمثلة في هذه الفئة اعتماد واستخدام مقاييس تتجاوز إجمالي الناتج المحلي، وإدماج المعلومات المتعلقة بالترابط في تقييم الإنفاق العام، ومتطلبات الشفافية والإبلاغ في القطاع الخاص؛ (ب) الخيارات الرامية إلى تحسين الوصول إلى الموارد المالية وتوافرها من خلال استخدام الأدوات المالية والاقتصادية. وتشمل الأمثلة في هذه الفئة السندات الخضراء والتمويل البالغ الصغر والدفع مقابل خدمات النظم الإيكولوجية، فضلاً عن السياسات الضريبية لزيادة توافر الأموال العامة؛ و(ج) خيارات الحد من الحوافز السلبية التي تؤدي إلى الإضرار بالتنوع البيولوجي وعناصر الترابط. وتشمل الأمثلة في هذه الفئة تحسين الضمانات والمعايير الخاصة بالاستثمارات، وحيثما كان ذلك مناسباً من حيث السياق ووفقاً للالتزامات الدولية، معالجة الحوافز السلبية مثل الإعانات الضارة (لا خلاف عليه) {6-2-6}.

وتُظهر الأدلة المتاحة تحيزاً واضحاً في التوزيع الحالي لتمويل التنوع البيولوجي، حيث تتركز المستويات المطلقة للإنفاق العام المحلي في بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا والصين. ومع ذلك، فإن 5 في المائة فقط من التدفقات المالية الخاصة على مستوى العالم للتنوع البيولوجي مخصصة لأقل البلدان نمواً والبلدان الأخرى المنخفضة الدخل (لا خلاف عليه) {6-2-2-3}.

وهذا يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها جميع البلدان النامية، بما في ذلك تلك التي تتركز بالفعل الكثير من تمويلها العام للتنوع البيولوجي، في تعبئة الموارد من جميع المصادر، ويسلم بأن البلدان النامية قد لا تكون قادرة

على تخصيص موارد كافية لعناصر الترابط، ويسلم بالحاجة إلى تعزيز القدرة على تنفيذ خيارات الاستجابة الاقتصادية والمالية. ويسلط ذلك الضوء أيضاً على الإصلاحات المتكاملة للنظام الاقتصادي والمالي، بما في ذلك معالجة الشواغل القائمة بشأن الديون وتكلفة التمويل المرتبط بمخاطر الاستثمار المتصورة، ويمكنه أن يساعد على ضمان تمويل كافٍ وميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه في البلدان النامية والمساعدة على تمويل عمليات انتقال عادلة ومنصفة (لا خلاف عليه) {1-2-6، 4-5-2-6}. وتواجه الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تحديات خاصة في الحصول على القروض والتمويل على مختلف المستويات، مما يشير إلى مجال آخر للعمل (لا خلاف عليه) {3-1-6، 4-2-6}. ويمكن الحد من مخاطر الانتقال الأوسع نطاقاً المتعلقة بالتكاليف غير المؤكدة للتكيف مع التغييرات في العمليات من خلال توفير اليقين في السياسات وتحسين الوعي لدى الأعمال التجارية بالتأثيرات والتبعات على الطبيعة والفرص التي تخلفها نماذج الأعمال المبتكرة التي تساهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ومن خلال العمل مع الطبيعة (مسلم به لكنه ناقص) {4-1-6، 6-2-6}.

الشكل م ق س-12. التمويل المخصص للتنوع البيولوجي والترابط في سياق الاقتصاد على نطاق أوسع. تخصص الأنظمة الاقتصادية والمالية الحالية موارد للأنشطة الاقتصادية التي تضر بالتنوع البيولوجي بشكل مباشر أكثر ب 35 مرة من الموارد التي توفرها لدعم الطبيعة. ويُحَقِّز الاستثمار الخاص في الأنشطة التي تضر بالتنوع البيولوجي من خلال الإعانات المباشرة (أ - الأموال العامة السلبية) والبيئة التمكينية الأوسع التي تسمح بالعوامل الخارجية (الأثار السلبية التي تُدَّر بعدة تريليونات من الدولارات عبر عناصر الترابط التي لا تزال غير محسوبة في القرارات الاقتصادية والمالية) (د). كما تشير التقديرات إلى أن التدفقات غير القانونية للتمويل التي تضر بالتنوع البيولوجي (ج) وعناصر الترابط تتجاوز إجمالي الاستثمارات الإيجابية في التنوع البيولوجي. وفي حين أن تقديرات الإعانات السلبية (أ) والتدفقات المالية الخاصة السلبية (ب) والأنشطة غير القانونية (ج) تمثل تدفقات سنوية من الموارد المالية ويمكن جمعها معاً، فإن أرقام الأثار الخارجية تمثل تقديرات للقيمة النقدية السنوية

لمختلف الآثار، لذا فهي ليست تدفقات مالية، بل هي نتيجة (غالباً ما يتم إهمالها) للنشاط الاقتصادي (د). وهناك أدوات وإجراءات (هـ - خيارات الاستجابة) يمكن أن تعمم نُهج الترابط في عملية صنع القرار المالي والاقتصادي. وهي تهدف إلى مواءمة المصالح الاقتصادية والمالية مع التنمية المستدامة، ولكنها تتطلب تحولات كبيرة، خاصة بغية ضمان إتاحة التمويل الميسور التكلفة للبلدان النامية. ويُظهر تحليل الوضع الحالي للتدفقات المالية العامة والخاصة الإيجابية للتنوع البيولوجي (و) بعض أوجه التآزر القائمة مع عناصر الترابط الأخرى (مثل الصناديق المخصصة للمياه، والاستثمارات الزراعية المستدامة). وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات الحالية للتمويل المشترك للتنوع البيولوجي والمناخ ضئيلة لأنها تركز فقط على الاستثمارات في الطبيعة التي تستهدف على وجه التحديد المزايا ذات الصلة بتغير المناخ (مثل أسواق الكربون الطوعية) ولا تعكس الحجم الإجمالي للتمويل العالمي لتغير المناخ.

دال-4. يمكن تيسير إصلاحات الحوكمة والنظم الاقتصادية عن طريق خطوات مدروسة لتحديد التحديات والسياقات القائمة، وتزيد من مشاركة الجهات الفاعلة من خلال التنسيق والانتاج المشترك للمعارف والعمل الاستراتيجي، وتسعى إلى إيجاد حلول تكرارية وتكيفية وقابلة للتطوير (مسلم به لكنه ناقص) {4-5، 5-6، 6-7، 7-3}. ويمكن تصور هذه الخطوات كخارطة طريق (الشكل م ق س-13) تشجع الجهات الفاعلة على العمل معاً لتحديد المشاكل والحلول باستخدام أدوات وأساليب يمكن أن تزيد من المعرفة وتحسن التعاون وصنع القرار، بهدف تحقيق مستقبل عادل ومستدام (مسلم به لكنه ناقص) {4-6، 6-7-3}. قد تشمل الخطوات الرئيسية لعمليات صنع قرار محسنة وكليّة تحديد الأسباب الكامنة وراء التحديات المتعلقة بالترابط وآثار العوامل المباشرة وغير المباشرة على عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {1-3-7}؛ وتحديد الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة التي قد لا تعمل حالياً بشكل تعاوني في جميع النطاقات، وتنظيم اجتماعات لها (لا خلاف عليه) {2-3-7}؛ وفهم عناصر الترابط والتفاعلات فيما بينها (لا خلاف عليه) {3-3-7}؛ والمشاركة في إيجاد الرؤى من أجل نتائج مستدامة للتدخلات وإظهار ومواءمة القيم، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الحوار، وتغيير ديناميكيات القوة، وزيادة الإدماج والمشاركة، وتوفير قدر أكبر من الدعم والشريعة لخيارات الاستجابة (لا خلاف عليه) {1-5-4، 3-5-4، 2-7، 4-3-7}؛ وتحديد خيارات الاستجابة وتقييم المعاوزات وأوجه التآزر (لا خلاف عليه) {5-3-7}؛ وتقييم الظروف التمكينية والتغلب على العقبات، وقد يشمل ذلك اعتبارات تصميم السياسات وتنفيذها، والمساواة والتنوع، والقدرة المؤسسية، والسلوك وأنماط الحياة، والتكنولوجيا الثروات المادية (لا خلاف عليه) {4-2-5، 6-3-7}؛ التفاوض بشأن التنفيذ وتعزيز النتائج التحويلية لخيارات الاستجابة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق خيارات الاستجابة وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة (لا خلاف عليه) {6-3-7}؛ وترسيخ التجريب، والتقييم، والتفكير والتعلم من خلال الرصد بغية تعزيز الحوكمة التكيفية (لا خلاف عليه) {4-2-2، 4-5-4، 8-3-7}. ويمكن أن تكون أدوات دعم القرار مفيدة بشكل خاص في كل خطوة من خطوات خريطة الطريق، حيث تتوفر أكثر من 200 أداة لدعم نُهج الترابط المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمياه، والغذاء، وتغير المناخ (على الرغم من أن الصحة لا تُدرج عادةً في هذه الأدوات) (لا خلاف عليه) {1-6-4}. إن التدابير المتخذة على طول خريطة الطريق والتي يمكن أن تساعد أيضاً في "تصحيح المسار" ضرورية لتعزيز النتائج الاجتماعية والبيئية والمساواة؛ وتشمل الأمثلة استخدام إجراءات الموافقة الحرة المسبقة عن علم وغيرها من النهج القائمة على حقوق الإنسان (لا خلاف عليه) {1-3-5-4، الإطار 4-11}. ويمكن لهذه الخطوات الرامية إلى تحسين عملية صنع القرار والحوكمة أن تكون تدريجية أو تحويلية بصورة أكبر، وفقاً لكيفية تنفيذها (مسلم به لكنه ناقص) {3-7} وقد تستخدم لإرشاد عملية صنع القرار عبر النطاقات. فعلى سبيل المثال، يمكن للجهات الفاعلة المشاركة في عمليات التخطيط الإنمائي دون الوطني أو الوطني أو الإقليمي أو العابر للحدود أن تستخدم الخطوات الواردة في خريطة الطريق، حيثما كان ذلك مناسباً، عند المشاركة في وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية للحفاظ للتنوع البيولوجي والمساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية (الشكل م ق س-13).

دال-5. في حين أن بعض الجهات الفاعلة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (مسلم به لكنه ناقص) {1-2-2، 1-5-4، 2-5-4}، تمتلك بالفعل قدرات فيما يتعلق بنهج حوكمة الترابط، فإن تعزيز قدرات محددة للعديد من الجهات الفاعلة الأخرى يمكن أن يحسن النتائج (لا خلاف عليه) {4-5-5}. وتعزيز القدرات شرط تمكيني مهم معترف به في العديد من الاتفاقيات والمبادرات العالمية (لا خلاف عليه) {4-5-5، الجدول 4-11}. وتشمل والقدرات المحددة للمضي قدماً نحو تحسين حوكمة الترابط تلك التي تيسر تنفيذ خيار الاستجابة؛ والقدرات على فهم التدفقات المالية

المنصفة والاستفادة منها وتعبئتها لدعم الفوائد المشتركة المتعددة بين عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {4-5-4، 4-5-5، 6-2}؛ والقدرات على توسيع نطاق الخيارات التي تُظهر إمكانات تحويلية وتعزيزها (لا خلاف عليه) {4-4، 4-5-4، 4-5-5}، الجدول {4-12}. وعلى سبيل المثال، فإن خيارات الاستجابة التي تولد ممارسات وابتكارات جديدة، أو تغير القيم والآراء، أو تغير الهياكل والمؤسسات، تُظهر الإمكانيات الأكثر قدرة على التحويل (مسلم به لكنه ناقص) {5-6-6}. والقدرات الهامة التي تم تحديدها لمساعدة الجهات الفاعلة على تحقيق هذه الأهداف تشمل القدرات التحفيزية، مما يؤدي إلى إذكاء الوعي وإيجاد الرغبة في التغيير (لا خلاف عليه) {4-5-5}؛ والقدرات التحليلية، التي تمكن الجهات الفاعلة من اختيار وفهم واستخدام أدوات دعم القرار المناسبة وتعزيز القدرات المؤسسية والبحثية التي يمكن أن تساعد في معالجة أوجه عدم المساواة بين البلدان (لا خلاف عليه) {4-5-5، 4-6-1، 4-13، 7-3-3}؛ وتجسير القدرات وتعزيز البحوث المتعددة التخصصات، بما في ذلك القدرة على الجمع بين طرق مختلفة للمعرفة والعمل من خلال عمليات الإنتاج المشترك للمعرفة (لا خلاف عليه) {4-5-5، 4-6-2}؛ والقدرات التفاوضية لإظهار وتجاوز المعاوذات الحتمية بين قيم مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات ومصالحها، بما في ذلك قيم ومصالح الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (لا خلاف عليه) {3-1-2، 4-5-5، 7-3-7}، واعتبارات أعمق للإنصاف والعدالة التي يمكن أن تسهل فهما أكثر تقاطعا لكيفية توسط السلطة في عمليات الحوكمة (لا خلاف عليه) {4-5-1، 4-5-3، 4-8}، الإطار {4-12، 6-3-3-2}؛ وقدرات الشبكات الاجتماعية من أجل تيسير فرص التعلم المشترك عن طريق استخدام الوسيط في مجالي المعرفة والابتكار (مسلم به لكنه ناقص) {4-5-5، 4-12، 7-5-5}. في حين لا تزال هناك العديد من الفجوات في القدرات (الشكل م ق س-11) (مسلم به لكنه ناقص) {الملحق 3، 7-4-1}، هناك خيارات استجابة متاحة، مثل إعادة ربط الناس بالطبيعة (B14)، وإدارة المجتمعية للمياه (W15) وخيارات الاستجابة التي تعزز قدرات المرأة (W06)، والتي في نفس الآن، تعتمد على قدرات الجهات الفاعلة والمؤسسات ويمكنها بناء قدراتها للمساعدة في الحوكمة والإدارة عبر عناصر الترابط (لا خلاف عليه) {5-1-3-14، 5-2-3-6، 5-2-3-15}.

الشكل م ق س-13. خريطة الطريق لتطبيق نهج الترابط. يمكن للجهات الفاعلة التي تتعاون على التعامل مع كل واحدة من الخطوات الثماني المقترحة أن تسعى إلى تحقيق نتائج ملائمة وذات صلة بالسياق، بما في ذلك تحقيق مستقبل عادل ومستدام، لا سيما إذا جرى ذلك من خلال حل المشكلات بطريقة تعاونية وتكرارية. وتشمل مجموعات الخطوات استكشاف سياقات المشاكل المتعلقة بالترابط {1-3-7، 2-3-7، 3-3-7}، والتنسيق والعمل الاستراتيجي لمعالجة المشاكل باستخدام نهج الترابط {3-7-3، 4، 5-3-7}، وتنفيذ الحلول وتوسيع نطاقها {6-3-7، 7-3-7، 8-3-7}، مع استمرار توفير الأدوات اللازمة لدعم القرار. ومن شأن أنواع مختلفة من أدوات دعم القرار أن تكون مفيدة في كل خطوة من خطوات خريطة الطريق، بما في ذلك الأدوات التي تدعم العمليات التشاركية العامة وغيرها، والتدريب وبناء القدرات، والتعلم الاجتماعي، والابتكار والحوكمة التكيفية، وتجميع البيانات والمعارف، والتقدير والتقييم، واختيار وتصميم أدوات السياسة العامة والتنفيذ، والتوعية والإنفاذ {1-6-4، الإطار 1-7}. إن كل خطوة في خريطة الطريق مهمة ولكنها ليست بالضرورة متسلسلة أو خطية، حسبما توضح الأسهم السوداء التي تبين الخطوات التي تدفع عمليات اتخاذ القرار إلى الأمام، والأسهم الرمادية المنقطعة التي تبين أين قد تحتاج الخطوات إلى إعادة النظر فيها أو تنفيذها بترتيب مختلف، مما يستلزم التجريب. وتبين كل مجموعة خطوات أهمية الرصد والتقييم والتعلم التكرارية. وتشير الخطوط المنقطعة باللون الأخضر إلى فرص لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي القرارات إلى نتائج غير مستدامة وغير عادلة يمكن معالجتها من خلال النظر في ضمانات بيئية واجتماعية محددة لضمان إعادة التقييم إلى مسارات عادلة ومستدامة.

التذييل 1: الإبلاغ عن درجة الثقة

في التقييم المواضيعي للروابط المتبادلة بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة، يستند مستوى الثقة في كل نتيجة رئيسية إلى كمية ونوعية الأدلة ومستوى الاتفاق فيما يتعلق بتلك الأدلة (الشكل م ق س ألف-1). وتشمل الأدلة البيانات والنظريات والنماذج وحكم الخبراء.

- لا خلاف عليه: هناك تحليل تجميعي أو شامل أو توليف آخر أو دراسات مستقلة متعددة تتفق على ذلك.
- مسلم به لكنه ناقص: هناك اتفاق عام، على الرغم من وجود عدد محدود فقط من الدراسات؛ ولا وجود لدراسة توليفية شاملة و/أو أن الدراسات الموجودة تتناول المسألة بصورة غير دقيقة.
- غير قطعي: توجد دراسات مستقلة متعددة ولكن نتائجها غير متفقة.
- غير محسوم: هناك أدلة محدودة أو لا يوجد دليل، أو أن الأدلة تستند إلى اقتراح أو تكهنات.

الشكل م ق س ألف-1. نموذج الأطر الأربعة للمنبر الحكومي الدولي للإبلاغ النوعي عن الثقة. تزداد الثقة كلما اقتربنا من الزاوية العلوية اليمنى على حسب تزايد درجة التظليل. المصدر: المنبر الحكومي الدولي (2016)⁽¹⁵⁾. وترد مزيد من التفاصيل عن هذا النهج في دليل المنبر بشأن إنتاج التقييمات⁽¹⁶⁾.

IPBES (2016): *Summary for Policymakers of the Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food* (15) ., *Production of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Potts, S. G ,Imperatriz-Fonseca, V. L., Ngo, H. T., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., Hill, R., Settele J., Vanbergen, A. J., Aizen, M. A., Cunningham, S. A., Eardley, C., Freitas, B. M., Gallai, N., Kevan, P. G., Kovács-Hostyánszki, A., Kwapong, P. K., Li, J., Li, X., Martins, D. J., Nates-Parra, G., Pettis, J. S., Rader, R., and Viana, B .F. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2616458>

IPBES (2018): *The IPBES Guide on the Production of Assessments*. Secretariat of the Intergovernmental (16) <https://ipbes.net/guide-production-assessments>. Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany

التذييل 2: عناصر ومفاهيم الترابط التي تم ربطها بالفئات الرئيسية للإطار المفاهيمي للمنبر الحكومي الدولي

الشكل م ق س ألف-2. عناصر الترابط والتفاعلات في الإطار المفاهيمي للمنبر الحكومي. توضيح لكيفية تقاطع عناصر الترابط المتمثلة في التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ مع الفئات العريضة للإطار المفاهيمي للمنبر الحكومي الدولي⁽¹⁷⁾، "الطبيعة" و"الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر" و"نوعية الحياة الجيدة" و"العوامل المباشرة" و"الأصول البشرية المنشأ" و"المؤسسات والحوكمة والعوامل غير المباشرة الأخرى" (إطارات). وتُضاف الأمثلة، عند الاقتضاء، في كل إطار حسب ترتيب عناصر الترابط: التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ {1-2-3}.

Díaz et al. (2015). "The IPBES conceptual framework – connecting nature and people". *Current Opinion in* (17) *Environmental Sustainability*, 14, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002>

التذييل 3: توليف الفجوات في المعارف والبيانات

في سياق هذا التقييم، تم تحديد الاحتياجات الرئيسية من المعلومات في الفئات التالية:

- الروابط بين عناصر الترابط
- توافر البيانات والمعلومات الكمية والوصول إليها
- أساليب التقييم وأدواته ونماذجه وسيناريواته
- معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وتفاعلات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية مع عناصر الترابط، بما في ذلك التأثيرات على هذه المجموعات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها
- خيارات الاستجابة المتعلقة بالترابط
- حوكمة الترابط
- تمويل الترابط
- الثغرات في القدرات
- الفجوات التكنولوجية

وترد أمثلة على الفجوات المعرفية في الجدول م ق س ألف-1. ويرد الجدول الكامل للفجوات المعرفية في الفصل 7 {4-7}.

الجدول م ق س ألف-1. موجز يتضمن الفئات الرئيسية وأنواع الفجوات في المعارف والبيانات وفقاً لتقييم الترابط

الفئة	فجوة في المعرفة	إمكانية التتبع
الروابط بين عناصر الترابط	دراسات عن الروابط بين عناصر الترابط الأهم التي تتضمن ثلاثة عناصر ترابط أو أكثر، لا سيما الدراسات المتعلقة بالصحة	{7-2, 7-3, 5-7, 5-5, 5-1, 5-2, 5-5, 5-3, 5-4}
	دراسات عن الروابط بين عناصر الترابط التي تمتد عبر المجالات الأرضية والمتعلقة بالمياه العذبة والبحرية	{5-2, 5-5, 5-7, 7-3}
	دراسات عن الروابط بين عناصر الترابط التي تمتد عبر مناطق بعيدة (آثار الترابط عبر المسافات)	{7-2, 7-3, 5-5}
توافر البيانات والمعلومات الكمية والوصول إليها	دراسات عن قياس حجم الروابط بين عناصر الترابط، بما في ذلك المعاوضات وأوجه التآزر بين ثلاثة أو أكثر من عناصر الترابط	{7-2, 7-3, 5-2, 5-5, 5-6, 2-3}
	دراسات قياس دور التنوع البيولوجي في الروابط بين عناصر الترابط التي تتجاوز المؤشرات البسيطة القائمة على وجود نظم بيئية أو أنواع معينة (مثل أداء النظام البيئي والتنوع الجيني)	{7-2}
	دراسات لتحديد المؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم وقياس الروابط والتفاعلات بين العوامل غير المباشرة والمباشرة وتأثيرها على الروابط بين عناصر الترابط	{7-2}
	بيانات عن التكاليف والفوائد الاقتصادية لخيارات الاستجابة المتعلقة بالترابط، لا سيما تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي والصحة	{5-1, 5-5, 5-4, 5-6, 2-6}
أساليب التقييم وأدواته ونماذجه وسيناريواته	أدوات نمذجة تراعى بشكل أفضل الروابط بين عناصر الترابط ويمكنها محاكاة مسارات لتحقيق نتائج مستدامة تشمل عناصر ترابط متعددة على نطاقات مكانية مختلفة (عالمية وإقليمية ومحلية)، بالإضافة إلى مراعاة أوجه عدم اليقين المتأصلة في النمذجة	{7-2, 7-3, 5-7}
	سيناريوات ونماذج تنفيذ السياسات التي تمثل خيارات استجابة متعددة وروابط بين ثلاثة أو أكثر من عناصر الترابط، والتي يمكن أن تساعد في فهم كيفية تحقيق الأهداف على	{5-2, 5-5, 5-7, 7-3, 5-3}

إمكانية التتبع	فجوة في المعرفة	الفئة
	مختلف المستويات الزمنية والمكانية، بما في ذلك تحقيق التآزر أو المنافع المتعددة بين خيارات الاستجابة القطاعية والمسائل ذات الصلة مثل الفقر، والإنصاف وعلاقات القوة بين الجهات الفاعلة	
{5-2-5، 5-3-5، 6-4}	الأساليب والنماذج وأدوات دعم القرار الجديدة لتقييم الترابط بين ثلاثة أو أكثر من عناصر الترابط والجهات الفاعلة في تنفيذ خيارات حوكمة الترابط، بما في ذلك الأساليب التي تركز على الديناميات المكانية/الزمانية وتوسيع نطاق خيارات الاستجابة وزيادة مداها وتقليص وتعميق نطاقها ونتائجها الطويلة الأجل للترابط	
{5-2-5، 5-3-5، 5-2-6}	دراسات لتحسين فهم النظم التي تديرها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي لها فوائد على نطاق عناصر الترابط، وأهميتها، وقيمتها النقدية وغير النقدية، وإمكانية توسيع نطاقها، بما في ذلك النظر في حقوق الملكية المتنازع عليها والحقوق التقليدية فضلا عن التمويل	معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية
{5-2-5، 5-7-3، 5-3-5}	السيناريوهات التي تأخذ في الحسبان بشكل أفضل الرؤى الكامنة في معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وتشمل مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية	
{5-3-5، 5-1-5}	دراسات عن خيارات الاستجابة القائمة على معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تنظر في دور الممارسات الثقافية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والابتكار من أجل تنفيذ خيارات الاستجابة المتعلقة بالترابط، واعتمادها على السياق وإمكانية توسيع نطاقها	
{5-1-5، 5-7-3، 5-3-5، 5-4-5}	الأدلة التجريبية التي تقيّم تأثيرات خيارات الاستجابة على عناصر ترابط متعددة قبل التنفيذ وبعده لفهم أوجه التآزر والمعاوضات وكيفية تأثرها بعملية التنفيذ، بما في ذلك عبر نطاقات وسياقات متعددة	
{5-2-5}	أدلة على أمثلة ناجحة لتوسيع نطاق خيارات الاستجابة بالإضافة إلى أدلة على الحالات التي تكون فيها الخيارات غير قابلة لتوسيع نطاقها بسبب اعتمادها على السياقات	خيارات الاستجابة المتعلقة بالترابط
{5-1-5، 5-7-3، 5-3-5}	الأدلة على التصميم والنتائج الإجمالية لتوليفات (الحزم و/أو التسلسلات) خيارات الاستجابة على مستوى المعالم الطبيعية والمستويات الوطنية والإقليمية والعالمية	
{6-4-5}	الدراسات عن كيفية تسخير الإمكانات التحويلية لخيارات الاستجابة المتعلقة بالترابط	
{5-2-5، 6-4}	الدراسات عن النهج البديلة والمبتكرة لحوكمة الترابط، بما في ذلك تحسين فهم ما الذي يشكل الحوكمة الجيدة للترابط، ولمن وفي ظل أي ظروف تتم هذه الحوكمة	
{5-1-5، 5-7-3، 5-3-5، 5-2-5، 5-4-5}	الدراسات عن الكيفية التي تمكن بها الحوكمة والسياسات من تحسين المشاركة والمواءمة والتعاون بين الجهات الفاعلة من مختلف عناصر الترابط الشاملة لمجموعة متنوعة من المستويات، مع الانتباه لشبكات الجهات الفاعلة على نطاق عناصر الترابط، وديناميكيات القوة والتأثيرات المترتبة على الحد من أوجه القصور وتعزيز الشمول	حوكمة الترابط
{6-2-5، 6-1-5، 6-3-5، 6-4-5، 6-5-5}	الدراسات عن الربط بين نهج الترابط وآثارها على الاتفاقات المتعددة الأطراف، مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار عمل كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس، بما في ذلك التأثيرات المترتبة على عناصر الترابط (التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ) والروابط القائمة بينها	
{2-2-6، 6-4-5، 4-2-6}	الأدلة التجريبية وفهم حجم وتوزيع التدفقات المالية التي تؤثر على عناصر الترابط وأوجه الترابط فيما بينها، بما في ذلك الإعانات التي يمكن أن تضر بعناصر الترابط أو إيجاد مقايضات بين خيارات استجابة أخرى	تمويل الترابط
{2-4-6}	الدراسات عن التوزيع المكاني للعوامل المحركة للاستثمارات المستدامة/تناقص الاستثمارات وآثار ذلك على التنوع البيولوجي وعناصر الترابط الأخرى، بما في ذلك قدرتها على الحد من أوجه القصور في إدارة الموارد والنتائج	

إمكانية التتبع	فجوة في المعرفة	الفئة
{6-2-6}	الدراسات عن كيفية إدماج فوائد الترابط في عملية صنع القرارات المالية وتقييم الأصول، بما في ذلك كيفية زيادة الاستثمار والتمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاقه من أجل نتائج التأزر بين عناصر الترابط	
{1-1-2، 2-7-4، 3-3-6، 4-5-6}	التدريب وتعزيز القدرات فيما يتعلق بفهم تحديات الترابط المرتبطة بتهج الترابط والتغلب عليها (التعقيد الشديد، وعدم كفاية توسيع النطاق، والحوكمة المنعزلة، والقيم المتعددة ونقص التمويل)	الفجوات في القدرات
{4-5-6}	تعزيز الشراكات من أجل الوصول إلى نهج أكثر تنسيقاً وشمولاً بين الجهات الفاعلة في قطاعات التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ	
{4-5-5، 4-6-5}	التدريب وبناء القدرات في مجال الربط (التجسير) والتفاوض ومنهجيات دمج أنواع متعددة من المعارف	
{2-7}	زيادة نشر وتوصيل المعارف والممارسات الجيدة المكتسبة من تنفيذ نهج الترابط وخيارات الاستجابة المتعلقة بها	
{3-4-7}	تحسين فهم القيود الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المفروضة على تطوير التكنولوجيا وتبنيها فيما يتعلق بخيارات الاستجابة المتعلقة بالترابط	الفجوات التكنولوجية
{1-3-4-7}	الدراسات عن إمكانات التقنيات الرقمية، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي/علم البيانات، والتوائم الرقمية، ومنصات النمذجة المتكاملة، من أجل اكتشاف واستكشاف وتحسين فهم الروابط في سياق تقييمات الترابط	
{1-3-4-7}	الآليات المحسنة للعلوم المفتوحة وممارسات إيجاد البيانات المتاحة التي يمكن الوصول إليها واستخدامها بشكل متبادل ويمكن إعادة استخدامها، لضمان الوصول العادل إلى البيانات والتكنولوجيا	

التذييل 4: مشروع أوصاف خيارات الاستجابة التي تم تقييمها وتسجيلها، كما هو موضح في الشكل س م ق-8

تتويبه: أعد جدول خيارات الاستجابة هذا خبراء تقييم الترابط وقُدّم إلى فريق عامل أنشأه الاجتماع العام في دورته الحادية عشرة. ولم يوافق الاجتماع العام على هذا الجدول كجزء من الموجز لوضعي السياسات. لذلك أُدرج في شكل مشروع، وهذا لا يعني موافقة الفريق العامل أو الاجتماع العام.

الجدول م ق س ألف-2

الفرع	وصف موجز لخيار الاستجابة	خيار الاستجابة للتنوع البيولوجي	
1-3-1-5	استراتيجيات الحفظ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المناطق المحمية وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة التي تستخدم أحد نُهج الترابط للحفاظ على التنوع البيولوجي على نطاق المناظر الطبيعية والبحرية.	B01 الحفظ على أساس المنطقة	
2-3-1-5	تنفيذ حلول قائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية لدعم أهداف التنمية المستدامة وإعادة ربط الناس بالطبيعة؛ والحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية تركز في المقام الأول حالياً على إدارة المخاطر المناخية والتكيف مع تغير المناخ.	B02 الحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية	
3-3-1-5	تصميم وإدارة النظم الزراعية والغذائية باستخدام المفاهيم والمبادئ الإيكولوجية والاجتماعية لدعم الإنتاج الزراعي المستدام وتقليل التأثيرات البيئية السلبية للإنتاج وتأمين الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر.	B03 الإيكولوجيا الزراعية	
4-3-1-5	استخدام التنوع البيولوجي والإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر لحد من قابلية تأثر البشر بتغير المناخ، وذلك عن طريق تيسير التكيف وبناء القدرة على التصدي لأثار تغير المناخ.	B04 التكيف القائم على النظام الإيكولوجي في المناطق الطبيعية الريفية	
5-3-1-5	إصلاح الغابات على نطاق واسع لزيادة الغطاء الحرجي وتحسين الوظائف البيئية في الأراضي المستصلحة، بما في ذلك إصلاح وتعزيز الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر من النظم الإيكولوجية الحرجية.	B05 إصلاح المناظر الطبيعية الحرجية	
6-3-1-5	إصلاح النظم الساحلية والبحرية (مثل غابات المانغروف، والمستنقعات المالحة، والأعشاب البحرية، والطحالب البحرية، والشعاب المرجانية) لتحسين سلامة الموائل والترابطة، وعمل النظام الإيكولوجي وقدرة النظم الإيكولوجية على الصمود وتأمين الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر من هذه النظم الإيكولوجية.	B06 إصلاح النظم الساحلية والبحرية	
7-3-1-5	إصلاح المسطحات المائية الداخلية (مثل البحيرات والأنهار) (بما في ذلك المناطق المشاطئة) والأراضي الرطبة) لتحسين تدفقات المياه، وجودة المياه، والترابطة الهيدرولوجية، وزيادة الأمن المائي ودعم الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي المائي.	B07 إصلاح نظم المياه الداخلية	

الفرع	وصف موجز لخيار الاستجابة	خيار الاستجابة للتنوع البيولوجي
8-3-1-5	نهج إصلاح النظم الإيكولوجية يركز على استعادة العمليات البيئية، وتحسين الترابطية الإيكولوجية واستعادة الحياة البرية وإعادة ربط الناس بالطبيعة؛ وتقود العمليات الطبيعية إلى الاستصلاح وليس إلى حالة نهائية محددة للنظام البيئي.	B08 تجديد الحياة البرية
9-3-1-5	عمليات تعاونية متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات من أجل الإدارة المشتركة للمناظر الطبيعية والبحرية على المدى الطويل، مع التأكيد على الترابط بين النظم الاجتماعية البيئية مع النتائج التآزرية للأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.	B09 النهج الأرضية والبحرية المتكاملة
10-3-1-5	تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على تدابير الحفظ والتدابير الأخرى، ومراعاة حقوق الطبيعة وحقوق الكائنات غير البشرية؛ ويشمل ذلك الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء، مثل الحقوق المتعلقة بالأراضي والأقاليم، والمياه، والغذاء، والصحة والبيئة الأمانة والنظيفة.	B10 النهج القائمة على الحقوق
11-3-1-5	الاتفاقات البيئية الدولية، لا سيما تلك التي تركز على عمليات التنفيذ المرنة التي تراعي المعارف والاحتياجات المحلية، وتعزيز التعاون الحكومي الدولي وتشجيع النتائج التآزرية بين الاتفاقيات وألويات التنمية.	B11 الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
12-3-1-5	استخدام التخطيط المكاني لتهيئة استخدام المناطق البرية والبحرية على المدين المتوسط والطويل لتحقيق التوازن بين الاستخدامات المتعددة للبيئة الطبيعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية.	B12 تخطيط المناطق البرية والبحرية
13-3-1-5	قياس مخزون وتدفقات الأصول الطبيعية (المتجددة، وغير المتجددة، والأحيائية، واللاأحيائية) على المستوى الفردي ومستوى النظم الإيكولوجية والإبلاغ عنها، من أجل إدارة الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر واستدامتها وتعزيزها.	B13 حساب رأس المال الطبيعي
14-3-1-5	استعادة وتعزيز العلاقة العميقة بين الناس والطبيعة، بما في ذلك تعميق فهم الطبيعة وتقديرها؛ وتعتمد العملية على أنظمة معرفية متعددة وتعود بالنفع على صحة الإنسان ورفاهه وعلى الطبيعة.	B14 إعادة ربط الناس بالطبيعة

الفرع	وصف موجز لخيار الاستجابة	خيار الاستجابة المتعلقة بالمياه
1-3-2-5	جهود التثقيف البيئي الرسمية وغير الرسمية التي تدمج أنظمة وقيم معرفية متعددة بهدف زيادة المعرفة والوعي بالموارد المائية وتمكين الناس من حماية تلك الموارد والحفاظ عليها.	W01 التثقيف الشامل في مجال المياه
2-3-2-5	نُهج متعددة الجهات الفاعلة والمتعددة القطاعات على مستوى الأحواض المائية من أجل إدارة البنى التحتية (المبنية والطبيعية) لتخزين المياه، والتي توازن بين الاحتياجات المجتمعية للمياه وحفظ النظم الإيكولوجية والموارد المائية واستدامتها.	W02 البنية التحتية المتكاملة للمياه
3-3-2-5	إدارة تصريف المياه من السدود لتمكين أنظمة التدفق التي تدعم التنوع البيولوجي، وترابطية السهول الفيضية وقدرة النظم الإيكولوجية على الصمود؛ ويتضمن خيار الاستجابة هذا إزالة السدود.	W03 تشغيل السدود
4-3-2-5	زراعة محاصيل مقاومة للجفاف للتمكين من الاستخدام الفعال للمياه في نظم إنتاج المحاصيل وتحسين استخدام الأسمدة من أجل تحسين جودة المياه عن طريق تقليل المواد الكيميائية في الجريان السطحي الزراعي.	W04 كفاءة استخدام المياه في الزراعة
5-3-2-5	تقييم مصايد الأسماك الداخلية لتعزيز توليد المعرفة دعماً للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، والتي تفيد بدورها التنوع البيولوجي للمياه العذبة، ووظائف النظام الإيكولوجي وقدرته على الصمود وصحة الإنسان ورفاهه.	W05 مصايد الأسماك الداخلية المستدامة
6-3-2-5	نهج لإدارة المياه يشمل الجنسين والثقافات والرؤى الشاملة ويمكّن المرأة بشكل خاص من المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على الوصول إلى موارد المياه وإدارتها.	W06 الإدارة الشاملة للمياه
7-3-2-5	إطار قانوني يعترف بالنظم الإيكولوجية والأنواع باعتبارها صاحبة حقوق تخضع للحماية القانونية؛ ويعكس الإطار رؤية الشعوب الأصلية للكون التي تنظر إلى البشر والطبيعة على أنهما مترابطان بعمق، حيث يتسبب الضرر الذي يلحق بأحدهما في إلحاق الضرر بالآخر.	W07 حقوق الطبيعة
8-3-2-5	الإجراءات التعاونية التي تساعد في إدارة الأنهار والبحيرات وشبكات المياه الجوفية العابرة للحدود لضمان الاستخدام العادل لموارد المياه العابرة للحدود والتكاليف والمنافع المشتركة.	W08 التعاون في مجال المياه العابرة للحدود
9-3-2-5	عملية حوكمة لامركزية لمعالجة استنزاف المياه الجوفية، وتلوثها وتملحها وتحسين فعالية إدارة المياه الجوفية؛ تشمل العملية توليد المعارف والوصول إلى المعلومات والسياسات والتخطيط والتمويل.	W09 إدارة المياه الجوفية

10-3-2-5	مجموعة من الخيارات التي تتضمن: (أ) المحاسبة المائية؛ (ب) تعبئة الموارد المالية؛ (ج) أنظمة تمويل ذات ضمانات بيئية واجتماعية؛ (د) الظروف المواتية للجذوى المالية والجدارة الائتمانية لقطاع المياه؛ و(هـ) العمل المناخي.	W10 تمويل البنية التحتية للمياه
11-3-2-5	إدارة الأنواع المائية الدخيلة الغازية للحفاظ على التنوع البيولوجي للمياه العذبة، وذلك في المقام الأول عن طريق تقليل مسارات الأنواع الدخيلة الغازية.	W11 إدارة الأنواع الدخيلة
12-3-2-5	التخلص من مياه الصرف الصحي وتنفيذ ممارسات الصرف الصحي المستدامة لتقليل حجم مياه الصرف الصحي المتولدة، ومنع تلوث المياه والحد منه، واستعادة مكونات مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها (مثل المغذيات).	W12 إدارة مياه الصرف
13-3-2-5	مجموعة من خيارات تصميم البنى التحتية الحضرية استناداً إلى المبادئ المتعلقة بالتصميمات الحضرية التي تعتمد على المياه من أجل الحفاظ على المياه، وحماية التنوع البيولوجي والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمياه مثل التلوث، والفيضانات وندرة المياه.	W13 البنى التحتية الحضرية التي تعتمد على المياه
14-3-2-5	الأدوات التكنولوجية والاستراتيجيات التثقيفية والدعم الاقتصادي للنساء المسؤولات عن جلب المياه وحملها، من أجل التخفيف من الأعباء المتعلقة بالوقت، والتأثيرات الصحية السلبية والمخاوف المتعلقة بالسلامة المرتبطة بهذه المسؤولية، وتحسين الوصول العادل إلى المياه.	W14 معالجة الأعباء الجنسانية لجلب المياه
15-3-2-5	العمل الجماعي على المستوى المحلي لإدارة موارد المياه المشتركة، مع دعم رأس المال الاجتماعي والمعرفة الاجتماعية للحلول المتعلقة بمواجهة التحديات المحلية في مجال المياه وتمكين الإدارة المستدامة والمنصفة والعادلة للمياه.	W15 إدارة المجتمعات المحلية للمياه

الفرع	وصف موجز لخيار الاستجابة	خيار الاستجابة المتعلقة بالغذاء
1-3-3-5	منع تحويل النظم الإيكولوجية ذات السلامة الإيكولوجية العالية والحد من توسيع رقعة الأراضي المستخدمة لإنتاج الغذاء.	F01 وقف تحويل النظم الإيكولوجية ذات السلامة البيئية العالية
2-3-3-5	منع تدهور التربة والحد من تدهور التربة الحالي واستصلاح التربة المتدهورة (بما في ذلك استعادة وظيفتها وتركيبها) لدعم التنوع البيولوجي للتربة وتأمين الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر عن طريق التربة.	F02 استصلاح التربة
3-3-3-5	زيادة المحاصيل الزراعية دون آثار بيئية ضارة ودون توسيع رقعة الأراضي المستخدمة للزراعة (أي تجنب تحويل النظم الإيكولوجية السليمة لغرض التوسع الزراعي).	F03 التكثيف المستدام
4-3-3-5	إدارة العمليات البيئية والتنوع البيولوجي واستخدامهما في نظم الأراضي الزراعية والحد من المدخلات الخارجية، وذلك لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية بشكل مستدام، والحفاظ على الموائل أو إصلاحها، وتعزيز واستدامة الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر وتأمين سبل عيش المزارعين.	F04 التكثيف الإيكولوجي-الأراضي الزراعية
5-3-3-5	إدارة العمليات البيئية والتنوع البيولوجي واستخدامهما في نظم المراعي والحد من المدخلات الخارجية، وذلك لتحسين إنتاجية المراعي بشكل مستدام، والحفاظ على الموائل أو إصلاحها، وتعزيز واستدامة الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر وتأمين سبل عيش المزارعين.	F05 التكثيف الإيكولوجي-المراعي
6-3-3-5	مجموعة من النهج المتعلقة بالنظم الإيكولوجية للمياه العذبة والساحلية والبحرية لزيادة إنتاج الغذاء مع حماية التنوع البيولوجي وحفظ و/أو إصلاح النظم الإيكولوجية وتأمين الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر.	F06 التكثيف الإيكولوجي-الأغذية المائية
7-3-3-5	الحد من التلوث بالمغذيات من النظم الزراعية.	F07 الحد من التلوث بالمغذيات
8-3-3-5	الحد من التلوث بمبيدات الآفات من النظم الزراعية.	F08 الحد من التلوث بمبيدات الآفات
9-3-3-5	الحد من استخدام المواد البلاستيكية في النظم الغذائية.	F09 الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية
10-3-3-5	الحد من فاقد الأغذية والهدر الغذائي في جميع سلاسل توريد الأغذية، من الإنتاج إلى الاستهلاك.	F10 تقليل فاقد الأغذية والهدر الغذائي

الفرع	وصف موجز لخيار الاستجابة	خيار الاستجابة المتعلقة بالغذاء
11-3-3-5	تعزز الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة جميع أبعاد صحة الأفراد ورفاهيتهم، وتكون ذات ضغط وتأثير بيئيين منخفضين، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وآمنة ومنصفة، ومقبولة ثقافياً.	F11 الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة
12-3-3-5	الربط بين المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية والريفية لتمكين ودعم النظم الغذائية المستدامة، بما في ذلك إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها واستهلاكها، وحماية البيئة، وتوفير الفرص الاقتصادية وتأمين صحة الإنسان ورفاهه.	F12 النظم الغذائية في المدن
13-3-3-5	إلغاء الإعانات الزراعية التي تدعم ممارسات إنتاج الأغذية غير المستدامة وتقوض سبل عيش صغار المنتجين أو إلغاؤها التدريجي أو إصلاحها من أجل تعزيز نماذج الإنفاق العام التي تتيح إنتاج الأغذية واستهلاكها المستدام ودعم المنتجين.	F13 إصلاح الإنفاق العام
14-3-3-5	مجموعة من الخيارات لإنهاء التمييز القائم على نوع الجنس في سياق النظم الغذائية؛ وبالنسبة للمرأة، يشمل ذلك زيادة إمكانية الوصول إلى الموارد والأسواق، وتأمين حيازة الأراضي، والإدماج في سلاسل القيمة، وتحسين ظروف العمل والتمكين الاقتصادي.	F14 تعزيز النهج التحويلية الجنسانية
15-3-3-5	الاعتراف بنظم الإنتاج الغذائي للشعوب الأصلية ومتطلباتها الغذائية واحترامها، وإضفاء الطابع الرسمي على حقوقها في حيازة أراضيها التقليدية وتأمينها، ودعم النظم الغذائية الآمنة والصحية والأساسية للشعوب الأصلية.	F15 النظم الغذائية للشعوب الأصلية
16-3-3-5	تعزيز وتمكين وتأمين الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية والأراضي، وتأمين حقوق حيازة الأراضي للفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.	F16 الوصول إلى الموارد الطبيعية والأراضي

الفرع	وصف موجز لخيار الاستجابة	خيار الاستجابة المتعلقة بالصحة
1-3-4-5	زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية الأولية الشاملة، بما في ذلك خدمات الصحة الأساسية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.	H01 التغطية الصحية الشاملة
2-3-4-5	الترتيبات الرسمية بين الإدارات الصحية والممارسين الصحيين التقليديين التي تتيح رعاية صحية شاملة ومنصفة ومراعية لثقافات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وتستند إلى نظم معرفية متنوعة.	H02 الخدمات الصحية المراعية للثقافات
3-3-4-5	الحد من الآثار السلبية لقطاعات الرعاية الصحية الكثيفة الاستخدام للموارد؛ ويشمل ذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وممارسات الشراء المستدامة، والحد من التلوث والنفايات، والتركيز على الرعاية الصحية الوقائية والمجتمعية.	H03 الرعاية الصحية المستدامة الصفرية التأثيرات البيئية
4-3-4-5	استخدام النباتات الطبية بطريقة تدعم التنوع البيولوجي، ووظائف النظام الإيكولوجي، وصحة الإنسان ورفاهه في الحاضر والمستقبل؛ ويشمل ذلك حفظ النباتات وزراعتها، وتحديد مصادرها، وحصدها والاتجار بها والامتثال لبروتوكول ناغويا.	H04 الاستخدام المستدام للنباتات الطبية
5-3-4-5	نهج الرعاية الصحية التكميلية التي يوصي فيها أخصائيو الرعاية الصحية بأنشطة في الطبيعة للأفراد أو المجموعات بغرض معالجة مجموعة من الحالات الصحية.	H05 وصفات العلاج القائم على الطبيعة
6-3-4-5	الحد من الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء والمصنعة دعماً لاعتماد أنظمة غذائية صحية مستدامة تعتمد على نظم غذائية مستدامة وتساهم في صحة الإنسان ورفاهه.	H06 الحد من الإفراط في استهلاك اللحوم
7-3-4-5	خيار استجابة واسع النطاق يتضمن استراتيجيات للحد من تلوث الهواء والماء والتربة في سياق حماية صحة الإنسان وتقليل الأعباء الناشئة عن الأمراض.	H07 منع التلوث
8-3-4-5	حفظ غابات المانغروف وترميمها بغية التخفيف من مخاطر الكوارث الناجمة عن الأخطار الساحلية، بما في ذلك خطر فقدان الأرواح بسبب الكوارث الساحلية، وحماية التنوع البيولوجي الساحلي والبحري والموائل الساحلية، ودعم مصايد الأسماك الساحلية والبحرية المستدامة والنظم الغذائية.	H08 حفظ غابات المانغروف وترميمها من أجل الصحة
9-3-4-5	المساحات الخضراء الطبيعية وشبه الطبيعية والاصطناعية في البيئات الحضرية التي تساهم في صحة الإنسان ورفاهه وجودة حياته، وتزيد من التنوع البيولوجي وقدرة النظام الإيكولوجي على الصمود وتدعم الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر.	H09 البنية التحتية الحضرية الخضراء

10-3-4-5	حفاظ الغابات أو الحد من إزالة الغابات دعماً لصحة الإنسان ورفاهه مع الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر؛ وهذا يشمل المناطق والأراضي الحرجية المحمية لمجتمعات الشعوب الأصلية.	H10 حفظ الغابات من أجل الصحة
11-3-4-5	حفظ التنوع البيولوجي لمنع انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر (أي الحد من خطر انتشارها)، والحد من انتشار الأمراض الناشئة الحيوانية المنشأ والحد من خطر الأوبئة.	H11 إدارة التنوع البيولوجي لدرء الأمراض الحيوانية المنشأ
12-3-4-5	الاستجابات المكانية التي تشمل التخطيط التشاركي ودمج تعزيز الصحة والتدخلات في نهج إدارة المناظر الطبيعية والبحرية ومجتمعات المياه دعماً لصحة الإنسان ورفاهه وتعزيز الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر.	H12 التدخلات المتكاملة من أجل سلامة مجتمعات المياه
13-3-4-5	أداة لصنع القرار لتقييم كيفية تأثير السياسات أو البرنامج أو المشروع على صحة السكان؛ وترتكز الأداة على مشاركة أصحاب المصلحة، والإنصاف، والتنمية المستدامة، والاستخدام الأخلاقي للأدلة، ويمكن استخدامها من قبل العديد من القطاعات المختلفة.	H13 تقييمات الأثر الصحي
14-3-4-5	تطبيق نهج الصحة الواحدة لمعالجة الروابط بين البشر والحيوانات والنظم الإيكولوجية في سياق التحديات الصحية، مثل الأمراض المعدية الناشئة، ومقاومة مضادات الميكروبات، وسلامة الأغذية، وذلك لحماية صحة الإنسان والحيوان والنظام الإيكولوجي.	H14 نهج الصحة الواحدة
15-3-4-5	التعليم المستنير بمفاهيم الصحة (على سبيل المثال، صحة الكوكب، والصحة الواحدة، والصحة البيئية) التي تتناول الصحة في سياق وظائف نظام الأرض، والتنوع البيولوجي، والنظم الإيكولوجية، ومختلف الرؤى السائدة، بما في ذلك مفاهيم الشعوب الأصلية للصحة.	H15 التثقيف الصحي المتكامل

الفرع	وصف موجز لخيار الاستجابة	خيار الاستجابة لتغير المناخ
1-3-5-5	التدخلات في النظم الإيكولوجية والمناظر الطبيعية المُدارة من أجل زيادة مدخلات الكربون في التربة، وتمكين الكربون من الثبات في التربة لفترات زمنية أطول أو تقليل فقدان الكربون من التربة.	C01 زيادة الكربون العضوي في التربة
2-3-5-5	زيادة المحاصيل الزراعية دون آثار بيئية ضارة ودون توسيع رقعة الأراضي المستخدمة للزراعة (أي تجنب تحويل النظم الإيكولوجية السليمة لغرض التوسع الزراعي).	C02 التكتيف المستدام
3-3-5-5	طريقة تقليدية لتربية الأحياء المائية باستخدام فضلات وأغذية غير مأكولة من أنواع ذات مستويات غذائية أعلى (مثل أسماك المزارع) لاستزراع أنواع ذات مستويات غذائية أدنى (مثل النباتات واللافقاريات)؛ وتقلل هذه الطريقة من النفايات وتزيد من الكتلة الحيوية القابلة للحصاد.	C03 الاستزراع المائي المتكامل المتعدد المغذيات
4-3-5-5	استصلاح الأراضي الخثية والأراضي الرطبة غير الساحلية المتدهورة وحفظ الأراضي الخثية السليمة والأراضي الرطبة غير الساحلية من أجل تحسين أو الحفاظ على بنية ووظائف هذه النظم الإيكولوجية والإسهامات التي تقدمها للبشر.	C04 حفظ الأراضي الرطبة وإصلاحها
5-3-5-5	استخدام طاقة الرياح البحرية لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ.	C05 طاقة الرياح البحرية
6-3-5-5	استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية (أي الألواح الشمسية أو الخلايا الشمسية) في منشآت الطاقة الشمسية على الأرض لإنتاج الطاقة المتجددة والتخفيف من تغير المناخ.	C06 الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأرض
7-3-5-5	نموذج اقتصادي يستند إلى استخدام رأس المال الطبيعي المتجدد، بما في ذلك الموارد البيولوجية، الذي يقلل من النفايات ويقلل من استخدام الطاقة والمنتجات القائمة على الوقود الأحفوري من أجل حفظ الطبيعة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم التنمية المستدامة والمنصفة.	C07 الاقتصاد الحيوي المستدام
8-3-5-5	مجموعة استراتيجيات للحد من انبعاثات الملوثات ذات الآثار الاحترازية القوية قريبة الأجل الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري وحرق الكتل الحيوية والأنشطة الزراعية؛ وتوفير فوائد لصحة الإنسان وتخفيف آثار تغير المناخ.	C08 الحد من ملوثات المناخ قصيرة العمر
9-3-5-5	نظم إنذار مبكر مصممة لتوقع المخاطر الفردية أو المتعددة التي تهدد صحة الإنسان ورفاهه والنظم الإيكولوجية، والتنبؤ بها وإصدار الإنذارات بشأنها؛ وهي جزء لا يتجزأ من استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.	C09 نظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة

10-3-5-5	الشراكات والالتزامات الدولية التي تشمل التمويل العام والخاص على حد سواء لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمكين التعاون والوصول العادل إلى التكنولوجيا والاستفادة منها.	C10 التعاون العالمي في مجالي التمويل والتكنولوجيا
11-3-5-5	مجموعة متنوعة من الممارسات لدعم الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية ذات الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛ ويركز هذا الخيار الذي تم تقييمه لا سيما على نظم الحراثة الزراعية، حيث يتم دمج الأشجار والشجيرات الخشبية في نظم زراعة المحاصيل والثروة الحيوانية.	C11 الإيكولوجيا الزراعية
12-3-5-5	حفظ الغابات وترميمها وإدارتها على نحو مستدام لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وحفظ التنوع البيولوجي واستدامة الإسهامات التي تقدمها الطبيعة للبشر من النظم الإيكولوجية للغابات.	C12 الممارسات القائمة على الغابات للتصدي لتغير المناخ
13-3-5-5	استعادة النظم الإيكولوجية لغابات المانغروف والأعشاب البحرية والنظم الإيكولوجية للمستنقعات المالحة من أجل حفظ التنوع البيولوجي ودعمه، والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتوفير فوائد لصحة الإنسان ورفاهه، بما في ذلك تأمين سبل كسب العيش.	C13 استعادة النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية من أجل احتجاز الكربون
14-3-5-5	تنفيذ حلول قائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وحفظ التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وحمايتها، وتعزيز صحة الإنسان ورفاهه.	C14 الحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الحضرية
15-3-5-5	تعزز الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة جميع أبعاد صحة الأفراد ورفاهيتهم، وتكون ذات ضغط وتأثير بيئيين منخفضين، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وآمنة ومنصفة، ومقبولة ثقافياً.	C15 الأنظمة الغذائية الصحية المستدامة

الشكل م ق س ألف-3. خيارات الاستجابة التي تدعم تحقيق الأهداف العالمية. بالنسبة لكل عنصر من عناصر الترابط (التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وتغير المناخ)، يوضح الشكل ما إذا كان خيار الاستجابة الفردي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف إطار عمل كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي والأهداف الطويلة الأجل للتخفيف والتكيف لاتفاق باريس. ويشمل الشكل جميع خيارات الاستجابة التي تم تقييمها في الفصل 5؛ وتُعرض خيارات الاستجابة التي تم تقييمها بشكل مستقل في فصلين فرعيين (الإيكولوجيا الزراعية، والأنظمة الغذائية الصحية المستدامة، والتكيف المستدام، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة) بشكل منفصل في هذا الشكل لكل فصل من الفصول الفرعية التي تم تقييم هذه الخيارات فيها. وخيارات الاستجابة مجمعة حسب عنصر الترابط ومدرجة بالترتيب حسب الرمز الأبجدي الرقمي (B للتنوع البيولوجي، W للمياه، F للغذاء، H للصحة، C لتغير المناخ). وتشير الخلايا المظلمة إلى دعم هدف أو غاية ما. وتشير عناوين خيارات الاستجابة المكتوبة بخط عريض إلى أن خيار الاستجابة يدعم إنجاز أكثر من خمسة أهداف لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.